

Denkroutinen zur Förderung des vertieften Lernens

Abbildung 1: Kinder spekulieren über die Welt, kreiert mit Genkraft

Ein systematisches
Literaturreview zur
Analyse ihrer Wirk-
samkeit

Eingereicht von:
Heidi Eismann

Begleitung:
Ariane Rickenbacher
Thomas Rhyner (Stv.)

Eingereicht am 17. 11. 2024

Abstract

Denkroutinen, entwickelt von Project Zero an der Harvard University, sind flexible, einfache, strukturierte Praktiken, die dazu dienen, tiefes Denken und Lernen zu fördern. Sie helfen Lernenden, sich mit komplexen Lerninhalten auseinanderzusetzen, das Verständnis zu vertiefen und Denkhaltungen zu entwickeln.

In dieser Masterarbeit wurde mittels Systematischem Literaturreview (SLR) untersucht, wie Denkroutinen im Unterricht das vertiefte Lernen fördern und wie sie an die besonderen Bedürfnisse von Lernenden mit Lernschwierigkeiten angepasst werden können. In die SLR wurden 13 Arbeiten aufgenommen und analysiert, die Untersuchungen auf allen Schulstufen von der Vorschule bis zur Universität umfassen. Die Ergebnisse zeigen, dass Denkroutinen Lernenden beim vertieften Lernen helfen, indem sie ihr Vorwissen aktivieren und es mit neuen Ideen verknüpfen. Sie schaffen ko-konstruktive Lernsituationen, wecken Neugier und fördern die Lernmotivation. Sie verbessern die Sprach-, Schreib-, Sprech- und Diskussionskompetenzen der Lernenden. Zudem helfen sie, komplexe Inhalte zu strukturieren, das Bewusstsein für Denkprozesse zu schärfen und den Aufbau von Lernstrategien sowie metakognitiven Fähigkeiten zu unterstützen. Modifikationsmöglichkeiten wurden in Form von inhaltlicher Anpassung an sprachliche Voraussetzungen, Kommunikationsunterstützung durch Handgesten und Erweiterungen zur Vermeidung von Verzerrungen gefunden. Ausserdem wurden Denkroutinen als Strukturhilfen umgenutzt, mit zusätzlichen Unterstützungselementen (Scaffolds) ergänzt und vereinfacht.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Denkroutinen: ein kurzer Überblick	3
1.2	Entwicklungsbedarf in der Praxis	4
1.2.1	Intelligenzförderung durch anspruchsvolle Unterrichtsinhalte und Denkgelegenheiten	4
1.2.2	Denken als Schlüsselkompetenz für das 21. Jahrhundert	5
1.2.3	Denkschulung im kompetenzorientierten Unterricht nach Lehrplan 21	6
1.3	Forschungsfragen und -methode	7
1.4	Aufbau der Masterarbeit	8
2	Forschungsstand zum Denken und Lernen	9
2.1.	Neurowissenschaftliche Erklärungen zu Denk- und Lernprozessen	9
2.1.1	Voraussetzungen für abstraktes Denken	9
2.1.2	Einfache und komplexe Denkprozesse	11
2.1.3	Interdependenz von Wahrnehmung, Gedächtnis und Denken	13
2.1.4	Lernfördernde Bedingungen aus neurowissenschaftlicher Sicht	15
2.2	Pädagogisch-psychologische Erkenntnisse zum Denken und Lernen	19
2.2.1	Definition des vertieften Lernens	20
2.2.2	Das Zusammenspiel von Denken und Verständnis	23
2.3	Ursachen und Auswirkungen von Lernschwierigkeiten	25
2.4	Die Rolle von Denkroutinen in Denk- und Lernprozessen	27
2.4.1	Entwicklung von Denkhaltungen mit Denkroutinen	27
2.4.2	Verständnisaufbau mit Denkroutinen	29
2.4.3	Sichtbarmachung des Denk- und Lernprozesses mit Denkroutinen	30
2.4.4	Der Einsatz von Denkroutinen im Unterricht	31
2.5	Vertieftes Lernen ermöglichen	33
3	Durchführung des systematischen Literaturreviews	34
3.1	Überblick über das Vorgehen	34
3.2	Dokumentation der Recherche	34
3.3	Übersicht über das Literaturkorpus	36
3.4	Codiersystem und Codierleitfaden	39
3.5	Codierung der Daten	39
3.6	Datenaufbereitung und -auswertung	40
3.7	Methodenkritik und Reflexion	40
3.7.1	Gütekriterien	41

3.7.1.1	Reliabilität	41
3.7.1.2	Validität	43
3.7.2	Transparenz und Replikationsmöglichkeit	43
4	Ergebnisse des systematischen Literaturreviews	44
4.1	Pädagogische Absichten hinter dem Einsatz von Denkroutinen	44
4.2	Effekte der Denkroutinen	47
4.2.1	Positive Effekte	47
4.2.2	Ausgebliebene oder negative Effekte	53
4.3	Lernschwierigkeiten in den untersuchten Studien	53
4.3.1	Umstände, die das Lernen erschweren	53
4.3.2	Individuelle Lernschwierigkeiten	54
4.4	Anpassungen der Denkroutinen in den untersuchten Studien	55
4.5	Zusammenhänge zwischen den Kategorien	56
4.6	Zusammenfassung der Ergebnisse	57
5	Diskussion und Ausblick	58
5.1	Beantwortung der Fragestellungen	58
5.1.1	Unterstützung des vertieften Lernens	58
5.1.2	Anpassungen für Lernende mit Lernschwierigkeiten	62
5.2	Offene Fragen und Limitationen	65
5.3	Relevanz der Befunde für die Berufspraxis	66
5.4	Fazit und Ausblick	68
6	Danksagung	70
7	Literatur	71
8	Anhangsverzeichnis	74

Abkürzungsverzeichnis

EAL	English as additional language (Englisch als zusätzliche Sprache)
EFL	English as a foreign language (Englisch als Fremdsprache)
LP 21	Lehrplan 21
PZ	Project Zero
SLR	Systematic Literature Review (Systematisches Literaturreview)

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kinder spekulieren über die Welt, kreiert mit Gencraft	Deckblatt
Abbildung 2: Prioritäten des Gehirns, nach Rogers & Thomas (2023, S. 10)	11
Abbildung 3: Der Denkprozess, nach Rogers & Thomas (2023, S. 90)	12
Abbildung 4: Die Stadien der Gedächtnisbildung nach Rogers & Thomas (2023, S. 114)	13
Abbildung 5: INVO Modell, Hasselhorn & Gold (2022, S. 68)	25
Abbildung 6: Denkfähigkeit und Bewusstsein für Gelegenheiten, eigene Darstellung	28
Abbildung 7: «Understanding Map» nach Ritchhart & Church (2020, S. 29)	30
Abbildung 8: Ablauf der Literaturrecherche nach Moher et al. (2009)	35
Abbildung 9: Ausschnitt aus dem Codesystem in MAXQDA	39
Abbildung 10: Ausschnitt des Codierprozesses an der Studie von Tham (2024)	43
Abbildung 11: Zusammenführung der Hauptkategorien, eigene Darstellung	57

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Denkhaltungen, nach Ritchhart et al. (2002), KI-generierte Bilder (Midjourney)	28
Tabelle 2: Ein- und Ausschlusskriterien	36
Tabelle 3: Beispiel einer ambivalenten Codierung	42

Erklärung der englischen Fachbegriffe

Die Autorinnen und Autoren der Literatur, die den theoretischen Hintergrund bildet, benutzen eine Reihe von Begriffen, für die es keine direkte deutsche Übersetzung gibt. Die Begriffe gehören zum Jargon des Project Zero und der dort Forschenden. Mithilfe von KI wurde versucht, deutsche Entsprechungen zu finden. Dabei wurde aus mehreren Vorschlägen der subjektiv passendste gewählt. Es handelt sich nicht um offizielle Definitionen.

- **Thinking dispositions – Denkhaltungen:** Sie beschreiben Dispositionen, Veranlagungen, die Empfänglichkeit, und innere Bereitschaft zum Denken. Denkhaltungen sind beispielsweise Neugier, Skepsis und Offenheit.
- **Thinking move – Denkhandlung:** Eine bestimmte Art des Denkens, die an die Anforderung der Situation angepasst ist. Denkhandlungen sind beispielsweise: genau beobachten und beschreiben, argumentieren mit Belegen, oder Erklärungen und Interpretationen entwickeln.
- **Thinking routine – Denkroutine:** Sie ist eine einfach strukturierte wiederholbare Aktivität, die flexibel einsetzbar ist und die bestimmte *Denkhandlungen* hervorbringt. Denkroutinen können als Strukturen, Muster oder Werkzeuge verstanden werden.
- **Visible Thinking – Sichtbares Denken:** Damit ist einerseits der Ansatz des Project Zero gemeint, womit das Denken durch Denkroutinen sichtbar gemacht werden soll, andererseits das durch Denkroutinen sichtbar gemachte Denken. *Sichtbar* kann in diesem Zusammenhang auch bedeuten, dass es für Betroffene selbst und für andere wahrnehmbar (also z.B. auch hörbar) ist und dokumentiert werden kann.
- **Cultures of Thinking – Denkkulturen:** Eine Denkkultur kann entwickelt werden, wenn das Denken im Alltag einen festen Platz und einen wichtigen Stellenwert erhält, und durch vielfältige gute Vorbilder vorgelebt wird. Ron Ritchhart (2002, 2011, 2020, 2023) sieht die Etablierung einer Denkkultur als eine bedeutende transformatorische Kraft in der Schulentwicklung. Denkhaltungen und der Einsatz von Denkroutinen, die ihrerseits zu Denkhandlungen führen und das Denken sichtbar machen, sind zentrale Bausteine in der Entwicklung einer Denkkultur. Die Pluralform 'Cultures' bzw. 'Denkkulturen' soll darauf hinweisen, dass jede Schule als Gemeinschaft ihre eigene Kultur entwickeln muss.

1 Einleitung

Denkroutinen bzw. 'thinking routines' wurden unter diesem Namen im Rahmen der 2005 gestarteten Initiative 'Visible Thinking' des Project Zero (PZ) an der Harvard Graduate School of Education entwickelt und gesammelt. Dafür verantwortlich waren die drei PZ-Forschenden David Perkins, Shari Tishman und Ron Ritchhart. Letzterer hatte den Begriff 'thinking routines' in seinem ersten Buch «Intellectual Character» (2002) geprägt.

Ritchhart forscht seit den 1990er Jahren an verschiedenen Schulen in den USA, Europa und Ozeanien. Die Erkenntnisse und Ideen aus seiner Forschung beschreibt Ritchhart in eigenen Publikationen und vermittelt sie in Konferenzen, Workshops und Seminaren an Lehrpersonen und Schuladministrator*innen weltweit. Über die Jahre wurde sein Ansatz weiterentwickelt und verfeinert. Er zielt darauf, Schüler*innen zu einem besseren, vertiefteren Lernen zu verhelfen. Initiativen wie 'Visible Thinking' und 'Cultures of Thinking' orientieren sich dabei nicht an einem bestimmten Curriculum oder einer bestimmten Methodik, aber es werden Kriterien für guten Unterricht betont, die allgemein als zentral erachtet werden. Dazu gehören unter anderem bedeutsame, relevante Inhalte, komplexe Aufgaben sowie eine genaue diagnostische Kenntnis der Lernstände, was dafür sorgt, dass die Schüler*innen ihr Wissen und Verständnis bestmöglich weiterentwickeln können. Ausserdem wird die Aufmerksamkeit auf didaktische Feinheiten gelenkt, wie die genaue Platzierung von neuem Wissen in einer Lektion oder die Wichtigkeit von Beziehung, Sprache und Kommunikation für den Aufbau einer lernfördernden Unterrichtskultur. Die Forschung findet in ausgewählten Schulen statt, die über viele Jahre mit den PZ-Forschenden zusammenarbeiten. Die Ergebnisse, die in Ritchharts Büchern geschildert werden, belegen die Vorteile von Visible Thinking und Cultures of Thinking.

Die meisten Schulen bewegen sich trotz bester Absichten in einer dynamischen Realität zwischen den Polen 'mislungener Unterricht' und 'exzellenter Unterricht'. Daher stellt sich die Frage, inwiefern Denkroutinen in ganz normalen Schulen für die Schüler*innen gewinnbringend sind. Konkret fragt sich die Autorin, die eine altersdurchmischte Kleinklasse unterrichtet, wie Kinder mit diagnostizierten Lernschwierigkeiten von einem Unterricht mit Denkroutinen profitieren können.

1.1 Denkroutinen: ein kurzer Überblick

Denkroutinen sind flexible, einfache Ministrategien, die wiederholt in verschiedenen Unterrichtssituationen eingesetzt werden sollen. Sie bestehen aus einer Reihe von Fragen oder einer Abfolge von Schritten, die das Denken der Schüler*innen unterstützen. Sie sind kurz, leicht zu lernen und fügen sich in den Unterricht ein. Ihre Aufgabe ist es, das Denken der Lernenden zu erweitern und zu vertiefen (Borchardt et al., 2014). Ausserdem sollen sie

- Lernenden helfen, Unterrichtsinhalte besser zu verstehen,
- das Denken für Lehrpersonen und Lernende besser erkennbar machen,
- auf diese Weise eine formative Beurteilung und gezielte Rückmeldungen ermöglichen,
- Lernenden helfen, Denkhaltungen zu üben (siehe Unterabschnitt 2.4.2), und
- zur Entwicklung ihrer Denkhaltungen beitragen (siehe Unterabschnitt 2.4.1).

Die ursprünglichen Denkrountinen wurden im Laufe der Jahre weiterentwickelt, und in neuen Projekten des PZ neue Routinen erarbeitet. Ihnen ist gemeinsam, dass sie systematisch in die Förderung des Denkens der Schüler*innen und zugleich für verschiedene Fächer in das inhaltliche Lernen eingebunden werden können. Denkrountinen sind ein einsteiger*innenfreundliches Element der Visible-Thinking-Praxis, zu dem aber noch weitere Teile gehören. Die Denkrountinen sind als Sammlung online frei zugänglich.

Im Anhang 1 und 2 befinden sich eigene Übersetzungen der beiden Denkrountinen: 'Claim, Support, Question' und 'See, Think, Wonder'.

1.2 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Es stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, sich mit der potenziellen Anwendung von Denkrountinen in deutschsprachigen Schweizer Klassenzimmern auseinanderzusetzen. Obwohl Denkrountinen kostenfrei zugänglich sind, besteht die wesentliche Hürde, dass sie derzeit nicht in deutscher Übersetzung vorliegen. In diesem Abschnitt wird ihre Relevanz aus drei Blickwinkeln betrachtet und aufgezeigt, in welchen Bereichen Denkrountinen im Lehrplan 21 (LP 21) eine Rolle spielen können.

1.2.1 Intelligenzförderung durch anspruchsvolle Unterrichtsinhalte und Denkgelegenheiten

[...] We didn't know we couldn't do it, so we just did it.¹ (Fong et al., 2019)

Es gibt Ansätze und Programme, die herangezogen werden können, um durch gezielte Schulung der Denkfähigkeiten und -fertigkeiten kritisches Denken zu lehren. Auf diese beiden Aspekte geht auch Ritchhart (2002) ein. Laut ihm mangelt es nicht an Ansätzen, die zeigen, wie Denkfähigkeiten und Denkfertigkeiten geschult und gelernt werden können. Er legt jedoch dar, dass auch bei vorhandenen Denkfähigkeiten und -fertigkeiten das Denken nicht stattfindet, wenn es nicht gelingt, Denkgelegenheiten zu erkennen und eine Denkhaltung einzunehmen (Ritchhart, 2002, S. 17–18).

Resnick (2001, S. 3) betont, dass kognitive Fertigkeiten wie logisches Denken, das Generieren von Analogien und Metakognition zwar isoliert vermittelt werden können, jedoch verloren gehen, wenn sie nicht zu Gewohnheiten werden. Diese entwickeln sich, wenn sie Teil des alltäglichen Lernens sind. Die Forschung zeigt, dass Schüler*innen, die über einen längeren Zeitraum als intelligent behandelt werden, tatsächlich intelligenter werden (Resnick, 2001, S. 4). Wenn sie anspruchsvolle Inhalte lernen und ermutigt werden, Verbindungen herzustellen und

¹ Steve Bales, ehemaliger Computeringenieur der NASA und Mitarbeiter im Apollo-Projekt (1961–1972), äusserte diesen Satz im BBC-Podcast «13 Minutes to the Moon» von Kevin Fong (2019). In der Folge «Kids in Control» beschreibt Fong, wie die Apollo-11-Mission zur Mondlandung von NASA-Mitarbeiter*innen mit einem Durchschnittsalter von nur 26 Jahren und entsprechend wenig Erfahrung bewerkstelligt wurde. Fong betont in der Podcast-Folge, dass die NASA die Entwicklung und Umsetzung eines monumentalen Jahrhundertprojekts einem Team von jungen, unerfahrenen Mitarbeiter*innen überliess. Sie traute diesen jungen Menschen zu, dass sie fähig waren, Lösungen für noch nie dagewesene Probleme zu finden.

zu erklären, lernen sie sowohl schneller als auch besser und können mit Rückschlägen umgehen. Resnick definiert Intelligenz als eine Disposition, Dinge zu verstehen und Verbesserungen anzustreben. Sie umfasst das Wissen einer Person darüber, was sie weiss bzw. nicht weiss, sowie die Fähigkeit, Informationen sinnvoll zu organisieren. Lernende, die als weniger intelligent gelten, bekommen oft nicht die Möglichkeit, sich mit anspruchsvollen Inhalten zu beschäftigen, da angenommen wird, dass dafür eine besondere Begabung oder ein hoher IQ nötig ist. Dadurch schneiden sie in Tests zu logischem Denken und Problemlösen schlecht ab (Resnick, 2001, S. 3). Resnick sieht Denken und Problemlösen als grundlegende Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert, die allen Lernenden vermittelt werden müssen, und betont die enge Verbindung zwischen Wissen und Denken. Sie fordert einen Unterricht, der auf einem soliden Wissensfundament und hohen kognitiven Anforderungen basiert, um aktives Nachdenken zu fördern (Resnick, 2001, S. 5). Lernende entwickeln ihre Denkfähigkeiten am besten, wenn das Denken im Lehrplan integriert ist und sie aktiv mit Problemen und Hypothesen arbeiten. Intelligenz umfasst auch die Neigung, Problemlösungsfähigkeiten regelmässig einzusetzen. Schüler*innen sollten Selbstüberwachungs- und Selbstmanagementstrategien entwickeln, um Verantwortung für die Qualität ihres Denkens und Lernens zu übernehmen (Resnick, 2001, S. 6). Lernumgebungen sind so zu gestalten, dass sie die Anwendung dieser Strategien unterstützen. Denkroutinen sind dabei interessant, da sie den Zugang zu anspruchsvollen, komplexen Lerninhalten für alle Kinder ermöglichen und die Denkschulung in den Lehrplan integrieren.

1.2.2 Denken als Schlüsselkompetenz für das 21. Jahrhundert

Im Jahr 2006 verabschiedeten das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union eine Empfehlung zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen. Die Mitgliedstaaten wurden aufgefordert, die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen, insbesondere von Lese- und Schreibfähigkeiten, als Teil ihrer Strategien für lebenslanges Lernen zu intensivieren. Im Jahr 2018 wurde das Dokument überarbeitet, was notwendig wurde, «da mehr Arbeitsplätze automatisiert sind, Technologien in allen Arbeits- und Lebensbereichen eine grössere Rolle spielen und unternehmerische und soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz für die Resilienz und die Anpassungsfähigkeit immer wichtiger werden» (Europäischer Rat, 2018, S. 1). Der Rat weist in seiner Empfehlung von 2018 darauf hin, dass Verfahrens- und Faktenwissen in einer sich rasch verändernden Gesellschaft nicht ausreichen, um erfolgreich zu sein. Die Fähigkeit zum kritischen Denken, Problemlösen, zu Kreativität, Zusammenarbeit und Selbstkontrolle sowie interkulturelle Kompetenz sind «Instrumente, mit denen das Erlernte in der Praxis angewandt werden kann, um neue Ideen, neue Theorien und neue Produkte zu entwickeln und neue Kenntnisse zu erwerben» (Europäischer Rat, 2018, S. 2). Daher gewinnen sie an Bedeutung. Pfiffner et al. (2022) erachten die Kompetenzen des kritischen Denkens und Problemlösens als zentral. Sie sollten in der Schulbildung nicht vernachlässigt werden, da sie aufgrund des technologischen Wandels und der wachsenden Bedeutung überfachlicher Kompetenzen ausschlaggebend für die sogenannte 'Berufsfähigkeit' sind (Pfiffner et al., 2022, S. 7). Pfiffner et al. betonen die Notwendigkeit, als kritisch denkende Menschen den Wahrheitsgehalt von Aussagen und Medienpublikationen überprüfen zu können, um nicht der Manipulation, vor allem durch Inhalte auf Social Media, ausgesetzt zu sein (Pfiffner et al., 2022, S. 6). Seit dem Erscheinen dieser Publikation hat sich die Anwendung generativer KI-Modelle

verbreitet, wodurch Denkschulung noch dringlicher ist. Denkroutrinen sind auch in diesem Kontext von Bedeutung, da sie die vom Rat (2018) und von Pfiffner et al. (2022) geforderten Denkhandlungen und Denkhaltungen schulen, damit Lernende Fähigkeiten zum kritischen Denken und Problemlösen entwickeln.

1.2.3 Denkschulung im kompetenzorientierten Unterricht nach Lehrplan 21

Im LP 21 steht zwar nicht das Denken im Zentrum, sondern die «kontinuierliche, durch Lehrpersonen und Lehrmittel unterstützte Aneignung von Wissen und Fähigkeiten» (Bildungsdepartement Kanton St.Gallen, 2020, S. 36). Trotzdem finden sich im LP 21 Hinweise, dass Denkstrategien, Denkhandlungen und Denkhaltungen unterrichtet werden sollen, zumal der Lehrplan auf den Aufbau von Kompetenzen ausgerichtet ist, welche Verständnis, Denkfähigkeiten und Wissensanwendung beinhalten. Die Kompetenzorientierung konzentriert sich auf die Prozesse der Wissensaneignung, des Lernens und der Problemlösung, die notwendig sind, um Kompetenzen zu erwerben. Zu diesen Kompetenzen gehören auch Einstellungen und Haltungen, wie das kritische Reflektieren von Argumenten und Meinungen (Bildungsdepartement Kanton St.Gallen, 2020, S. 36). Kompetenz zeigt sich gemäss LP 21, wenn Lernende auf vorhandenes Wissen zurückgreifen, zentrale Begriffe und Zusammenhänge verstehen, sowie über wahrnehmungs-, verständnis- und urteilsbezogene Fähigkeiten verfügen. Der Kompetenzerwerb ist unter anderem darin erkennbar, wie Informationen verstanden, analysiert und strukturiert werden, wie erworbenes Wissen angewandt wird und wie Probleme gelöst werden. Im Abschnitt über das kompetenzorientierte Unterrichten wird thematisiert, was fachbedeutsame, gehaltvolle Aufgaben sind. Diese werden unter anderem als Problemstellung beschrieben, die aktives Denken und Handeln anregt (Bildungsdepartement Kanton St.Gallen, 2020, S. 37–39).

In unterschiedlichen Bereichen des LP 21 wird auf verschiedene Denkhandlungen eingegangen. Dies geschieht beispielsweise in Zusammenhang mit den Ausführungen zur Förderung der Sprachkompetenz als Aufgabe aller Fachbereiche und im Abschnitt zum Thema 'Beurteilung' (Bildungsdepartement Kanton St.Gallen, 2020, S. 40–42). In den Erläuterungen zu den überfachlichen Kompetenzen bzw. den personalen Kompetenzen wird die Erwartung beschrieben, dass Schüler*innen Fehler analysieren, alternative Lösungen in Betracht ziehen sowie ihre Lernwege reflektieren, erklären und bewerten können. Ausserdem wird im LP 21 gefordert, dass Schüler*innen ihre Sichtweisen mitteilen und mit Belegen untermauern, die Überzeugungen anderer und deren Argumente bedenken, eine eigene Meinung vertreten und diese, basierend auf neuen Erkenntnissen, ändern können. Weiter wird in Zusammenhang mit dem Aufbau sozialer Kompetenzen verlangt, dass Lernende die Perspektive anderer Menschen einnehmen sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede verstehen können. Hinsichtlich der methodischen Kompetenzen wird betont, dass Lernende in der Lage sein sollten, wichtige Informationen einzuordnen, zu vergleichen und von unwichtigen Informationen unterschieden sowie Zusammenhänge zu identifizieren. Ausserdem sollen sie über die Fähigkeit verfügen, die Aussagekraft und die Qualität von Informationen zu beurteilen. Zudem wird in den entwicklungsorientierten Zugängen zum Lehrplan im Zyklus 1 erläutert, dass Kinder Zusammenhänge

und Kausalitäten erschliessen, Begriffe und Konzepte aufbauen, eigene Vorstellungen reflektieren und weiterentwickeln und so ihr Weltbild differenzieren sollen (Bildungsdepartement Kanton St.Gallen, 2020, S. 47). Ein weiteres Ziel besteht gemäss LP 21 darin, dass Lernende ihre Fantasie und Kreativität entfalten, indem sie Wahrnehmungen weiterentwickeln, neue Lösungen finden und andere Perspektiven einnehmen. Diese Fähigkeiten verlangen verschiedene Denkhandlungen, die demnach in der Schule gelernt werden sollen.

Zusammenfassend kann dem LP 21 entnommen werden, dass das Denken ein integrierter, teils impliziter Teil der fachlichen und überfachlichen Kompetenzentwicklung sein soll und dass sich Aspekte davon in fachlichen und überfachlichen Bereichen des Lehrplans wiederfinden. Ein wesentliches Merkmal des verständnis- und denkfördernden Unterrichts wird in den Grundlagen des LP 21 erwähnt: reichhaltige herausfordernde Aufgaben. Denkroutinen können einen Ansatz bieten, um alle Kinder in den im LP 21 geforderten Kompetenzen in Bezug auf das Denken zu fördern. Dies kann innerhalb eines fachlich anspruchsvollen, kompetenzorientierten Unterrichts in sämtlichen Fachbereichen geschehen.

Das Potenzial der Denkroutinen zeigt sich darin, allen Lernenden, insbesondere Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten, einen Zugang zu anspruchsvollen Lerninhalten zu bieten und damit ihr Bildungsniveau zu verbessern. Zudem wird in Denkroutinen eine Möglichkeit gesehen, essenzielle Denkhandlungen und Denkhaltungen für das 21. Jahrhundert zu schulen, um damit die Berufsfähigkeit der Lernenden zu stärken. Schliesslich können Denkroutinen bei der Gestaltung eines kompetenzorientierten Unterrichts mit reichhaltigen, herausfordernden Aufgaben helfen, der die Anforderungen des Lehrplans LP 21 in Bezug auf das Denken erfüllt. Eine genaue Auseinandersetzung mit ihnen ist daher sinnvoll.

1.3 Forschungsfragen und -methode

Wie eingangs geschildert, basieren die Entwicklung und die Verfeinerung der Denkroutinen sowie der Visible-Thinking- bzw. Cultures-of-Thinking-Initiativen auf Forschungsprojekten des PZ, die an wenigen Partnerschulen durchgeführt werden. Von Interesse für die vorliegende Masterarbeit ist die Frage, ob bzw. inwiefern Denkroutinen das Lernen in Schulen ohne direkte Kollaboration mit dem PZ verbessern. Aus dieser Überlegung und aus dem in Abschnitt 1.2 beschriebenen Entwicklungsbedarf ergibt sich die erste Forschungsfrage:

- Wie können Denkroutinen im Unterricht das vertiefte Lernen unterstützen?

Zudem ist zu klären, ob Denkroutinen im Unterricht mit Kindern, die Lernschwierigkeiten haben, eingesetzt werden können und, falls ja, ob und wie sie dafür angepasst werden müssen. Dies führt zur zweiten Forschungsfrage:

- Wie können Denkroutinen so angepasst werden, dass sie im Unterricht für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten effektiv eingesetzt werden können?

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wird als Methode das Systematische Literaturreview (SLR) genutzt, das im weiteren Vorgehen mit der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022) ergänzt wird. Das SLR bietet sich zur Ordnung sowie Erfassung grosser Informationsmengen an und ist geeignet, um die Ergebnisse der Literaturrecherche bei der Bearbeitung von Fragestellungen zu nutzen (Wetterich & Plänitz,

2021, S. 14). Die Methodik wird in Abschnitt 3.1 genauer beschrieben und das Literaturkorpus in Abschnitt 3.3 vorgestellt. Die Anzahl der Studien in diesem Forschungsfeld ist begrenzt, weshalb ein breites Spektrum an Forschungsartikeln herangezogen werden musste. Es konnten keine Studien gefunden werden, in denen Denkroutinen in Sonderschulsettings untersucht wurden oder auf ihre Eignung für Kinder mit Lernschwierigkeiten eingegangen wird. Zwar ist das Thema der Lernschwierigkeiten in den einbezogenen Studien relevant, jedoch sind sie mit wenigen Ausnahmen kein Anlass, Denkroutinen anzupassen. Die Stichproben in den ausgewählten Studien waren klein. Viele Forschende erheben nur einen begrenzten Anspruch auf Verallgemeinerbarkeit und weisen auf die Limitationen ihrer Arbeiten hin. Dennoch lieferten diese Studien relevante Ergebnisse. Daher stellt eine systematische Literaturübersicht trotz der Einschränkungen gegenwärtig einen vielversprechenden Ansatz dar. Die Vielfalt der Studien hinsichtlich der untersuchten Aspekte, der Settings, der Kontexte, der geografischen Regionen und der Forschungsdesigns bietet eine solide Grundlage, um die Forschungsfragen zu beantworten und auf bestehende Forschungslücken hinzuweisen.

1.4 Aufbau der Masterarbeit

In Kapitel 2 der Masterarbeit wird der theoretische Hintergrund dargelegt, der im Rahmen der Recherchearbeit zu den Hauptkonzepten der Fragestellungen erworben wurde. Zunächst wird eine neurowissenschaftliche Wissensgrundlage geschaffen, wobei der Fokus auf das Lernen, das Denken und das Verständnis sowie auf die Bedingungen gelegt wird, die erfolgreiches Lernen, Denken und Verständnis im Schulunterricht ermöglichen. Daran anschliessend wird eine pädagogisch-psychologische Sichtweise auf das Denken, Lernen und Verständnis beschrieben und definiert, was vertieftes Lernen ist und wie Unterricht ein solches ermöglicht. Danach werden Lernschwierigkeiten aus sonderpädagogischer und psychologischer Perspektive dargestellt. Schliesslich werden Denkroutinen genauer vorgestellt, bevor das Kapitel mit einer Zusammenfassung abgerundet wird. In Kapitel 3 geht es darum, die Forschungsmethode zu beschreiben, den Forschungsprozess zu dokumentieren sowie die Gütekriterien zu diskutieren. Die Forschungsergebnisse werden in Kapitel 4 präsentiert. Daraufhin werden in Kapitel 5 die Forschungsfragen beantwortet, indem die Ergebnisse mit den Erkenntnissen aus Kapitel 2 verknüpft werden. Anschliessend werden offene Fragen und die Relevanz für die Berufspraxis diskutiert. Die Arbeit wird mit Schlussbemerkungen und einem Ausblick abgeschlossen.

2 Forschungsstand zum Denken und Lernen

Das Ziel dieser Masterarbeit ist, herauszufinden, wie Denkroutinen das vertiefte Lernen unterstützen und wie sie für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten angepasst werden können. In diesem Kapitel werden daher das Denken und Lernen genauer beschrieben und es wird darauf eingegangen, wie Lernschwierigkeiten das Lernen, Denken und Verständnis beeinflussen. Zentral für die vorliegende Arbeit sind vier Aspekte: die pädagogische Sicht sowie die neurowissenschaftliche Sicht auf das Denken und Lernen, Lernschwierigkeiten und die Idee der Denkroutinen. In Abschnitt 2.1 wird gezeigt, was das Lernen und das Denken aus neurowissenschaftlicher Sicht beinhaltet, was ihre Voraussetzungen bzw. Bedingungen sind, und wie sie demzufolge im Unterricht gefördert werden können. In Abschnitt 2.2 wird Lernen aus pädagogisch-psychologischer Perspektive beschrieben und dargelegt, wie es mit dem Denken zusammenhängt und wodurch sich vertieftes Lernen auszeichnet. In Abschnitt 2.3 stehen Lernschwierigkeiten, ihre Bedingungsfaktoren und ihre Auswirkungen im Mittelpunkt. Abschnitt 2.4 widmet sich ausführlich den zuvor in Abschnitt 1.4 kurz vorgestellten Denkroutinen. In Abschnitt 2.5 wird eine Zwischenbilanz gezogen und versucht, wichtige Ideen der vorausgegangenen Abschnitte zu verbinden.

2.1. Neurowissenschaftliche Erklärungen zu Denk- und Lernprozessen

Um das Themenfeld 'Denken und Lernen' zu vertiefen, wird ein Überblick über die Erkenntnisse aus den pädagogischen Neurowissenschaften gegeben. Diese Disziplin erforscht die Verbindung zwischen Neurowissenschaften und Bildung und untersucht, wie das Verständnis der Gehirnfunktionen die Lehr- und Lernpraktiken verbessern kann. Das Buch «Educational Neuroscience, the Basics» von Cathy Rogers und Michael S.C. Thomas (2023) stellt eine gut verständliche Einführung in die Thematik dar. Die gewonnenen Einsichten und Erkenntnisse erlauben eine bessere Einordnung der Forschungsergebnisse.

2.1.1 Voraussetzungen für abstraktes Denken

The brain is not for thinking, there are many other things it is more concerned about.
(Rogers & Thomas, 2023, S. 87)

Der evolutionsbedingte Grund, weshalb der Mensch ein Gehirn hat, ist die Koordination von Bewegung. Insgesamt 80 % der Neuronen im menschlichen Gehirn sind für die Ausführung von geschmeidigen, automatischen Bewegungen zuständig (Rogers & Thomas, 2023, S. 25). Das moderne menschliche Gehirn, so wird vermutet, existiert seit 200'000 Jahren (DeSalle & Tattersall, 2012, S. 300). Seine heutigen Funktionen wie Sprache wurden durch Kooptation²

² Veränderungen in der Funktion existierender Strukturen sind seit Darwin unter folgenden Begriffen bekannt: 'Exaptation' für neue Verwendungen bzw. die Zweckentfremdung vorhandener morphologischer Eigenschaften und 'Kooptation' für die Evolution neuer Funktionen in vorhandenen Struktu-

bereits vorhandener Strukturen erreicht: Da die Evolution in komplexen Organismen keine neuen Strukturen erschaffen kann, adaptiert sie bereits existierende (Rogers & Thomas, 2023, S. 25). In neurowissenschaftlichen Zusammenhängen bedeutet Kooptation die Nutzung von Hirnfunktionen, für die sie ursprünglich nicht ausgelegt sind. Beispielsweise werden für das Lesen jene Hirnfunktionen kooptiert, die für die visuelle Wahrnehmung von Objekten und Szenen³ vorgesehen sind (Rogers & Thomas, 2023, S. 26).

Die motorischen und Sinnessysteme des Menschen sind hierarchisch von einfach zu komplex organisiert. Das Gehirn nimmt Informationen wahr und sucht darin nach Mustern, während es gleichzeitig auf kontextbasierte Erwartungen von höheren Instanzen reagiert (Rogers & Thomas, 2023, S. 27). Die höheren Instanzen der motorischen und sinnverarbeitenden Systeme sind mit dem präfrontalen Kortex verbunden. Dieses in Unterabschnitt 2.1.2 beschriebenen modulierenden System plant und trifft Entscheidungen. Der Prozess der Mustererkennung, -erkennung und -verknüpfung ermöglicht es dem Gehirn, potenzielle Muster abzuleiten, ohne dass eine spezifische Instruktion erforderlich ist (Rogers & Thomas, 2023, S. 28–38).

Das Erlernen neuer motorischer Abläufe erfolgt durch Beobachtung, direkte Instruktion, Rückmeldungen aus Fehlern und repetitive Übung. Etablierte Bewegungsprogramme, wie das Fahrradfahren, überdauern (Rogers & Thomas, 2023, S. 30–31). Das Gehirn lernt durch Versuch und Irrtum, wobei Fehler Überraschungsmomente erzeugen, die Verhaltensänderungen anregen. Diese Überraschungen sind wichtige Verstärker, die genutzt werden sollten (Rogers & Thomas, 2023, S. 18–19). Viele schulische Fertigkeiten, wie das Halten eines Stifts oder das Schreiben, hängen vom sensomotorischen System ab und werden im Kleinhirn erlernt, in dem sich 80 % aller Neuronen befinden. Diese Fähigkeiten benötigen Zeit und Übung. Es besteht eine enge Verbindung zwischen frühen motorischen Meilensteinen und späterer kognitiver Entwicklung; motorische Probleme können auf Fehlentwicklungen hinweisen (Rogers & Thomas, 2023, S. 39–42).

Das Lernen durch Mustererkennung, um geschmeidige Bewegungen ausführen zu können, geschieht somit natürlich und durch Erfahrung. Es wird angetrieben von Neugier und dem Überlebenswillen und durch Fehler geschärft und verbessert. Abgespeicherte Automatismen entlasten das System: Häufige Aktivitäten werden vorhersehbar und laufen nach einem Skript ab, wodurch viel Denken überflüssig wird (Rogers & Thomas, 2023, S. 38). Für abstraktes Denken sowie das Lernen transferierbarer Begriffe und Konzepte hingegen ist es erforderlich, dass das Gehirn Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Beispielen (Objekte, Situationen, Handlungen) erkennt und sie unter einem gemeinsamen Begriff zusammenfasst (Rogers &

ren (Futuyma, 2009, S. 570). Innovationen im Gehirn entstehen, indem vorhandene Gehirnfunktionen kooptiert und modifiziert werden, um einem neuen Bedarf gerecht zu werden. Kooptierte Systeme erfüllen ihren neuen Zweck unter Umständen nicht perfekt (Rogers & Thomas, 2023, S. 10, 26).

³ Daran zu denken, wenn bestimmte Lernschwierigkeiten auftauchen, ist sinnvoll: So können beispielsweise aufgrund der Invarianz von Objekten (ein stehender und ein liegender Tisch sind das gleiche Objekt) Leseschwierigkeiten der Buchstaben b, d, q und p entstehen (Rogers & Thomas, 2023, S. 25–26). Das zum Lesen kooptierte visuelle System muss also zusätzliche Arbeit leisten, um Wahrnehmungsfehler zu vermeiden, indem es lernt, dass die Orientierung von Objekten im Fall von Buchstaben eine Rolle spielen kann (ebd., S.26).

Thomas, 2023, S. 36–37). Dieser Lernprozess sei mühsam, weshalb er im Unterricht durch gezielte Strategien und Methoden gefördert werden müsse. Abstraktes Denken ist auch deshalb wesentlich anspruchsvoller, da es eine niedrigere Priorität im Gehirn hat (s. Abb. 2). Eine zentrale Konsequenz ist, dass die grundlegenden Bedürfnisse der Lernenden im Unterricht nicht ignoriert werden dürfen: Sie müssen sich sicher fühlen, sollten weder hungrig noch müde sein und ihre Wahrnehmungen müssen mit dem Lernen übereinstimmen (Rogers & Thomas, 2023, S. 10–11). Zudem ist es entscheidend, sie emotional einzubeziehen, um ihre Lernbereitschaft zu fördern. Nur wenn die höheren Prioritäten des Gehirns mit dem Denken und Lernen in Einklang stehen, kann effektives Lernen stattfinden.

Abbildung 2

Prioritäten des Gehirns, nach Rogers und Thomas, 2023, S. 10

2.1.2 Einfache und komplexe Denkprozesse

Rogers und Thomas (2023, S. 89) beschreiben Denken als einen Sammelbegriff, der Aktivitäten wie Wortverwendung, Begriffsbildung, Problemlösung, Antizipation zukünftiger Ereignisse, Erinnerung vergangener Begebenheiten und logisches Denken umfasst. Auch Fantasie, Intuition, Rationalität, Kreativität, Kommunikation, Lernen und Metakognition gehören dazu. Die genannten Forschenden charakterisieren den Denkprozess als eine durch Wahrnehmung ausgelöste Abfolge kognitiver Prozesse (s. Abb. 3). Das Denken, das die Mustererkennung, Analyse, Generalisierung und Anwendung umfasst, beherrscht das Gehirn besonders gut, da es evolutionär darauf ausgelegt ist, Wahrnehmungen zu verarbeiten und daraus Bewegungen abzuleiten (Rogers & Thomas, 2023, S. 90). Dabei verarbeite das Gehirn Wahrnehmungen innerhalb spezifischer Bewegungs- und Sinnessysteme (Motorik und Sensorik), deren Aufgabe darin bestehe, Muster zu identifizieren und Informationen zu bündeln, um die Umwelt zu verstehen. Wenn das Gehirn andere Arten des Denkens bewältigen muss, verwendet es dafür

die gleichen physiologischen Voraussetzungen – es steht ihm kein spezielles System für das logische Denken, das Rechnen, oder die Begriffsbildung zur Verfügung.

Abbildung 3

Der Denkprozess, nach Rogers und Thomas (2023, S. 90)

Abstraktion erfordert die Zusammenarbeit der modulierenden Systeme mit Motorik und Sensorik, um mithilfe von Sprache verschiedene Informationen unter einem abstrakten Begriff zu vereinen. Beim abstrakten Denken werden aus spezifischen Beispielen überlappende Ähnlichkeiten extrahiert und unter einer bestimmten Bezeichnung kategorisiert. Die modulierenden Systeme befinden sich im präfrontalen Kortex, welcher die Funktion eines Managers und Koordinators übernimmt und die verschiedenen Informationen, Reflexe, Aktionen und Reaktionen aller beteiligten Hirnbereiche interpretiert, unterdrückt oder zulässt (Rogers & Thomas, 2023, S. 34–36). Die grösste Herausforderung für das menschliche Gehirn besteht darin, diese Abstraktion in neuen Situationen anzuwenden. Da Argumentation, logisches Denken, abstraktes Denken und begriffliches Denken keine einfachen oder natürlichen Tätigkeiten des Gehirns sind, erfordern sie viele Wiederholungen, konkrete Strategien und eine gezielte Anleitung im Unterricht (Rogers & Thomas, 2023, S. 89–91).

Da beim abstrakten Denken die gleichen Strukturen genutzt werden, die auch für die Verarbeitung konkreter sensomotorischer Wahrnehmungen verantwortlich sind, ist beim Lernen ein schrittweiser Übergang vom Konkreten zum Abstrakten sinnvoll. Kinder, die beim Zählen ihre Finger berühren, beteiligen so ihr sensomotorisches System am Aufbau des abstrakten Konzepts (Rogers & Thomas, 2023, S. 90–92). Eine Schwierigkeit besteht laut Rogers und Thomas darin, dass das meiste schulische Lernen nicht auf sensomotorischen Erfahrungen, sondern auf Informationen aus Büchern beruht. Die einfachste Methode, Buchwissen zu erwerben, besteht im Auswendiglernen, das über sensomotorisches Lernen erfolgt und eine kurzfristige Speicherung des Wissens ermöglicht. Diese Vorgehensweise führt jedoch gemäss Rogers und Thomas nicht zu einem langfristig verfügbaren Wissen. Die eigentliche Heraus-

forderung liegt darin, vernetztes Wissen im Kortex aufzubauen. Um ein begriffliches Verständnis aus Buchwissen zu konstruieren, ist ein Umweg erforderlich: Lernende müssen die sensorische Basis des Textwissens extrahieren, was durch Modelle, Diagramme, mentale Vorstellungen oder relevante Handlungen erfolgen kann (Rogers & Thomas, 2023, S. 97). Zudem verwaltet das Gehirn, so Rogers und Thomas, die verschiedenen Arten von Wissen unterschiedlich: Während episodisches Wissen schnell über den Hippocampus erlernt werden kann, geschieht das Erschliessen von Zusammenhängen und das Einfügen in begriffliche Strukturen langsamer im Kortex. Dort dauert die Veränderung neuronaler Verbindungen mehrere Stunden und erfolgt grösstenteils im Schlaf. Ein zentraler Faktor ist, dass bereits vorhandenes Wissen die Anknüpfung neuer Informationen erleichtert, denn neue neuronale Verbindungen werden auf bestehenden aufgebaut (Rogers & Thomas, 2023, S. 94, 97).

2.1.3 Interdependenz von Wahrnehmung, Gedächtnis und Denken

Das Gehirn benötigt sensomotorische Wahrnehmung in Kombination mit Gedächtnisinput, um denken zu können. Ohne Gedächtnis ist Denken nicht möglich (Rogers & Thomas, 2023, S. 100). Beim Erinnern verknüpft das Gehirn verschiedene Aspekte der Erinnerung und greift auf frühere Erfahrungen zurück, um diese in neuen Kontexten zu nutzen. Es hat eine grosse Kapazität für abstrakte Begriffe⁴ und verwendet bestehende Begriffe, um neue aufzunehmen (Rogers & Thomas, 2023, S. 101, 105). Dabei sind Begriffe gemäss Rogers und Thomas dynamische Einheiten, die aus variierenden neuronalen Aktivierungen bestehen und bei jedem Abruf neu und leicht unterschiedlich aktiviert werden. Beim Lernen neuer Begriffe, so Rogers und Thomas, werden relevante Erfahrungen in das bestehende begriffliche Gedächtnis integriert, wodurch sich das Netzwerk neuronaler Verbindungen verändert. Begriffe bieten eine effiziente Möglichkeit, vielfältige Erinnerungen unter einer Kategorie zu bündeln, sodass mit anderen darüber kommuniziert werden kann (Rogers & Thomas, 2023, S. 106–107).

Abbildung 4

Die Stadien der Gedächtnisbildung nach Rogers und Thomas (2023, S. 114)

Gemäss Rogers und Thomas (2023, S. 118) funktionieren alle Gedächtnisprozesse nach dem gleichen grundlegenden Ablauf: Die Umwelt wird als Ganzes wahrgenommen, wobei der Fokus auf einen bestimmten Aspekt gerichtet wird. Dieser wird bewusst verarbeitet. Das Arbeitsgedächtnis hält Sinneseindrücke kurzfristig aktiv und wird stark von Wahrnehmungsmodi, in der Schule meist akustische oder visuelle Reize, der Informationsdarstellung, dem Vorwissen und der Umgebung sowie von Betroffenheit, Motivation und Belohnung beeinflusst (Rogers & Thomas, 2023, S. 118). Informationen, so Rogers und Thomas, die im visuell-räumlichen Notizblock oder in der phonologischen Schleife eingeübt werden, haben eine höhere Wahrchein-

⁴ Unter 'Begriff' wird hier eine «abstrahierte, mentale Repräsentation einer Vielzahl einzelner Wahrnehmungen oder Erfahrungen» (Horn et al., 2012, S. 100) verstanden.

lichkeit, im Langzeitgedächtnis gespeichert zu werden. Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ist begrenzt, weshalb nur das aufgenommen wird, was am meisten Interesse weckt. Je länger das Interesse anhält, desto eher verändern sich die Sinnessysteme sich als Reaktion darauf: Der Hippocampus speichert die Informationen, und die Verbindungen zwischen dem präfrontalen Kortex und den Sinnessystemen werden gestärkt (Rogers & Thomas, 2023, S. 119–120). Auch bei diesem Prozess sind die Prioritäten des Gehirns von entscheidender Bedeutung: Sinneswahrnehmungen, die überlebenswichtige Informationen enthalten, werden schnell und sicher gespeichert. Auch Informationen, die starke emotionale Reaktionen hervorrufen, bleiben mit hoher Wahrscheinlichkeit im Gedächtnis (Rogers & Thomas, 2023, S. 120). Danach wird die Speicherung dadurch bestimmt, ob die Information Sinn ergibt, was stark von den Vorerfahrungen abhängt, und davon, ob das neue Wissen für das Individuum verständlich und relevant ist (Rogers & Thomas, 2023, S. 120–121). Zudem ist das richtige Herausforderungsniveau ausschlaggebend für den Speicherprozess (Rogers & Thomas, 2023, S. 101–102).

Erinnerungen, so Rogers und Thomas (2023, S. 109) sind nicht an einem festen Ort, sondern verteilt im gesamten Gehirn gespeichert. Der Abruf einer Erinnerung erfolgt durch Rekonstruktion, wobei die Verbindungen zwischen den einzelnen Wissensinstanzen entscheidend sind. Diese Verbindungen verändern sich im Laufe der Zeit: Häufig abgerufenes Wissen wird gestärkt, während selten abgerufenes Wissen schwieriger zugänglich wird (Rogers & Thomas, 2023, S. 109–110).

Verschiedene Faktoren beeinflussen gemäss Rogers und Thomas (2023, S. 124) das Gedächtnis. Essenziell im Schullernen sind Vorwissen, Gedächtniswiederholung und Gedächtnisabruf. Das Vorwissen wirkt als Wegbereiter für neues Wissen: Wenn neues Wissen auf bestehendes Wissen aufbauen kann, gelingt das Lernen leichter. Da das Gedächtnis, so Rogers und Thomas, im gesamten Gehirn verteilt ist, hängt eine erfolgreiche Speicherung von der Qualität der Verbindungen ab, die der Mensch herstellt. Je mehr Verbindungen generiert werden, desto mehr Bedeutung kann an neues Wissen geknüpft werden, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es in verschiedenen Netzwerken gespeichert wird. Mehr Vorwissen bedeutet, dass zusätzliche Anknüpfungspunkte und somit mehr Zugriffsmöglichkeiten vorhanden sind, die für den Wissensabruf entscheidend sind (Rogers & Thomas, 2023, S. 124).

Die Bedeutungsfindung braucht gemäss Rogers und Thomas (2023, S. 126) Zeit, da neue Informationen mehrmals verarbeitet werden müssen. Beim Erlernen motorischer Fertigkeiten wird dieser Prozess 'Üben' genannt, während bei der Informationsverarbeitung der Begriff der 'Gedächtniswiederholung' verwendet wird (Rogers & Thomas, 2023, S. 126). Die erste Begegnung des Gehirns mit einer neuen Information erfolgt im präfrontalen Kortex und beansprucht das Arbeitsgedächtnis. Die Geschwindigkeit dieser Verarbeitung variiert je nach Person. Laut Rogers und Thomas gibt es verschiedene Arten der Gedächtniswiederholung: mechanisches Lernen oder stilles Wiederholen, das dem Auswendiglernen entspricht, und elaborierendes Lernen. Letzteres ist komplexer, beinhaltet die Konkretisierung von Wissen und muss in der Regel gelehrt werden. Beim elaborierenden Lernen, so Rogers und Thomas, geht es darum, Verbindungen zwischen neuem und bestehendem Wissen herzustellen und in neuen Informationen einen Sinn zu finden. Es ist eine bewusste, oft schwierige Tätigkeit und nimmt Zeit in Anspruch. Das elaborierende Lernen lohnt sich jedoch: Je mehr Sinn in neuen Informationen

erkannt wird, desto wahrscheinlicher bleibt das Wissen im Gedächtnis verankert (Rogers & Thomas, 2023, S. 126).

Rogers und Thomas (2023, S. 127) führen aus, dass der Abruf von Erinnerungen aus dem Gedächtnis durch Erkennen erfolgen kann, wobei externere Reize mit den gespeicherten Erinnerungen abgeglichen werden. Ein Beispiel hierfür ist die Identifikation der korrekten Schreibweise eines Wortes anhand einer Liste mit unterschiedlichen Varianten. Der Gedächtnisabruf, so Rogers und Thomas, kann aber auch durch das Senden eines Suchhinweises an das Langzeitgedächtnis ausgelöst werden, wodurch das Erinnerungselement wiedererweckt und es dem Arbeitsgedächtnis ermöglicht wird, den relevanten Inhalt im Begriffsspeicher oder im sensorischen System zu reaktivieren. Dieser Prozess des Abrufs von Wissen und der Reaktivierung von Informationen im Langzeitgedächtnis ist ein Akt des Wieder-Lernens (Rogers & Thomas, 2023, S. 127). Aus diesem Grund ist der Gedächtnisabruf zentral und sollte im Unterricht einen hohen Stellenwert haben. Dabei ist zu beachten, dass die Geschwindigkeit des Gedächtnisabrufs bei jeder Person unterschiedlich ist, weshalb zeitlich begrenzte Prüfungen kontraproduktiv sind (Rogers & Thomas, 2023, S. 128).

2.1.4 Lernfördernde Bedingungen aus neurowissenschaftlicher Sicht

Lernen ist einfach und schwierig zugleich: Einerseits ist das Gehirn ununterbrochen damit beschäftigt, sensomotorische Wahrnehmungen mithilfe von vorhandenem Wissen zu interpretieren (Rogers & Thomas, 2023, S. 113). Andererseits ist gezieltes und fokussiertes Lernen herausfordernd. Verschiedene Systeme des Gehirns müssen gemäss Rogers und Thomas zusammenarbeiten, um Lernen zu ermöglichen, und alle agieren im Kontext der Prioritäten des Gehirns: Sinneswahrnehmungen, Bewegungen, Gefühle (insbesondere Motivation) und soziale Interaktionen. Was das Gehirn lernt und wie Informationen behalten werden, hängt von Faktoren wie der Umwelt, dem zeitlichen Rahmen für die Informationsaufnahme, dem emotionalen Zustand, dem Kontext des Abrufs und der Art der verankerten Erinnerungen ab (Rogers & Thomas, 2023, S. 114). Das Bewusstsein für förderliche Lernbedingungen ermöglicht es Lehrkräften, den Unterricht so zu gestalten, dass Schüler*innen erfolgreich lernen können. Die im Folgenden aufgeführten Punkte sind bei der Konzeptionierung eines erfolgreichen Unterrichts zu beachten.

Vorwissen nutzen: Vorwissen, so Rogers und Thomas (2023, S. 124–127) wirkt lernverstärkend und hilft, neues Wissen aufzubauen. Indem bewusst Vorwissen abgerufen und daran angeknüpft wird, kann das Lernen von neuem Wissen unterstützt werden. Gleichzeitig müssen die Lehrpersonen Hinweise auf Missverständnisse und Wissenslücken sammeln und anhand von Fehlern Diagnosen stellen, um darauf basierend die nächsten Entwicklungsschritte zu planen oder Scaffolds bereitzustellen (Rogers & Thomas, 2023, S. 131).

Metakognitive Lernstrategien lehren: Die Arbeitsweise des Gehirns ist gemäss Rogers und Thomas (2023, S. 111) weder logisch noch ordentlich oder regelkonform, sondern wird davon beeinflusst, was bekannt und wahrscheinlich ist. Das Gehirn reagiert auf Gruppenzwang, wird von Belohnungen motiviert, wird müde, bevorzugt Wiederholungen und sucht nach Lob (Rogers & Thomas, 2023, S. 111). Dabei hält es sich laut Rogers und Thomas lieber an die

konkrete als an die abstrakte Welt, und selbst wenn es mit viel Training und unter Zuhilfenahme von exekutiver Kontrolle abstraktes Denken lernt, verlässt es sich dabei auf sensomotorische Erfahrungen und Gefühle. Metakognition hilft dem Gehirn dabei, Denkprozesse zu überwachen, und es kann dazu angeregt werden, metakognitive Strategien zu nutzen (Rogers & Thomas, 2023, S. 112). Diese müssen im Unterricht gelehrt werden, da sie sich nicht von selbst bilden. Bewusstes Lernen, Planung und die Entwicklung eines Wortschatzes, um verschiedene Denkprozesse zu benennen, sind dabei von hoher Bedeutung (Rogers & Thomas, 2023, S. 154). Gemäss Rogers und Thomas ist es vorteilhaft, den Denkprozess explizit und sichtbar zu machen, da die Schüler*innen dadurch lernen, wann welche Denkhaltung notwendig ist. Den Lehrpersonen hilft das sichtbar gemachte Denken ebenfalls, denn sie erfahren dadurch, in welchen Bereichen es Verständnisprobleme gibt, und können entsprechend intervenieren. Rogers und Thomas (2023, S. 155) empfehlen unter anderem Denkrouninen des PZ, um Denkprozesse sichtbar zu machen.

Das Gedächtnis unterstützen: Um das Gedächtnis zu stärken, ist es massgeblich, verschiedene Modalitäten zur Informationsaufnahme zu nutzen. Dazu gehören visuelle Informationen wie Modelle, Diagramme oder Mindmaps, sowie verbale Methoden wie Diskussionen und Gruppenarbeiten (Rogers & Thomas, 2023, S. 137). Der Aufbau auf Vorwissen ist entscheidend, um neues Wissen effektiv zu erarbeiten, was durch elaborierendes Lernen gefördert wird. Diese Lernmethode kann bedeuten, nach Ähnlichkeiten und Unterschieden zu suchen sowie Verbindungen zwischen Themen oder einzelnen Wissensinstanzen herzustellen (Rogers & Thomas, 2023, S. 156–157). Es gilt, laut Rogers und Thomas, regelmässige Gelegenheiten zum Gedächtnisabruf einzuplanen, der ebenfalls in unterschiedlichen Modalitäten gestaltet werden sollte. Ausschlaggebend ist dabei, dass nicht nur das Wieder-Lesen oder das Auswendiglernen gefördert wird, sondern vor allem die aktive Wiederherstellung von Wissen aus dem Gedächtnis (Rogers & Thomas, 2023, S. 126). Der Gedächtnisabruf erfordert das Aktivieren von Erinnerungen, was einem Wieder-Lernen entspricht, sodass das Wissen vertieft wird und Wissensnetzwerke gefestigt werden. Dadurch wird der Zugang zum Wissen dauerhafter und der Abruf einfacher (Rogers & Thomas, 2023, S. 143). Es ist entscheidend, dass keine falschen Informationen abgerufen werden, wie etwa frühere Theorien, Fehlannahmen oder Missverständnisse, weshalb formative Beurteilungen sorgfältig korrigiert werden müssen. Zudem unterstützt verteiltes Lernen, bei dem neue Informationen zu verschiedenen Zeitpunkten behandelt werden, das Gedächtnis nachhaltig (Rogers & Thomas, 2023, S. 144). Der Gedächtnisabruf kann durch niederschwellige Prüfungen, Abfragespiele, Partnerabfragen oder Selbsttests geübt werden.

Üben und Gedächtniswiederholung ermöglichen: Rogers und Thomas (2023, S. 129) betonen, dass das Gehirn stets danach strebt, Effizienz zu erreichen und Routinen aufzubauen, indem es Muster erkennt und durch Übung automatisierte Abläufe entwickelt. Automatisierungen entlasten das Arbeitsgedächtnis und ermöglichen eine flüssige und zügige Aufgabenbewältigung (Rogers & Thomas, 2023, S. 129).

Sensomotorische Priorität des Gehirns beachten: Um den Lernprozess zu optimieren, ist es bedeutend, Ablenkungen aktiv entgegenzuwirken. Den Lernenden sollte klar vermittelt werden, auf welche Aspekte sie sich konzentrieren müssen (Rogers & Thomas, 2023, S. 139). In diesem Kontext sind gemäss Rogers und Thomas kommunizierte Lernziele sowie Aktivitäten

von Bedeutung, welche die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich ziehen. Neue Lernsituationen wecken Interesse, während gleichzeitig ein ruhiges Klassenzimmer, ein weitgehender Verzicht auf visuelle Ablenkungen und eine reduzierte Nutzung ablenkender Technologien erforderlich sind (Rogers & Thomas, 2023, S. 139–140). Die Verwendung konkreter Beispiele ist entscheidend, um die Entwicklung abstrakter Begriffe zu erleichtern. Sensomotorische Analogien und Metaphern helfen, komplexe Inhalte verständlicher zu machen (Rogers & Thomas, 2023, S. 136).

Fehlertolerante Lernumgebung schaffen: Lernen aktualisiert die Informationen im Gehirn, indem es die Stärke der neuronalen Verbindungen verändert. Dabei versucht das Gehirn, die Diskrepanz zwischen Erwartungen und tatsächlichen Ereignissen zu minimieren. Wenn etwas seinen Erwartungen widerspricht, reagiert es mit Überraschung, was die Aufmerksamkeit erhöht und den Lernprozess fördert (Rogers & Thomas, 2023, S. 75). Werden Fehler gemacht, verlangsamt sich laut Rogers und Thomas der Verarbeitungsprozess im Gehirn, was durch die sogenannte 'Error-related Negativity' (ERN) messbar ist: Je grösser die ERN, desto langsamer erfolgt die Reaktion. Eine starke ERN fördert das Lernen, d.h., Schüler*innen mit höherer ERN erzielen bessere Lernleistungen. Überraschungen und Fehler tragen somit zu einem effektiveren Lernprozess bei. Lernen erfordert Neugier, Experimentieren und das Testen von Hypothesen, wobei Fehler als Lernmöglichkeiten dienen. Daher sind im Schulkontext solche Lernumgebungen besonders effektiv, die es erlauben, aus Fehlern zu lernen (Rogers & Thomas, 2023, S. 80).

Lernbereitschaft fördern: Rogers und Thomas (2023, S. 81) betonen, dass das Klassenzimmer sicher, ruhig und zweckdienlich sein muss. Es soll den Lernenden ein Gefühl von Eigenverantwortung und Wertschätzung für ihre Arbeit vermitteln. Offene Fragen, die an individuelle Interessen anknüpfen, fördern die Unterrichtsbeteiligung (Rogers & Thomas, 2023, S. 81). Interessante Lernaktivitäten, so Rogers und Thomas, wecken die Neugier und bieten intellektuelle Herausforderungen. Die Eigenmotivation der Schüler*innen zu aktivieren und bedeutsame Ziele zu setzen, steigert die Lernbereitschaft (Rogers & Thomas, 2023, S. 140). Soziale Lernformen, aber auch Fallstudien oder ein Perspektivenwechsel, erhöhen die Beteiligung und verbessern das Lernen. Menschliche Erzählungen fördern zudem das Lernen, indem sie die Prioritäten des Gehirns ansprechen (Rogers & Thomas, 2023, S. 82). Authentische, spezifische und evidenzbasierte Rückmeldungen, bei denen der Prozess und weniger das Produkt im Mittelpunkt steht, unterstützen die Motivation gemäss Rogers und Thomas. Aktives und anspruchsvolles Lernen sollte gefördert werden, um die Selbstwirksamkeit zu stärken. Des Weiteren können kurze, risikoarme Tests das Selbstbewusstsein fördern und für ein kontrollierbares Lernen in kleinen Einheiten sorgen (Rogers & Thomas, 2023, S. 142).

Positive Emotionen herbeiführen: Emotionen sind gemäss Rogers und Thomas (2023, S. 44) entscheidend für den Lernerfolg. Um optimale Lerneffekte zu erzielen, müssen emotionale Befindlichkeiten mit dem Lernprozess in Einklang stehen. Dabei sind zwei Hirnregionen von zentraler Bedeutung: der Hippocampus für neue Erinnerungen und die Amygdala für intensive Emotionen wie Angst oder Freude (Rogers & Thomas, 2023, S. 46, 52). Laut Rogers und Thomas fördern positive Emotionen wie Interesse, Begeisterung und Neugier das Lernen, während Schüler*innen, die zu unbeteiligtem Lernen gedrängt werden, wenig behalten. Emo-

tionen helfen dabei, die Umgebung wahrzunehmen, einzuschätzen und angemessen zu darauf zu reagieren. Durch positive Emotionen wird die Aufmerksamkeit der Menschen fokussiert und die Integration und Bewertung von Wahrnehmungen unterstützt. Informationen, denen Beachtung geschenkt wird, bleiben besser im Gedächtnis (Rogers & Thomas, 2023, S. 53). Sobald extreme Emotionen und damit die Amygdala beteiligt sind, haben diese gemäss Rogers und Thomas (2023, S. 104) eine hohe Priorität im Gehirn. Wenn es eine Frage des Überlebens ist, bestimmte Situationen wiederzuerkennen, bleiben diese detailliert in der Erinnerung. Die Amygdala ist daher laut Rogers und Thomas entscheidend für die Konsolidierung von Erinnerungen mit starker emotionaler Bedeutung. Das Lernen kann somit begünstigt werden, indem starke positive emotionale Reaktionen hervorgerufen werden. Auch positive Emotionen von Lehrpersonen sind eine Lernressource, da Enthusiasmus und Leidenschaft ansteckend wirken (Rogers & Thomas, 2023, S. 131).

Belohnungen einsetzen: Belohnungen, so Rogers und Thomas (2023, S. 57) spielen eine bedeutende Rolle im Lernprozess. Neugier wird als grundlegende motivierende Emotion für alle Säugetiere betrachtet, und neugierfördernde Lernsituationen werden als lohnend empfunden. Neugier, Interesse und Faszination führen zu einer Ausschüttung des Glückshormons Dopamin, welches für schnelleres Lernen sorgt (Rogers & Thomas, 2023, S. 57). Auch das Gefühl der Befriedigung, das beim Meistern einer Lernsituation entsteht, wirkt belohnend, ebenso wie Lernsituationen, die als relevant und bedeutungsvoll erlebt werden. Externe Belohnungen können effektiv sein, wenn sie Kinder dazu anregen, sich auf eine Lernsituation einzulassen, und sie danach aus eigenem Antrieb handeln (Rogers & Thomas, 2023, S. 54). Diese Eigenmotivation kann gefördert werden, indem Auswahlmöglichkeiten angeboten werden. Zudem empfinden Heranwachsende exploratives Lernen – das Ausprobieren von Neuem – als Belohnung (Rogers & Thomas, 2023, S. 78). Gemäss Rogers und Thomas (2023, S. 98) ist es essenziell, eine ausgewogene Mischung aus Neuem und Vertrautem zu bieten: Zu viel Neues überfordert, in der richtigen Menge wirkt jedoch interessant. Die blosser Erwartung einer Belohnung, wie sie beim Spielen eines Computerspiels entsteht, wirkt lernunterstützend. Dopamin beeinflusst jedoch vor allem den Hippocampus und fördert somit das Erinnern von Fakten, nicht jedoch das begriffliche Lernen und das tiefere Verständnis im Kortex (Rogers & Thomas, 2023, S. 58).

Negative Emotionen vermeiden: Durch negative Emotionen sinkt laut Rogers und Thomas (2023, S. 55–60) die Verarbeitungsleistung des Gehirns. Stress oder Angst erschweren den Abruf von Wissen. Es gibt jedoch gemäss Rogers und Thomas ein optimales Stressniveau für das Lernen, das je nach Situation variiert. Stress, der vor oder nach einer Aufgabe erlebt wird, hat negative Auswirkungen auf den Lernprozess. Da Stress das Gedächtnis steuert, muss er während des Lernens empfunden werden. Die Wahrnehmung von Stress, so Rogers und Thomas, ist individuell: Lernende empfinden ihn in verschiedenen Situationen unterschiedlich stark. Daher erweist es sich als schwierig, im Klassenzimmer ein einheitliches optimales Stressniveau zu schaffen (ebd. S. 60).

Soziales Lernen ermöglichen: Soziales Lernen ist gemäss Rogers und Thomas (2023, S. 65) ebenfalls fundamental für den Lernerfolg. Ein Gefühl der Zugehörigkeit ist unerlässlich: Wenn Lernende sich in der Gruppe akzeptiert und geschätzt fühlen, steigen ihr Engagement und ihre Motivation. Da laut Rogers und Thomas emotionale und soziale Bedürfnisse vom

Gehirn priorisiert werden, ist es von hoher Bedeutung, sie einzubeziehen und nicht zu ignorieren. Dabei ist das Entschlüsseln sozialer Fakten schwierig, da Interaktionen, Schule, Arbeit und Gesellschaft komplexe soziale Realitäten darstellen und komplexen Regeln folgen (Rogers & Thomas, 2023, S. 65). Das Gehirn ist laut Rogers und Thomas ein soziales Organ und bevorzugt das Lernen in der Gesellschaft von Mitmenschen. Dabei erfolgt ein Austausch von Ideen, es wird aus den Fehlern anderer gelernt und gemeinsame Erfolge lösen positive Emotionen aus (Rogers & Thomas, 2023, S. 79). Soziales Lernen ist gemäss Rogers und Thomas (2023, S. 74) effektiv, da Menschen durch Beobachtung anderer lernen können. Zudem wirkt es lernunterstützend, wenn Schüler*innen einander unterrichten: Durch das Lehren vertiefen sie ihr eigenes Verständnis, während gleichzeitig der gemeinsame Lernprozess gefördert wird (Rogers & Thomas, 2023, S. 148). Von Geburt an orientieren sich Menschen an der Quelle mit der besten Information, was für ihren Lernprozess entscheidend ist. Während sich Kinder zunächst an ihren Eltern und danach an Lehrpersonen orientieren, wenden sich Heranwachsende zunehmend ihren Peers zu. Sie werden sehr empfänglich für soziale Belohnungen und Peer-Feedback, weshalb in diesem Alter sehr effektiv in Gruppen gelernt werden kann (Rogers & Thomas, 2023, S. 76, 78).

Das Gehirn, insbesondere der Kortex als sein evolutionsgeschichtlich jüngster Teil, weist keine feste Detailstruktur auf, sondern ist formbar und entwickelt sich durch individuelle Erfahrungen. Rogers und Thomas (2023, S. 15–17) beschreiben die Plastizität des Gehirns als den Prozess, bei dem neuronale Verbindungen aufgrund externer Stimulationen verändert werden. Menschen formen folglich ihr Gehirn mithilfe ihrer Erfahrung und ihres Lernens. Lehrpersonen helfen gemäss Rogers und Thomas (2023, S. 130) mit den angebotenen Lernerfahrungen, die Gehirne ihrer Schüler*innen zu formen und sind somit wahre 'Gehirnveränderer': Durch den Unterricht wird die kognitive Leistung verbessert, was zu einem Anstieg des IQ um einen bis fünf Punkte pro Jahr führt. Indem die oben aufgeführten förderlichen Lernbedingungen beachtet werden, Lehrkräfte einen Unterricht, der die Gehirne der Schüler*innen formt und es ihnen ermöglicht, erfolgreich zu lernen und sich intellektuell zu entwickeln. Bei der Beantwortung der Fragestellung in Kapitel 5 werden Denkrouninen unter anderem hinsichtlich der oben beschriebenen lernfördernden Bedingungen eingeordnet und bewertet.

2.2 Pädagogisch-psychologische Erkenntnisse zum Denken und Lernen

Wesentlich länger als in der Neurowissenschaft wird das Lernen in der Pädagogik und Psychologie erforscht. Was heute unter 'gutem Unterricht' verstanden wird, basiert zum grössten Teil auf pädagogisch-psychologischen Forschungen und den daraus gewonnenen Erkenntnissen. Um die Effekte von Denkrouninen bewerten zu können, ist es daher angebracht, sich auf das Wissen aus dieser Forschung zu stützen.

2.2.1 Definition des vertieften Lernens

In der eigenen Lernerfahrung und im Unterricht wird deutlich, dass es unterschiedliche Qualitäten des Lernens gibt: Etwas gelernt zu haben, muss nicht automatisch bedeuten, es verstanden zu haben. In der Forschungsfrage geht es um das vertiefte Lernen, das im Folgenden beschrieben wird.

Es ist davon auszugehen, dass jeder Mensch von früher Kindheit an eine Vorstellung davon entwickelt, was Lernen ist. Als die Klasse der Autorin danach gefragt wurde, was Lernen bedeutet, wurden folgende Definitionen und Erklärungen gegeben: Mehr Wissen dazu bekommen, mehr können, mehr verstehen und schlauer werden. Claxton (2021) definiert Lernen wie folgt: «In general, we might say that learning is expanding your comprehension, conceptualization, competence and character» (Claxton, 2021, S. 69). Er weist mit dem Begriff 'erweitern' auf Vygotskijs Erkenntnis hin, dass Lernen in einem Zwischenbereich stattfindet zwischen dem, was eine Person schon kann und weiss, und dem, was für sie noch zu schwierig ist. Vygotskij betont die Bedeutung des Vorwissens mit folgender Aussage: «Any learning a child encounters in school always has a previous history» (Vygotskij, 1981, S. 84). Er beschreibt das Lernen als Problemlösen mit Unterstützung durch Lehrpersonen oder fähigere Peers in der Zone der nächsten Entwicklung (Vygotskij, 1981, S. 86). Menschen können daher nur das wirklich lernen und verstehen, was innerhalb ihrer Zone der nächsten Entwicklung liegt. Etwas zu weit entferntes kann vielleicht oberflächlich gemerkt oder mechanisch eingeübt, aber nur schwer transferiert und angewendet werden. Mit seinem Hinweis auf die Unterstützung durch Lehrpersonen oder Peers betont Vygotskij auch den sozialen und ko-konstruktiven Aspekt des Lernens: Dieses geschieht im Austausch von Ideen und baut auf Jahrhunderten von akkumuliertem Wissen und Können auf, sei es auch indirekt durch Bücher oder andere Medien, die diese Ideen vermitteln.

Bei Piaget (2022) rückt beim Lernen das eigene Erarbeiten in den Fokus: «Will man einen angemessenen Lernbegriff darlegen, muss man zuerst erklären, wie es dem Subjekt gelingt, zu konstruieren und zu erfinden, nicht bloss, wie es wiederholt und abbildet» (S. 75). Piaget beschreibt, dass Lernen unter externer Bekräftigung das Denken kaum verändert und dass solches Lernen zu wenig Verständnis führt. Auch betont er, dass ein Subjekt daran gehindert wird, etwas selbstständig zu entdecken und dadurch komplett zu verstehen, wenn ihm etwas zu früh etwas beigebracht wird, das es auch selbst hätte entdecken können. Entdeckendes Lernen erlaubt es nicht nur, den Gegenstand vollständiger zu verstehen, sondern auch, Konzepte in andere Kontexte zu transferieren (Piaget, 2022, S. 80). Er folgert daraus, dass Lernen durch Konstruktion nachhaltiger und stabiler ist. Somit kann noch eine weitere Bedingung für das vertiefte Lernen festgehalten werden: Der Lerngegenstand muss nicht nur in der Zone der nächsten Entwicklung liegen, sondern auch selbst erarbeitet werden, um ihn vollständig zu verstehen.

Perkins (1995, S. 185) legt dar, dass das Lernen eine Folge des Denkens ist und gutes Denken für alle Schüler*innen lernbar ist. Weiter schreibt er, dass das Ziel des Lernens ein vertieftes Verständnis sein soll, welches seinerseits die aktive, flexible Anwendung von Wissen erfordert. Vertieftes Lernen muss also eine Folge des Denkens sein. Denken wird als integraler Bestandteil des vertieften Lernens verstanden, und dieses führt letztlich zu Verständnis.

Göhlich und Zirfas (2007, S. 180–181) beschreiben vier Dimensionen des Lernens: das Wissen-Lernen, das Können-Lernen, das Leben-Lernen und das Lernen-Lernen. Diese Dimensionen sind in den meisten Lernprozessen miteinander verbunden. Beim Wissen-Lernen geht es gemäss Göhlich und Zirfas um die Aneignung von Sachwissen, das über Schrift oder andere Medien weitergegeben werden kann. Diese Dimension beinhaltet jedoch nicht (nur) die Aneignung eines fertigen Wissenskanons, sondern auch das Lernen aus Ersterfahrung und aus der eigenen Verknüpfung mit vorhandenem Wissen. Um das Wissen-Lernen zu meistern, müssen Lernende Inhalte verstehen, sie in ihrem Gedächtnis verankern, mit anderem Wissen verknüpfen und in verschiedene Situationen übertragen können (Göhlich & Zirfas, 2007, S. 183). Zusätzlich ist es gemäss Göhlich und Zirfas entscheidend, verschiedene Lernmethoden anzuwenden, um ein tiefes und sicheres Wissen zu erlangen. Wenn das Lernen darauf abzielt, den fraglichen Gegenstand tiefgreifend zu verstehen, haben Lernende die Möglichkeit, als Forschende und Gestaltende zu agieren, was aus pädagogischer Sicht unterstützt werden sollte. Beim Können-Lernen, so Göhlich und Zirfas, liegt der Fokus darauf, eine handlungsfähige Kompetenz zu entwickeln, die körperlich verankert und ohne bewusste Reflexion abrufbar ist. Im Gegensatz zum Wissen-Lernen ist das Können-Lernen untrennbar mit den handelnden Personen verbunden und kann nur durch praktische Ausführung und wiederholtes Üben erworben werden (Göhlich & Zirfas, 2007, S. 184). Die Entwicklung eines selbstbewussten individuellen Könnens unterstütze die Entfaltung der Autonomie des Einzelnen. Das Leben-Lernen umfasst laut Göhlich und Zirfas sechs Facetten, wobei an dieser Stelle nur zwei Aspekte erwähnt werden: das Lebensbewältigung-Lernen, das unter anderem die Übernahme sozialer Rollen sowie den Umgang mit Regeln und Konflikten umfasst, sowie das Lebensbefähigung-Lernen, das neben intellektuellen Fähigkeiten auch kreative, soziale und emotionale Kompetenzen beinhaltet. Das Lernen-Lernen, so Göhlich und Zirfas, ist ein zentraler pädagogischer Ansatz, der sich im Laufe der Geschichte entwickelt hat. Sein Ziel ist es, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln, die es ermöglichen, Lernprozesse effektiv zu gestalten sowie lebenslang und flexibel zu lernen (Göhlich & Zirfas, 2007, S. 187–190). Da das Lernen-Lernen Individuen hilft, mit Unsicherheiten und komplexen Situationen umzugehen, hat es in den letzten Jahrzehnten angesichts einer immer komplexeren, schnelleren Welt an Bedeutung gewonnen:

Je weniger man also zu sagen weiss, welche einzelne, inhaltliche Kompetenz für die Zukunft wichtig sein wird, desto eher rekurriert man auf ein Lernen des Lernens, das als universelle Schlüsselqualifikation für jedwede Form von Anforderung verstanden wird. Kurz: Die pädagogische Präferenzierung des Lernen-Lernens ist vor allem ein Symptom der Ungewissheit.
(Göhlich & Zirfas, 2007, S. 193)

Eine zu starke Betonung des Lernens-Lernens kann gemäss Göhlich und Zirfas auch Risiken mit sich bringen, wie die Vernachlässigung spezifischer Lernprozesse und eine Überforderung der Lernenden, da ihnen zu viel Verantwortung für ihr eigenes Lernen übertragen wird. Eine ausgewogene pädagogische Strategie sollte daher nicht nur das Lernen-Lernen, sondern auch die Rahmenbedingungen, die Prozesse und die Ziele des Lernens berücksichtigen, um den Lernenden geeignete Unterstützung zu bieten (Göhlich & Zirfas, 2007, S. 193–194).

Alle vier Dimensionen finden sich in Schulcurricula wieder. Dabei wird das Wissen-Lernen gemeinhin als die klassische Schuldisziplin verstanden. Dieses wird gefolgt vom Können-Lernen, beispielsweise flüssiges Lesen und Schreiben, und, vermehrt in jüngerer Zeit, dem Lernen-Lernen mit seinen Lernstrategien, der Entwicklung von Selbstständigkeit und der Betonung

metakognitiver Fähigkeiten. Auch Aspekte des Leben-Lernens sind Bestandteil des Lehrplans, insbesondere die beiden oben erwähnten. Claxton (2021) schreibt zur Dimension 'Lernen-Lernen', dass dieses in der Pädagogik eine Entwicklung durchlief. In einer frühen Entwicklungsstufe wurden Lernstrategien wie Notizen und Wiederholung gelehrt, wobei einige Vorgehensweisen, wie Mind-Mapping, überhöht wurden (Claxton, 2021, S. 76). Auf einer nächsten Stufe entstanden laut Claxton manche fehlgeleiteten Ansätze wie die 'Learning styles', und die 'Multiple Intelligences'. Auf der dritten Stufe wurden Ansätze entwickelt, wie Denkfähigkeiten, insbesondere die analytischen, separat trainiert werden können, was teils durch kommerzielle, urheberrechtlich geschützte Programme erfolgte. Es zeigte sich jedoch, dass Lernende die Denkfähigkeiten ausserhalb des Trainings nicht einzusetzen wussten (Claxton, 2021, S. 77). In der aktuellen vierten Phase wird das Lernen-Lernen nicht nur als rationales Denken oder als Sammlung trainierbarer Fähigkeiten betrachtet, sondern ganzheitlicher und umfassender wahrgenommen. Es soll sich über längere Zeiträume entfalten. Claxton betont, dass Lehrpersonen eine Lernkultur aufbauen und selbst Vorbilder sein müssen. Er führt das PZ und dessen verschiedene Spin-off-Projekte als zentrale Beispiele für Ansätze der vierten Stufe an, einschliesslich Ritchharts Initiative 'Cultures of Thinking' (Claxton, 2021, S. 79). Der Übergang von der dritten zur vierten Stufe äussert sich gemäss Claxton in einem erweiterten Lernverständnis, das über rein akademisches Wissen hinausgeht. Während es früher um Tipps und Fertigkeiten ging, solle das Lernen-Lernen in der Schulkultur verankert werden, wobei es bestimmte Denkweisen und Haltungen gezielt fördert. Dabei ist es ausschlaggebend, nicht nur Fähigkeiten zu trainieren, sondern auch die Bereitschaft herzustellen, sie situationsangemessen einzusetzen. Nur so können gute Lerngewohnheiten wirklich greifen, wenn sie gebraucht werden (Claxton, 2021, S. 80).

Claxton (2021, S. 71) führt aus, dass Menschen lernen, weil sie neugierig sind. Die Neugier wird oft durch unsere Interessen und Leidenschaften angetrieben, aber auch durch Überraschung in all ihren Variationen: Verwirrung, Frustration, Enttäuschung, Freude und Schock. Menschen lernen, weil es angenehm herausfordernd und befriedigend ist, aber auch, weil es ihnen hilft zu überleben, Vorteile zu erhalten und Bedrohungen abzuwenden (Claxton, 2021, S. 71). Auch Bruner (1974) weist darauf hin, dass Neugier «fast ein Prototyp des intrinsischen Motivs» ist (Bruner, 1974, S. 112). Unklares, Unsicheres und Unfertiges erregt Aufmerksamkeit, die bestehen bleibt, bis die Sache geklärt oder fertig ist. Der Prozess oder das Produkt der Klärung verschafft angenehme Befriedigung, die externe Belohnung unnötig macht (Bruner, 1974, S. 122). Murdoch (2015) setzt die Idee des neugiergeleiteten, herausfordernden Lernens in einen Bezug zu Unterrichtsinhalten und zeigt Lehrpersonen, wie Lernumgebungen und der Unterricht gestaltet werden können, damit sich Kinder als fähige Lernende erfahren. Laut ihr ist ein wichtiges Merkmal guten Unterrichts, dass der Lernprozess an das Vorwissen anknüpft. Zudem betont sie, dass formative Beurteilung das Lernen begleiten muss, um die nächsten Lernschritte zu planen, und dass eine summative Beurteilung so gestaltet sein soll, dass damit das Verständnis der Lerninhalte tatsächlich überprüft wird (Murdoch, 2015, S. 134). Verständnis zeige sich in der Fähigkeit der Lernenden zu erklären, zu interpretieren, zu klassifizieren, zu exemplifizieren, zu generalisieren, zu beurteilen, anzuwenden oder zu handeln (ebd., S. 135). Keine dieser Tätigkeiten wäre mit blossem Merkwissen zu bewerkstelligen. Vertieftes Lernen führt somit zu einem Verständnis des Lerninhalts, das Kinder dazu befähigt, ihn weiterzuentwickeln oder ihn auf andere Situationen zu übertragen.

2.2.2 Das Zusammenspiel von Denken und Verständnis

Dass die Fähigkeit, zu denken, essenziell und eine wichtige Qualität des Menschseins ausmacht, beschreibt Dewey (1910):

To expatiate upon the importance of thought would be absurd. The traditional definition of man as «the thinking animal» fixes thought as the essential difference between man and the brutes, - surely an important matter. (S. 14)

Es gibt zahlreiche Arten zu denken, und viele davon sind nicht dem schulischen Lernen zuzuordnen. Dazu gehört, dass sich eine Person überlegt, was sie anziehen oder einkaufen soll, sich an die letzten Ferien erinnert oder daran denkt, die Pflanzen zu giessen. Umgekehrt gibt es gewisse Arten des Lernens, die wenig Denken beinhalten. Dies ist der Fall, wenn Kinder einen Text von der Wandtafel kopieren, um ihn danach auswendig zu lernen. Ausserdem gibt es Arten des Lernens, die nicht unbedingt zu Verständnis führen: Ein Kind, das den Algorithmus des vertikalen Addierens beherrscht, benötigt nicht zwingend das Verständnis, dass die Summanden Teile der Summe sind, um das richtige Ergebnis zu erzielen. Aebli (2019, S. 224) bezeichnet dieses Lernen, das eine Automatisierung umfasst und das Denken sowie das Gedächtnis entlastet, als ein 'gefährliches Geschenk'. Lernende sind dadurch in der Lage, Leistungen zu erbringen, obwohl ihnen das zugrunde liegende Verständnis fehlt. Gleichzeitig ist die Automatisierung von (Denk-)Handlungen gerade durch ihre Entlastung des Arbeitsgedächtnisses eine wesentliche Voraussetzung für vertieftes Lernen. Somit erweist sich die Automatisierung als sinnvoll, solange sie das Verständnis nicht ersetzt (Aebli, 2019, S. 225).

Erickson et al. (2017, S. 7) betonen, dass vertieftes Lernen im Sinne einer Wissensaneignung nur dann erfolgt, wenn es zu einem Transfer von verstandenen Begriffen führt. Gemäss diesen Forschenden sind Curricula und Unterrichtseinheiten traditionell zweidimensional, indem sie sich einerseits auf Wissen und Fertigkeiten konzentrieren und andererseits auf der Annahme beruhen, dass Faktenwissen das Vorhandensein von Verständnis belege. Erickson et al. (2017, S. 9) propagieren ein dreidimensionales Curriculum-Modell, welches das Verständnis von Begriffen und Konzepten als Grundlage für den Aufbau von Wissen und das Erlangen von Kompetenzen mit einbezieht.

Concepts represent different levels of generality and complexity. Each discipline has concepts that range from macro to micro. Macroconcepts, such as system, change, and order, are often called "integrating concepts" because they are broad and can encompass many different examples. Some of these macroconcepts may be relevant across disciplines; some may be more relevant within a discipline. If I understand generally what a system is – and how a particular system works – I can more readily recognize, anticipate, and understand different types of systems (e.g. social, economic, and environmental); in other words, my concept of a system is transferable. These macroconcepts are important, for they provide the broader categories for structuring knowledge. (Erickson et al., 2017, S. 46)

Verständnis bedeutet für Erickson et al., dass die grossen Ideen und Generalisierungen so tief verstanden werden, dass sie in unterschiedlichen Situationen wiedererkannt und angewendet werden können. Die Autorinnen betonen dabei, dass das Extrapolieren von zentralen Erkenntnissen aus Faktenwissen ein schwieriger Prozess ist, bei dem sich das Denken von den Fakten und Fertigkeiten zu den wichtigen und übertragbaren Erkenntnissen verlagern muss (Erickson et al., 2017, S. 9).

Unter 'Begriff' versteht Aebli (2019) einen «gedanklichen Gegenstand» mit dem Menschen arbeiten, und der «auf neue Erscheinungen angewendet werden» (S. 245) kann. Er sagt, dass Begriffe als Instrumente fungieren, die es ermöglichen, die Welt wahrzunehmen und zu verstehen. Sie dienen auch als Werkzeuge, mit denen die Menschen analysieren und Denkstrukturen entwickeln können. Es besteht gemäss Aebli die Möglichkeit, sie zu kombinieren und zu verändern. Begriffe unterstützen Menschen bei der Entwicklung eines Bewusstseins. Durch Abstraktion, Verknüpfung und den Aufbau von Konzepten können neue Begriffe geschaffen werden (Aebli, 2019, S. 246–250). Aebli untersuchte, wie kognitive Prozesse im Lernen und Denken ablaufen. Denken und Lernen stellt er als aktiven, dynamischen Prozess dar, als eine Form des Problemlösens, die durch verschiedene Strategien unterstützt werden kann, damit sie zum Verständnis führt. Er betont dabei, dass Lernende Begriffe und Handlungen idealerweise selbst erarbeiten, da sie nur dann eine genaue Vorstellung davon erhalten. Weiterhin erklärt Aebli (2019, S. 201), dass Verständnis bedeutet, eine innere Vorstellung zu haben, und empfiehlt den Lehrpersonen, die Klasse innerlich rekapitulieren zu lassen, was erarbeitet wurde. Dabei soll auf eine präzise Sprache geachtet werden, welche in zweiter Linie dem schriftlichen Festhalten dient, damit die Schüler*innen im dritten und letzten Schritt eine mentale Vorstellung ohne jede konkrete oder symbolische Stütze haben. Aebli beschreibt weiter, dass Lernende in diesem Prozess gezwungen sind, sich die Vorstellung durch Wiederholung einzuprägen. Laut ihm integrieren Lernende «die Vielheit der Vorstellungselemente zur Einheit» (Aebli, 2019, S. 201), sodass sie eine übertragbare Vorstellung eines abstrakten Konzepts erlangen, das für ähnliche, wiedererkennbare Situationen gilt. Mit dieser Idee des Verständnisses und des Transfers von Begriffen stimmt er mit Erickson et al. (2017) überein. Aebli greift Bruners (1974, S. 49) Konzept der dreifachen Darbietung von Wissen bzw. der enaktiven, der ikonischen und der symbolischen Repräsentation auf. Er beschreibt diesen Prozess als einen Weg der Verinnerlichung, der von konkreten Handlungen ausgeht und über sprachliche sowie gedankliche Vorstellungen mittels Darstellungen zu einer vollständig verinnerlichten, reinen Vorstellung ohne äussere Unterstützung führt (Aebli, 2019, S. 201). Gemäss Erickson et al. (2017) ist vertieftes Lernen gleichzeitig eine Denkschulung. Dieses vertiefte Lernen wird durch guten Unterricht ermöglicht. Laut Erickson et al. schafft guter Unterricht Gelegenheiten, das eigene Verständnis und Wissen zu formulieren, Missverständnisse zu entdecken, durch Vergleiche, Analogien und bewusste Verbindungen neues Wissen einzuordnen, transferierbare Begriffe herauszuarbeiten und so eine Grundlage zu erhalten, um selbstständig neues Wissen zu erarbeiten. Lernende müssen sich mit Komplexität auseinandersetzen, um intellektuell zu wachsen und eigene Denkfähigkeiten zu erlernen (Erickson et al., 2017).

Lernen ist untrennbar mit Denken verbunden und soll in erster Linie zu einem Verständnis führen, das sich in einem erfolgreichen Transfer von Begriffen bzw. Konzepten zeigt. Vertieftes Lernen ist verständnisbildendes Lernen, das Gelegenheiten zur schrittweisen Verinnerlichung bietet und auf einer selbstständigen Auseinandersetzung mit Komplexität beruht. Automatismen erleichtern das Lernen, sollen aber nie das Verständnis ersetzen.

2.3 Ursachen und Auswirkungen von Lernschwierigkeiten

Die zweite Forschungsfrage lautet: Wie können Denkroutinen so angepasst werden, dass sie im Unterricht für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten effektiv eingesetzt werden können? Um diese Frage beantworten zu können, muss verstanden werden, was Lernschwierigkeiten sind, wodurch sie verursacht werden und wie sie sich im Unterricht manifestieren. In diesem Abschnitt werden daher die Ursachen und Auswirkungen von Lernschwierigkeiten dargelegt.

Lern- und Bildungsergebnisse unterscheiden sich, was gemäss Gold (2018, S. 9) auf zwei Hauptgründe zurückgeführt werden kann: Zum einen können auf personaler Ebene die individuellen Lernvoraussetzungen den Lernerfolg beeinflussen, zum anderen sind Lern- und Lebenskontexte entscheidend. Zu den Lernkontexten zählt Gold, neben der sozio-ökonomischen und familiären Situation, die Qualität des schulischen Unterrichts. Gold betont, dass individuelle und äussere Voraussetzungen Ursachen sowohl für Lernerfolg als auch für Lernschwierigkeiten sind. Ungünstige individuelle Lernvoraussetzungen sind ein Risikofaktor für das Entstehen von Lernschwierigkeiten, haben diese aber nicht zwangsläufig zur Folge (Gold, 2018, S. 18). Gold (2018, S.19) führt die Entstehung von Lernschwierigkeiten auf das Missverhältnis zwischen Lernvoraussetzungen und -möglichkeiten, den Anforderungen sowie den Kompetenzerwartungen zurück. Im Umkehrschluss können Lernschwierigkeiten vermieden werden, wenn Lernangebote und Instruktionen auf die individuellen Lernvoraussetzungen ausgerichtet sind. Diese werden vor allem durch zentrale, für das Lernen wichtige Funktionsbereiche bestimmt: das Arbeitsgedächtnis sowie die Kompetenzen zur kognitiven, motivationalen und volitionalen Selbstregulation. Um das Risiko für schulische Leistungs- und Lernschwierigkeiten zu verringern, empfiehlt Gold vorbeugende Massnahmen. Ihm zufolge sind das Lesen, die Rechtschreibung und das Rechnen die drei wichtigsten schulischen Bereiche, die von Lernschwierigkeiten betroffen sind (Gold, 2018, S. 20–21).

Abbildung 5

Modell der individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens (INVO-Modell), Hasselhorn und Gold (2022, S. 68)

erfolgreich Lernende verfügen über ein leistungsfähiges Arbeitsgedächtnis und können ihre Aufmerksamkeit lenken. Sie planen ihr Lernverhalten und überwachen und reflektieren ihren Lernfortschritt. Darüber hinaus nutzen sie effiziente Strategien und wissen, wie und wann sie diese einsetzen. Sie verfügen über relevantes Vorwissen. Ausserdem sind sie motiviert zu lernen und besitzen ein positives Selbstkonzept, auch streben sie Verbesserungen an

und begleiten ihr Lernen mit positiven Emotionen (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 67–68). Wenn bei erfolgreich Lernenden die beschriebenen Komponenten gut funktionierenden, ist daraus zu schliessen, dass Lernschwierigkeiten auf der Ebene der individuellen Voraussetzungen dann entstehen können, wenn es bei einer oder mehreren der Komponenten zu Problemen kommt.

Lauth et al. (2014, S. 18) unterscheiden zwischen vorübergehenden und überdauernden sowie bereichsspezifischen und allgemeinen Lernstörungen. Sie identifizieren vier Komponenten des Lernens, in welchen Lernende Defizite zeigen können. Die Basisfertigkeiten beinhalten die Fähigkeiten zur gezielten Aufmerksamkeit, der Herauslösung von Informationen, der akustischen Informationsaufnahme und der visuellen Analyse (Lauth et al., 2014, S. 20). Mangelnde Basisfertigkeiten behindern gemäss Lauth et al. den Erwerb höherwertiger Leistungen wie Kategorisierung und Begriffsbildung. Die Komponente der Wissens- und Begriffssysteme beinhaltet das Vorwissen und begriffliche Schemata, welche für erfolgreiches Lernen essenziell sind. Lernschwache Kinder haben gemäss Lauth et al. oft eine reduzierte Wissensbasis, was die Aneignung von neuem Wissen erschwert. Die Komponente der metakognitiven Fertigkeiten, so Lauth et al., umfasst die Reflexion und die Steuerung des eigenen Lernprozesses. Lernschwache Kinder zeigen wenig Selbststeuerung und -reflexion, was zu ineffektivem Lernen führt. Die Motivation, zu lernen, d.h. die Lern- und Anstrengungsbereitschaft, ist gemäss Lauth et al. entscheidend für selbstständiges Lernen. Unterstützend wirken in diesem Kontext ein positives Selbstbild, Interesse am Lerngegenstand sowie die Fähigkeit, Schwierigkeiten zu überwinden. Ein erfolgreiches Überwinden von Schwierigkeiten hängt gemäss Lauth et al. von der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit ab. Schüler*innen mit Lernstörungen haben oft ein geringes Vertrauen in ihre Lernfähigkeit. Gemäss Lauth et al. (2014, S. 21) haben Personen, die nicht gut lernen, in mindestens einem dieser Bereiche Defizite. Auch diese Forschenden betonen, dass Lernstörungen am effektivsten mit präventiven Massnahmen begegnet wird.

Heimlich (2022) lenkt den Blick für die Ursachen von Lernschwierigkeiten auf die Bedingungen, unter welchen Lernen stattfinden soll, indem er feststellt: «Lernschwierigkeiten sind Ausdruck erschwerter Lebens- und Lernsituationen» (S. 21). Sie entstehen gemäss Heimlich an der Grenze zwischen den bereits vorhandenen und den zu erwerbenden Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wenn Lernende selbst ihre Lernaktivität, und damit ihre Interaktion mit der Umwelt initiieren und steuern, gehören Lernschwierigkeiten zum Bestandteil des Lernens und können in allen Lernprozessen für alle Lernenden entstehen (Heimlich, 2022, S. 30). An der Stelle, an welcher laut Heimlich Lernschwierigkeiten emergieren, findet gemäss Ritchhart (2023) das Lernen statt: «Learning occurs at the point of challenge» (S. 149). Lernen sollte also nicht einfach sein, wenn es zu einer kognitiven Entwicklung führen soll. Gemäss Ritchhart müssen Lernende sowohl mit Unklarheiten als auch mit Komplexität konfrontiert werden und Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn Lehrpersonen Herausforderungen reduzieren, damit sie von den Lernenden einfacher zu bewältigen sind, entfällt die mühsame kognitive Auseinandersetzung, welche für vertieftes Lernen und Verständnis notwendig ist. Die Qualität des Lernens sinkt somit (Ritchhart, 2023, S. 151–155). Dies schliesst wieder an Resnicks (2001, S. 3) Forderung an, dass sich alle Lernenden mit anspruchsvollen Inhalten auseinandersetzen sollen, nicht nur die begabten. Folglich muss sich der Unterricht für Kindern mit Lernschwierigkeiten nicht grundsätzlich von jenem für Kinder ohne Lernschwierigkeiten unterscheiden. Der Ausgangspunkt ist in beiden Fällen eine genaue Kenntnis ihres Vorwissens und

der Lernvoraussetzungen. Die individuellen Voraussetzungen können durch einen anspruchsvollen Unterricht möglicherweise ebenfalls positiv beeinflusst werden: Durch interessante, bedeutungsvolle Lernangebote und das richtige Mass an Herausforderung können Lernmotivation und positive lernbegleitende Emotionen herbeigeführt werden. Durch die gezielte Vermittlung geeigneter Strategien kann das Lernen gelernt werden. Stellt sich mit der Zeit ein Lernerfolg ein, wird sich das Selbstkonzept der Lernenden verbessern. Daher sollten sich Denkroutinen laut der Theorie ausgezeichnet eignen, um Kindern mit Lernschwierigkeiten im Unterricht zu unterstützen.

Nachdem das vertiefte Lernen aus neurowissenschaftlicher und aus pädagogisch-psychologischer Sicht sowie die Thematik der Lernschwierigkeiten dargelegt wurden, werden im folgenden Abschnitt Denkroutinen und ihre Einbettung in die Ansätze 'Visible Thinking' und 'Cultures of Thinking' näher beschrieben.

2.4 Die Rolle von Denkroutinen in Denk- und Lernprozessen

Die Idee, dass mit Denkroutinen bedeutende Lernprozesse unterstützt und dabei Denkhaltungen eingeübt sowie Denkhaltungen kultiviert werden können, kam Ritchhart bei seinen Beobachtungen effektiver Lehrpersonen, die er in seinem Buch «Intellectual Character» (2002) schildert. Denkroutinen sind somit Praktiken, die, wie viele andere wirksame Methoden, ihren Ursprung in der Unterrichtspraxis haben. In diesem Abschnitt werden der pädagogische Hintergrund der Denkroutinen sowie ihr praktischer Nutzen beschrieben.

2.4.1 Entwicklung von Denkhaltungen mit Denkroutinen

Ritchhart (2002, S. 9) schreibt, dass der intellektuelle Charakter eines Menschen aus Verhaltensmustern, Denkmustern und Interaktionsmustern besteht und Schulen die intellektuelle Haltung der Lernenden beeinflussen und formen können. Er versteht Lehrpersonen als Gestalter des intellektuellen Charakters. Eine intellektuelle Haltung zu haben bedeutet laut ihm Folgendes: Kinder schöpfen nicht nur das Potenzial aus, intelligent zu sein und einen hohen IQ zu erlangen, sondern auch, und vor allem, intelligent zu agieren, d. h., ihr intellektuelles Potenzial richtig einzusetzen. Das tägliche Leben besteht gemäss Ritchhart nicht aus abgegrenzten, klar definierten Problemen und Situationen, wie sie in IQ-Tests zu finden sind. Vielmehr muss der Mensch eine Reihe von Entscheidungen darüber treffen, auf welche Aspekte einer Situation er sich konzentriert, welche Quellen er konsultiert, wie er Standpunkte gewichtet und wie er Argumentationen anderer Menschen berücksichtigt (Ritchhart, 2002, S. 16). Probleme müssen laut Ritchhart erkannt, formuliert und verstanden werden. Zudem müssen Gelegenheiten fürs Problemlösen erfasst und ein Bewusstsein für Denkanlässe entwickelt werden. Auch brauchen wir die Bereitschaft und Motivation zum Handeln, da sich Fähigkeiten nicht von selbst aktivieren (Ritchhart, 2002, S. 17).

Während der IQ gemäss Ritchhart (2002, S. 19) über verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten Auskunft gibt, beschreiben Denkhaltungen, wie jemand wahrscheinlich handeln wird. Sie prägen und motivieren intellektuelles Verhalten. Sie finden sich in der Alltagssprache über das

Denken, wie beispielsweise in den Formulierungen ‘umsichtig’, ‘interessiert’, ‘wissbegierig’ oder ‘hartnäckig’ sein. Ritchhart (2002, S. 37) beschreibt Denkhaltungen zusammenfassend als das Bewusstsein, die Motivation, die Neigung und die Fähigkeit, zu denken. Alle vier Aspekte, so Ritchhart, bedingen sich gegenseitig: Die Fähigkeit stellt die Voraussetzung dar, um denken zu können. Denkgelegenheiten werden durch das Bewusstsein dafür erst als solche erkannt. Danach ist die Neigung zum Denken erforderlich, was bedeutet, dass das Denken als wesentlich und lohnend erachtet und sein Wert erkannt wird (Ritchhart, 2002, S. 37). Anschliessend ist die situationspezifische Motivation nötig, um Zeit- und Energieressourcen aufzubringen und aktiv zu werden (Ritchhart, 2002, S. 36). Die Denkfähigkeit wird entwickelt und verfeinert, wenn viele Denkgelegenheiten genutzt werden. Abbildung 6 zeigt den Zusammenhang zwischen der Fähigkeit, zu denken und dem Bewusstsein für Gelegenheiten, welche dank der Neigung und der entsprechenden Motivation genutzt werden.

Das Zusammenwirken von Fähigkeit und Bewusstsein:

Abbildung 6: Denkfähigkeit und Bewusstsein für Gelegenheiten, eigene Darstellung

Haltungsbasiertes Verhalten ist somit nicht linear, sondern eine Verbindung aus ‘Neigung’, ‘Bewusstsein’, ‘Motivation’ und ‘Fähigkeit’ (Ritchhart, 2002, S. 37). Denkhaltungen (s. Tabelle

Denkhaltungen:

	Neugier •Das Bestreben und die Bereitschaft, mehr über die Welt erfahren zu wollen, zu untersuchen, zu forschen, Fragen zu stellen
	Aufgeschlossenheit •Die Gewilltheit und Fähigkeit, verschiedene Perspektiven zu beachten und sich auf neue Ideen einzulassen
	Skepsis •Informationen, Annahmen und Behauptungen kritisch hinterfragen, nach Belegen suchen
	Reflexion •Eigene Gedankenprozesse und Erfahrungen reflektieren, über das eigene Denken nachdenken und daraus lernen
	Beharrlichkeit •Die Fähigkeit, Herausforderungen und Schwierigkeiten mit Entschlossenheit zu begegnen und nicht aufzugeben

Tabelle 1: Denkhaltungen, nach Ritchhart et al. (2002), KI-generierte Bilder (Midjourney)

1) werden durch Internalisierung der sozialen Umwelt entwickelt, was durch Beobachtung, Teilhabe und Interaktion geschieht. Die Modellfunktion der Lehrpersonen ist dabei von hoher Bedeutung (Ritchhart, 2002, S. 42). Um die Entwicklung von Denkhaltungen zu fördern, eignen sich Scaffolds, da mit diesen schnell und leicht auf Voraussetzungen reagiert werden kann, und da sie die bereits vorhandenen Fähigkeiten erweitern (Ritchhart, 2002, S. 45). Als Scaffolds zur Entwicklung von Denkhaltungen können Denkroutinen verwendet werden.

2.4.2 Verständnisaufbau mit Denkroutinen

Ritchhart (2002) rückt das Verständnis von Lerninhalten in den Fokus. In allen Facetten des Unterrichts soll für Lernende zu erkennen sein, dass das Verständnis sein Ziel ist: in der Lernumgebung und der zielgerichteten Gestaltung des Klassenzimmers, in den grossen Ideen, die im Unterricht untersucht werden, und in der Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrpersonen (Ritchhart, 2002, S. 59–75). Die Kultur des Denkens soll an eine Kultur des Verständnisses angebunden werden, denn das Denken geschieht nicht in einem Vakuum: Es muss über etwas nachgedacht werden. Wenn Verständnis das Lernziel ist, wird die Lernarbeit darauf ausgerichtet, dass der Inhalt Sinn ergibt (Ritchhart, 2002, S. 76). Schüler*innen sollen nicht lernen, weil sie gehorsam sind, sondern weil die Lerninhalte für sie bedeutungsvoll und verständlich sind. Verständnis, als Hauptziel des Lernens, basiert auf aktiven und konstruktiven Prozessen und resultiert aus höheren kognitiven Fähigkeiten wie der Anwendung, der Analyse, der Bewertung und der Kreativität (Ritchhart et al., 2011, S. 7). Um ein Verständnis für einen Themenbereich zu entwickeln, so Ritchhart et al., müssen sich Lernende sich in authentische intellektuelle Aktivitäten vertiefen. Das bedeutet, Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen und mithilfe von Methoden und Werkzeugen der jeweiligen Disziplin neues Verständnis aufzubauen. Lehrpersonen sollten sich gemäss Ritchhart et al. (2011, S. 10–11) der Denkhaltungen bewusst sein, die für Wissenschaftler*innen, Mathematiker*innen, Leser*innen und Historiker*innen relevant sind. Diese Denkhaltungen sollen im Zentrum der Lerngelegenheiten stehen, die sie für ihre Schüler*innen schaffen. Lernende sollten Denkhaltungen erarbeiten, damit sie sich in die Denkprozesse vertiefen können, die für den Aufbau eines fachlichen Verständnisses notwendig sind. Ritchhart und Church (2020, S. 29) nennen acht verschiedene Denkhaltungen (s. Tabelle 3, S. 30), die über alle Disziplinen hinweg dabei helfen, Verständnis aufzubauen. Durch die Denkhaltungen wird es möglich, Konzepte, Begriffe, Ideen oder Ereignisse ganzheitlich zu erfassen: In der Mathematik basieren Vermutungen oder Verallgemeinerungen auf *Beweisen und Argumenten*, um faire und genaue Positionen einzunehmen (Ritchhart et al., 2011, S. 10). Beim Entdecken von Neuem wird dieses mit Bekanntem verknüpft, um *Verbindungen herzustellen* und das Neue in den Kontext einzuordnen. Die Berücksichtigung verschiedener *Perspektiven* führt gemäss Ritchhart et al. zu einem tieferen Verständnis geschichtlicher Ereignisse. Das Verständnis eines Konzepts, Verfahrens, Ereignisses oder Kunstwerks wird durch das *Erfassen seines Wesens* unterstützt. Das Stellen von *Fragen* ist ein wesentlicher Teil des Lernprozesses, da sie sich im Laufe der Zeit verändern und vertiefen können (Ritchhart et al., 2011, S. 11). Selbst nach intensiven Bemühungen, ein Verständnis zu entwickeln, gibt es, so Ritchhart et al., am Ende oft mehr offene Fragen als zu Beginn. Diese neuen Fragen zeigen die Tiefe des Verständnisses. Das *Aufdecken von Komplexität* ist ebenfalls ein wesentlicher Teil der Entwicklung von Verständnis, da in der Komplexität die Fülle, der Reiz und das Geheimnis liegen, welche die Lernenden fesseln (Ritchhart et

al., 2011, S. 13). Die oben genannten Forschenden schlagen vor, dass Lernende im Laufe einer Lerneinheit mehrmals solche Denkhandlungen anwenden, um ihr Verständnis zu vertie-

Acht Denkhandlungen zum Aufbau von Verständnis:

Beobachten und beschreiben	<ul style="list-style-type: none"> • genau beobachten und detailliert beschreiben • Was siehst und bemerkst du? Was fällt dir auf? 	
Erklären und interpretieren	<ul style="list-style-type: none"> • Theorien und Hypothesen entwickeln • Was geht hier wirklich vor? Was passiert hier genau? 	
Verbindungen herstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Neue Ideen mit Bekanntem verknüpfen • Wie passt das mit dem zusammen, was du schon weisst? 	
Perspektivenwechsel	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiedene Sichtweisen berücksichtigen • Was ist ein anderer Aspekt? Wie ist es für ____? 	
Argumentieren mit Belegen	<ul style="list-style-type: none"> • Argumente und Belege für Positionen finden • Worauf gründest du deine Aussage? 	
den Kern erfassen und schlussfolgern	<ul style="list-style-type: none"> • das Wesen und die Essenz eines Konzepts erfassen • Was ist das Wesentliche hier? Was ist wichtig? 	
Neugierig sein und sich fragen	<ul style="list-style-type: none"> • Neugier entwickeln und Fragen stellen • Was macht dich neugierig? Was ist rätselhaft oder verwirrend? 	
Komplexität aufdecken	<ul style="list-style-type: none"> • unter die Oberfläche gehen und Komplexität erkennen • Was liegt unter der Oberfläche? 	

Abbildung 7: "Understanding Map" nach Ritchhart und Church (2020, S. 29)

fen. Weitere Denkhandlungen, wie Visualisierung, Bestandsaufnahme, Suche nach Ursache-Wirkungs-Beziehungen und strukturierte Reflexion, können ebenfalls das Verständnis und die Problemlösung fördern (Ritchhart et al., 2011, S. 14).

Denkroutinen sind so ausgelegt, dass sie bestimmte Denkhandlungen gezielt provozieren und miteinander verbinden. So wird in der Denkroutine 'See, Think, Wonder' (übersetzt als 'Ich sehe, ich denke, ich frage mich' im Anhang 2) beispielsweise mit der Denkhandlung 'Beobachten und Beschreiben' begonnen. Als nächster Schritt wird, basierend auf der Beobachtung und Beschreibung, eine Erklärung oder Interpretation gefordert, um im letzten Schritt die Aufmerksamkeit auf das Neugier Weckende oder Unerklärte zu lenken, indem Fragen gestellt werden.

2.4.3 Sichtbarmachung des Denk- und Lernprozesses mit Denkroutinen

Im Unterricht, der vertieftes Lernen fördert, wird der Lernprozess als aktiver Denkprozess betrachtet, bei dem die Beteiligung der Lernenden im Mittelpunkt steht. Die Lehrperson hat die Aufgabe, diese aktive Auseinandersetzung zu unterstützen, indem sie mit komplexen Inhalten Denkgelegenheiten schafft (Ritchhart et al., 2011, S. 25). Dazu müssen gemäss Ritchhart et al. Schlüsselkonzepte identifiziert werden, mit denen sich die Schüler*innen auseinandersetzen, um ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Um das Denken gezielt zu fördern, muss es sichtbar gemacht werden. Die Sichtbarkeit des Lernprozesses ermöglicht es den Lehrperso-

nen, das Verständnis der Schüler*innen zu erfassen und deren Erkenntnisse sowie Fehlvorstellungen zu identifizieren, um passende Lerngelegenheiten zu schaffen. Die Gedanken und Gefühle der Lernenden müssen wahrgenommen werden, damit die Lehrperson gezielte Unterstützung bieten kann und oberflächliches Lernen vermeiden wird (Ritchhart et al., 2011, S. 26–27). Die Lernenden werden angeregt, so Ritchhart et al., ihre Denkprozesse und Theorien zu entwickeln und zu präsentieren. Unerwartete Ereignisse, beispielsweise in Experimenten, bringen sie dazu, ihre Annahmen zu hinterfragen und neue Erklärungen zu finden. Durch sichtbares Denken erhalten die Lernenden ein Modell, wie Lernen als aktiver Prozess des Verstehens und Reflektierens gestaltet werden kann, sodass sie sich von der Vorstellung lösen, Lernen sei nur Auswendiglernen (Ritchhart et al., 2011, S. 28). Um ein Bewusstsein für das eigene Denken zu fördern, müssen Lehrkräfte gemäss Ritchhart et al. die Denkprozesse der Lernenden wertschätzen und benennen, sodass diese ihre Fähigkeiten aktiv einsetzen und weiterentwickeln können.

Das Sichtbarmachen des Denkens wird laut Ritchhart et al. (2011, S. 30) erreicht, indem reichhaltige Fragen gestellt werden, den Schüler*innen zugehört wird und indem das Gesagte dokumentiert wird. Denkrouninen unterstützen diese drei Schritte. Authentische Fragen, die das Denken der Schüler*innen anregen und einen tiefen, gemeinschaftlichen Lernprozess ermöglichen, sind dabei von zentraler Bedeutung (Ritchhart et al., 2011, S. 31). Es können gemäss Ritchhart et al. drei Fragetypen unterschieden werden: Erstens die zentralen Fragen, welche sich auf grundlegende Konzepte wie Wahrheit oder Universalität konzentrieren und als Ausgangspunkt für die fortlaufende Erkundung des Unterrichtsstoffs dienen. Zweitens die konstruktiven Fragen, die das Verständnis der Schüler*innen vertiefen, indem diese dazu angeregt werden, Ideen miteinander zu verknüpfen, zu argumentieren, zu interpretieren oder Gedanken weiterzuentwickeln. Solche Fragen leiten die Schüler*innen durch den Unterricht und stellen sicher, dass kein zentrales Konzept übersehen wird. Drittens die unterstützenden Fragen, die das Ziel haben, dass Schüler*innen ihre Ideen erklären und präzisieren. Diese Art der Fragestellung fördert das Lernen der Schüler*innen, indem sie ihre Denkprozesse sichtbar macht und es der Lehrperson ermöglicht, darauf aufbauend zu unterrichten. Die Lehrperson kann auch mit Folgefragen nachhaken, was dazu führt, dass die Lernenden aktiv an der Konstruktion ihres Verständnisses beteiligt werden (Ritchhart et al., 2011, S. 32–35). Zum Fragenstellen gehört laut Ritchhart et al., dass die Lehrperson aufmerksam zuhört, an den Gedanken der Schüler*innen interessiert ist und nicht auf bestimmte Antworten wartet. Dies ist die Grundlage einer lernförderlichen Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden. Die Dokumentation des Lernprozesses fördert das metakognitive Bewusstsein und dient als Ausgangspunkt für Reflexionen und Diskussionen über das Lernen, was Lehrkräfte bei der Gestaltung des Unterrichts unterstützt (Ritchhart et al., 2011, S. 36–39). Denkrouninen machen das Denken der Lernenden sichtbar und helfen so, dieses gezielt zu fördern.

2.4.4 Der Einsatz von Denkrouninen im Unterricht

Denkrouninen werden gemäss Ritchhart et al. (2011) als Verfahren, Prozesse oder Handlungsmuster eingesetzt, um das Denken der Schüler*innen zu unterstützen, ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Denkprozesse zu lenken und den Verständnisaufbau zu erleichtern. Sie können

aus drei Perspektiven betrachtet werden: als Werkzeuge, die bestimmte Denkhandlungen anregen, als Strukturen, die komplexe Lerninhalte zugänglich machen, und als Handlungsmuster, mit denen im Klassenzimmer eine Denkkultur etabliert wird (Ritchhart et al., 2011, S. 45).

Werden sie als Werkzeug eingesetzt, das bei den Schüler*innen eine bestimmte Denkhandlung auslösen soll, wird diese von der Lehrperson definiert (Beispiel: Argumentieren mit Belegen). Danach wird die passende Denkroutine wie beispielsweise 'Claim, Support, Question' für diese Denkhandlung ausgewählt (Ritchhart et al., 2011, S. 45–46). Als Strukturen können Denkroutinen Schüler*innen beim Denken unterstützen und komplexe Lerninhalte zugänglich machen. Die einzelnen Schritte einer Routine dienen als Gerüst zur Strukturierung von Denkprozessen, sodass Kinder sie bewältigen können (Ritchhart et al., 2011, S. 28–31). Jeder Schritt fördert gemäss Ritchhart et al. vertieftes Denken und ermöglicht komplexe Denkhandlungen, indem er auf dem vorherigen aufbaut. Das Ziel ist nicht nur, die Schritte abzuarbeiten, sondern das Denken in jedem Schritt für die folgenden Phasen zu nutzen. Diese sequenzielle Struktur ist im Unterricht wertvoll, da sie es ermöglicht, Schüler*innenantworten mit den nächsten Schritten zu verknüpfen und kontinuierlich qualitativ hochwertiges Denken anzuregen (Ritchhart et al., 2011, S. 47). Denkroutinen können gemäss Ritchhart et al. (2011, S. 32) auch als Handlungsmuster verstanden werden, als Routine, durch die im Klassenzimmer eine Denkkultur entsteht. Durch ihre regelmässige Verwendung werden sie Teil des alltäglichen Unterrichtsrepertoires und helfen den Kindern, zu internalisieren, was Lernen ist und wie es funktioniert.

Wenn Lernende Denkroutinen eigenständig anwenden, zeigt dies gemäss Ritchhart et al. (2011, S. 46) die Entwicklung ihrer Denkhaltungen. Integrieren Lehrpersonen die Denkroutinen dauerhaft in den Unterricht, entsteht ein Bewusstsein für die eigenen kognitiven Ressourcen hinsichtlich der Aufgabenanforderungen. Schüler*innen lernen, die Aufgabenbewältigung zu planen, zu überwachen und zu kontrollieren. Dieses metakognitive Wissen über ihre Lernprozesse erleichtert das eigene Lernen (Ritchhart et al., 2011, S. 15). Ohne diese Kenntnisse sind Lernende gemäss Ritchhart et al. weniger effektiv, abhängiger und weniger engagiert: Das Sichtbarmachen von Denkprozessen fördert die Autonomie und das Selbstmanagement, indem es das Bewusstsein für kognitive Strategien schärft. Das Ziel von Denkroutinen besteht darin, das Verständnis der Schüler*innen zu vertiefen und durch den Aufbau metakognitiver Kompetenzen ihre Unterrichtsbeteiligung zu erhöhen sowie ihre Selbstständigkeit zu stärken (Ritchhart et al., 2011, S. 17). Anstatt das Lernen als Prozess des Aufnehmens fremder Ideen zu verstehen, vermitteln Denkroutinen, dass Lernen damit beginnt, die eigenen Gedanken und Fragen als Ausgangspunkt zu nutzen. So wird Lernen zu einem Prozess, bei dem neue Ideen mit dem eigenen Denken verbunden werden (Ritchhart et al., 2011, S. 49).

Im Englischen haben die Denkroutinen eingängige Namen, welche teilweise bereits die Schritte benennen, die sie beinhalten. Sie heissen unter anderem 'I See, I Think, I Wonder', 'Connect, Extend, Challenge', 'I used to think... Now I think...', 'Circle of Viewpoints', oder 'Think, Puzzle, Explore' (Project Zero, 2022). Denkroutinen sind einfach strukturiert und flexibel einsetzbar, da sie für verschiedene Lernsituationen, Inhalte, Altersgruppen und kognitive Voraussetzungen geeignet sind. Sie können sowohl im Gruppen- als auch im Einzelsetting unterstützend wirken (Ritchhart, 2023; Ritchhart et al., 2011; Ritchhart & Church, 2020). Die

Wirkung entfaltet, wenn Denkrouninen über eine lange Zeit hinweg in das Repertoire des Unterrichts aufgenommen und über die einzelnen Lektionen und Lerninstanzen hinaus von Kindern und Lehrpersonen internalisiert werden. Obschon inzwischen eine breite Auswahl an Denkrouninen für verschiedene Denkhandlungen publiziert ist, ist es gemäss Burchardt et al. (2014) nicht ratsam, möglichst viele davon anzuwenden. Dadurch würden sie zu Aktivitäten verkommen und letztlich ihr Ziel verfehlen. Eine Routine baut sich erst auf, wenn das Gleiche oft geschieht. Es ist demnach besser, mit einer Routine zu beginnen, und diese in verschiedenen Kontexten wiederholt anzuwenden. Wenn sich alle Beteiligten mit der Routine wohl fühlen, kann nach weiteren Routinen gesucht werden, die bestimmte erwünschte Denkhandlungen auslösen (Borchardt et al., 2014).

2.5 Vertieftes Lernen ermöglichen

In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Erkenntnisse des zweiten Kapitels zusammengefasst.

Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass das Gehirn vor allem auf Wahrnehmung und Bewegung ausgerichtet ist, weshalb abstraktes Denken und Lernen besondere Anstrengungen und Unterstützung erfordern. Damit Denken und Lernen stattfinden können, müssen die basalen Bedürfnisse des Gehirns befriedigt sein. Zudem muss Neugier als lernmotivierende und gleichzeitig belohnende Emotion vorhanden sein. Lernziel und -inhalt müssen als bedeutend und relevant empfunden werden. Daher darf der Inhalt weder zu schwierig noch zu einfach sein, sondern muss an die Voraussetzungen und das Vorwissen der Lernenden anknüpfen und sie in einem angenehmen Mass intellektuell herausfordern. Das Gedächtnis, als Wissensspeicher des Menschen, muss unterstützt werden, indem Verknüpfungen hergestellt und Abrufübungen durchgeführt werden. Vertieftes Lernen, das zu Verständnis führt, basiert auf aktiven Denkprozessen sowie auf dem Aufbau und Transfer von Begriffen und Konzepten. Im Unterricht sind Strategien zu vermitteln, wie am besten gelernt wird, damit Lernende nicht von der Erwartung, selbstständig lernen zu müssen, überfordert werden.

Lernschwierigkeiten entstehen, wenn Lernvoraussetzungen und Lernanforderungen nicht zusammenpassen. Dabei können die Ursachen sowohl in ungünstigen Umweltfaktoren als auch in den individuellen Voraussetzungen, die neben kognitiven auch motivational-volitionale Aspekte beinhalten, liegen. Damit Kinder mit Lernschwierigkeiten ebenso erfolgreich lernen wie leistungsstarke Schüler*innen, sollen auch sie sich mit Herausforderung und Komplexität auseinandersetzen. Denkrouninen, bei denen komplexe Inhalte in einzelne Denkschritte unterteilt werden, sorgen dafür, dass anspruchsvolle Probleme, Situationen und Aufgaben zugänglich und bewältigbar werden. In der Schule sollen Denkhaltungen vorgelebt werden, damit Kinder intelligentes Handeln lernen. Dazu brauchen Schüler*innen umfassende Denkgelegenheiten und geeignete Scaffolds. Denkrouninen können Lernende dabei unterstützen, ihr Denken zu strukturieren und Denkhandlungen einzuüben, und begünstigen die Entwicklung einer Denkkultur im Klassenzimmer. So fördern sie vertieftes Lernen und den Aufbau von Verständnis.

Nach diesem Theorieteil gilt es herauszufinden, ob sich Denkrouninen jenseits der von PZ durchgeführten Forschung in normalen Klassenzimmern bewähren. Im folgenden Kapitel werden die Forschungsmethode und der Forschungsprozess beschrieben.

3 Durchführung des systematischen Literaturreviews

Als Forschungsmethode wurde das SLR nach Wetterich und Plänitz (2021) gewählt. Diese Methode eignet sich, um zu einem bestimmten Themenkomplex Literatur sinnvoll zu erfassen, zu ordnen und im Hinblick auf die Fragestellung zu untersuchen (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 14). Im weiteren Verlauf wird zur Analyse und Zusammenfassung der ausgewählten Literatur die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz & Rädiker (2022) genutzt. Diese gibt der Forschung eine kleinschrittige Struktur als Leitfaden vor, welche für die vorliegende Arbeit hilfreich ist. Im folgenden Abschnitt werden das Vorgehen und die gewählte Forschungsmethode dargelegt.

3.1 Überblick über das Vorgehen

Eine Auswahl geeigneter Literatur wurde mithilfe des qualitativen SLR nach Wetterich & Plänitz (2021, S.14, 24) getroffen, mit dem Ziel, eine akademisch orientierte Fragestellung zu beantworten. Variable A war dabei die Anwendung von Denkrouninen im Unterricht (mit oder ohne Anpassung) und Variable B ein tieferes Verständnis von Lerninhalten (bei Schüler*innen mit oder ohne Lernschwierigkeiten). Die Literaturrecherche wird in Abschnitt 3.2 beschrieben und das Literaturkorpus wird in Abschnitt 3.3 vorgestellt. Die Literatur wurde mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022) untersucht. Um die Datenmenge effizient zu verarbeiten, wurde die Software MAXQDA verwendet. Mithilfe von MAXQDA wurde ein Codesystem erstellt und die Literatur codiert. Im Anschluss an die Codierung wurde eine Qualitätsprüfung nach Mayring (2022) vorgenommen und entdeckte Mängel wurden behoben. Danach wurden die Daten in MAXQDA ausgewertet und die Ergebnisse in die vorliegende Arbeit übertragen.

3.2 Dokumentation der Recherche

In diesem Abschnitt wird die Literaturrecherche detailliert beschrieben, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Zunächst wurden folgende Suchbegriffe festgelegt: 'think*' bzw. 'thinking', 'visibl*' bzw. 'visible' und 'routine*' bzw. 'routines'. Es wurde nach Literatur mit einem Erscheinungsjahr ab 2002 gesucht, da in diesem Jahr Ritchharts «Intellectual Character» veröffentlicht wurde und mit diesem Buch die Idee der Denkrouninen zum ersten Mal einem größeren Publikum nähergebracht wurde. Zur Suche wurden die Datenbanken BASE, JSTOR, DOAJ, ERIC und Google Scholar genutzt. Ausserdem wurde auf der Website des PZ nach Forschungsarbeiten gesucht, sowie auf Researchgate nach Preprints und unveröffentlichten Studien. In Abbildung 8 (S. 35) ist der Suchprozess als Flow-Diagramm dargestellt (Moher et al., 2009, S. 3), in Anhang 3 ist er ausserdem als Tabelle mit den verwendeten Suchbegriffen und Filtern zu sehen.

Aufgrund von Hatties Metaanalyse «Visible Learning» (2009) generierte der Suchbegriff 'visible' viele Treffer, welche für die vorliegende Arbeit nicht relevant waren. Es war schwierig,

sie mit entsprechenden Algorithmen auszuschliessen, da Kriterien wie 'NOT learn*' dazu führten, dass auch relevante Titel exkludiert wurden. Daher wurde entschieden, die irrelevanten Titel in einem ersten Auswahlverfahren händisch auszusortieren. Für diese erste Vorauswahl wurden insgesamt 586 Titel durchgesehen, von welchen sich 78 als Duplikate erwiesen, 279 als ungeeignet verworfen wurden und bei 229 das Abstract auf Eignung beurteilt wurde. Bei

Abbildung 8:

Ablauf der Literaturrecherche nach Moher et al. (2009)

diesem Schritt konnten wiederum 164 Arbeiten ausgeschlossen werden. Verwendbare Literatur wurde heruntergeladen, während vielversprechende, aber nicht zugängliche Quellen ebenfalls notiert wurden. Es verblieben insgesamt 65 Beiträge. Parallel dazu wurde eine Tabelle erstellt (s. Anhang 4), in der die heruntergeladene Literatur inklusive Zusatzinformationen und Anmerkungen erfasst wurde. Im nächsten Schritt wurde jedes Abstract noch einmal detailliert gelesen und der Volltext überflogen. Danach wurde eine kurze Zusammenfassung von maximal drei Sätzen geschrieben und ein zusätzlicher Vermerk 'nein' oder 'möglicherweise' als Hinweis für den nächsten Schritt hinzugefügt. Ausserdem wurde in unterschiedlichen Datenbanken nach den nicht frei verfügbaren Titeln gesucht, um durch einen Zugang der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) den Volltext zu erhalten. Für vier Titel blieben die Versuche erfolglos. Im letzten Auswahlschritt wurden die mit dem Vermerk 'möglicherweise' versehenen Volltexte detailliert gelesen, um mithilfe der Ein- und Ausschlusskriterien aus Tabelle 5 (S. 36) solche Beiträge zu identifizieren, die zur Beantwortung der Forschungsfragen

beitragen. Die finale Auswahl umfasst 13 Beiträge. Die im Screeningprozess ausgeschlossenen Arbeiten sind in der Tabelle zur Erfassung der identifizierten Literatur im Anhang 4 aufgelistet.

Ein- und Ausschlusskriterien

Einschluss	Ausschluss
Bezieht sich auf PZ-Denkrouinen und VTR	Bezieht sich nicht auf PZ-Denkrouinen und VTR
Veröffentl. in deutscher oder englischer Sprache	Veröffentlichungen in anderen Sprachen
Veröffentlicht ab 2002	Veröffentlicht vor 2002
Forschungsbeiträge, Journalartikel, Konferenzpapiere, Buchkapitel	Blogbeiträge, Webseiten, Leserbriefe, Präsentationen, Plakate, anderes
Eingesetzte Denkrouinen und ihr Zweck wurden benannt.	Denkrouinen bleiben vage, Zweck wird nicht benannt.
Denkrouinen werden als Werkzeug, Struktur oder Handlungsmuster im Unterricht eingesetzt.	Denkrouinen werden als Aktivitäten eingesetzt.
Lernschwierigkeiten, auch im Sinn von erschwerten Lernbedingungen, werden genannt.	Weder Lernschwierigkeiten noch erschwerte Lernbedingungen werden genannt.

Tabelle 2: Ein- und Ausschlusskriterien

3.3 Übersicht über das Literaturkorpus

In diesem Abschnitt werden die Journalbeiträge, Studien und Buchteile aufgeführt, die in das Literaturkorpus Eingang fanden.

In seinem Journalartikel «Developing learners' intercultural communicative competence using thinking routines in inquiry-based English language teaching» legt Mongyi (2024) dar, wie die Verwendung von drei ausgewählten Denkrouinen das interkulturelle Verständnis im Sprachunterricht (Englisch als Fremdsprache, EAL) fördern kann. Die Unterrichtssettings an einer Sekundarschule in Ungarn sind forschungsbasiert (inquiry-based). Der Artikel zeigt, wie Denkrouinen gehaltvolle und komplexe Unterrichtsangebote strukturieren, sodass die Lerngegenstände für Schüler*innen greifbar und verständlich werden.

«Augmenting Discussion Effectiveness through the Implementation of Thinking Routines to Visualize Learners' Cognitive Processes» von Tham (2024) ist eine Aktionsforschungsstudie, in der untersucht wird, wie Denkrouinen die Diskussionskompetenzen von Studierenden an einer Universität in Vietnam verbessern. Drei verschiedene Denkrouinen wurden im Englischunterricht (Englisch als Fremdsprache, das Hauptfach der Studierenden) verwendet: 'See, Think, Wonder', 'Headlines' und 'Claim, Support, Question'.

«Indian Students' Meaning-Making of a Thinking Routine: A Qualitative Study» von Jamal et al., 2023 als Preprint veröffentlicht, ist eine qualitative Studie zur Frage, wie die Denkrouine 'See, Think, Wonder' Schülerinnen und Schülern der Mittelschule ('Middle School', 6. bis 9. Klasse) bei der Bedeutungsfindung hilft. In der Studie wurden Journale der Lernenden qualitativ ausgewertet. Die Unterrichtsbedingungen während der Studie waren herausfordernd, da

sich Indien zu jener Zeit coronabedingt in einem Lockdown befand und Schulen geschlossen waren. Der Unterricht für diese Studie fand online und extracurricular statt. Die Initiatoren der Studie nutzten die Gelegenheit, eine für Indien innovative Idee einzuführen, was aufgrund der restriktiven Vorgaben des traditionellen Schulsystems im regulären Schulunterricht kaum möglich gewesen wäre.

«A Routine to Develop Inferencing Skills in Primary School Children» von Vieira et al. (2023) ist ein Buchkapitel, das auf einer Studie basiert, die an einer Schule für unterprivilegierte Kinder in Brasilien durchgeführt wurde. Über einen Zeitraum von sechs Monaten nahmen Zweit-, Dritt- und Fünftklässler*innen am Kurs 'Critical Thinking through Art' teil, in dem die Denkroutinen 'See, Think, Wonder' und 'What Makes You Say That' zum Einsatz kamen. Nach einer Zwischenbilanz wurden verschiedene Adaptionen vorgenommen, um den Kindern zu einem besseren Ableiten (Inferencing) zu verhelfen.

Bei «Using Thinking Routines to Improve the Reading and Writing Skills of Elementary Students» von Manurung et al. (2022) handelt es sich um eine quasi-experimentelle Studie, in der erforscht wurde, ob Denkroutinen die Lese- und Schreibkompetenzen von Sechstklässler*innen an einer Grundschule in Indonesien verbessern können. Die Denkroutinen, die in dieser Studie untersucht wurden, waren 'What makes you say that' und 'Take Note'. Die Muttersprache der Lernenden ist Indonesisch, die Studie wurde innerhalb des Englischunterrichts in Englisch durchgeführt.

«Reading performance and perceptions of Lao EFL pre-service teachers following a Culture of Thinking implementation» von Phonekeo und Macallister (2021) ist eine Mixed-Methods-Studie, in der untersucht wurde, wie sich der Einsatz von Denkroutinen auf das Leseverständnis von Lehramtsstudierenden im Fremdsprachenunterricht (Englisch) auswirkt. Der Unterricht basierte in der Test- und Kontrollgruppe auf dem gleichen Lehrmittel, das jedoch in der Testgruppe durch Denkroutinen ergänzt wurde. Die Lernenden der Testgruppe wurden zusätzlich zur Testung befragt.

«The Role of a Selected Thinking Routine in the Development of Critical Thinking Skills in Preschool Students» von Williams und Moore (2021) ist eine qualitative Studie zur Frage, ob sich die Denkroutine 'See, Think, Wonder' dazu eignet, kritisches Denken bei drei- bis vierjährigen Vorschulkindern zu fördern. Sie basiert auf Aktionsforschung und wurde mit einer einzelnen Klasse durchgeführt. In Belize, wo die Studie stattfand, ist die Unterrichtssprache Englisch, die Muttersprache der teilnehmenden Kinder aber entweder Créole oder Spanisch.

Bei «Claim-Support-Question Routine to Foster Coherence within Interactive Oral Communication Among EFL Students» von Arévalo Balboa und Briesmaster (2018) handelt es sich um eine Mixed-Methods-Aktionsforschungsstudie zur Frage, ob die Denkroutine 'Claim, Support, Question' Studierenden hilft, kohärenter in Englisch zu kommunizieren. Sie wurde innerhalb eines interaktiven Englisch-Kommunikationskurses mit Studierenden der Betriebswirtschaft in Chile durchgeführt.

«Improving Academic Writing through Thinking Routines» von Hooper (2016) ist eine qualitative Studie. Konkret wurde untersucht, ob Denkroutinen die akademischen Schreibfertigkeiten

von Student*innen an einer japanischen Universität verbessern können. Dabei wurde analysiert, ob in Essays Behauptungen mit Belegen untermauert werden. Die Studierenden schreiben dabei nicht in ihrer Muttersprache, sondern auf Englisch.

«Creating a Culture of Thinking that Cultivates the Perspective-Taking Disposition» von Linck et al. (2016) ist eine Aktionsforschungsstudie, in der untersucht wurde, wie sich Denkroutinen auf die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme bei Primarschulkindern auswirken. Die Lehrkräfte setzten museumsbasierten Unterricht ein und verwendeten dabei verschiedene Denkroutinen. Durchgeführt wurde die Studie in einem extracurricularen Rahmen mit Drittklässler*innen in einem Schulprojekt für unterprivilegierte Kinder in Brasilien.

Im Artikel «Young English language learners making thinking and language visible» von Salmon (2011) wird das Thema behandelt, wie Kinder im Vorschulalter in bilingualen Umgebungen (in der Studie: Spanisch und Englisch im südlichen Florida, USA) die Unterrichtssprache (in der Studie: Englisch) erwerben. Es wird beschrieben, wie ein additives Modell nicht nur den Erwerb beider Sprachen unterstützen kann, sondern auch die Motivation der Kinder fördert. In den Artikel fließen Erkenntnisse aus einer Aktionsforschungsstudie ein, bei der verschiedene Denkroutinen eingesetzt wurden, um Kinder dabei zu unterstützen, ihre Gedanken in der Erst- oder Zweitsprache auszudrücken. Dabei wurden die Denkroutinen als Scaffolds für Denk- und Sprachhandlungen verwendet.

In der qualitativen Studie «Exploring Young Children's Conceptions About Thinking» gingen Salmon und Lucas (2011) der Frage nach, wie weit Metakognition bei Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren entwickelt ist. Während sechs Monaten wurden in der Forschungsgruppe verschiedene Denkroutinen angewendet, während auf diese in der Kontrollgruppe verzichtet wurde. Um herauszufinden, wie sich die metakognitiven Fähigkeiten der Kinder veränderten, wurde die Methode des Zeichnens und Erzählens (Drawing-Telling-Technique) verwendet. Die mündlichen Erklärungen der Kinder zu ihren Zeichnungen wurden auf Video aufgezeichnet und qualitativ ausgewertet.

«Engaging Young Children in Thinking Routines» von Salmon (2010) ist ein Journalartikel, in dem beschrieben wird, wie Denkroutinen das Lernen von Vorschulkindern in verschiedenen Bereichen unterstützen. In Kombination mit verschiedenen altersgerechten Spiel- und Lernformen wurden passende Denkroutinen eingesetzt, um die Entwicklung der Erst- und Zweitsprache sowie die Metakognition zu fördern und die formative Beurteilung sowie Scaffolding zu ermöglichen.

Alle ausgewählten Arbeiten wurden als Volltexte in MAXQDA eingefügt. Bei einer ersten Durchsicht der Texte wurden interessante Stellen markiert und Randnotizen gemacht. Abschliessend wurden die in diesem Abschnitt aufgeführten Fallzusammenfassungen geschrieben. Dieser Schritt beendete die Phase 'initiiierende Textarbeit' (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 132).

3.4 Codiersystem und Codierleitfaden

Auf die initiierende Textarbeit folgte als nächster Schritt die Entwicklung der Hauptkategorien nach Kuckartz und Rädiker (2022, S. 132). Zu Beginn wurde beschlossen, mit einem deduktiven System zu codieren. Dies erwies sich als eine knifflige Arbeit, deren erster Versuch verworfen wurden. Beim zweiten Versuch waren fast alle Dokumente bereits codiert, bevor auch dieser aufgrund der schwierigen Architektur des deduktiven, komplett aus den Fragestellungen abgeleiteten Codesystems verworfen wurde. Beim finalen dritten Versuch wurde schliesslich ein neues Projekt eröffnet und die Arbeit noch einmal neu begonnen. Anders als in den Versuchen zuvor wurden dabei nur wenige Codes deduktiv aus den Fragestellungen abgeleitet und im MAXQDA-Codesystem als Hauptkategorien bzw. als Ebene der Hauptcodes angelegt. Zu jedem Code wurde eine Definition in einem Memo abgespeichert. Die Hauptcodes und die Definitionen bildeten das Hauptgerüst des Codierleitfadens, welcher unter der Bezeichnung 'Codebuch' im Anhang 6 zu sehen ist. Dieser Prozess wurde anhand eines Samples von drei Dokumenten durchgeführt. Die im ersten Durchlauf gebildeten Kategorien wurden danach noch einmal überarbeitet, um eine schärfere Abgrenzung zu ermöglichen.

3.5 Codierung der Daten

Nachdem die Hauptcodes erstellt worden waren, wurden die Texte in einem ersten Codierprozess bearbeitet. Im Zuge dessen wurden induktiv Codes gebildet, wenn Informationen im Text zwar einer Hauptkategorie zugeordnet werden konnten, innerhalb dieser jedoch eine bestimmten Unterkategorie bildeten. Diese Unterkategorie wurde als neuer Subcode in das System aufgenommen. Zudem wurde ein

Abbildung 9

Ausschnitt aus dem Codesystem in MAXQDA

Code	Frequency
Goals or intended effects of using the VTR	0
Intercultural Communicative Competence	22
Scaffolding Thinking	20
Critical Thinking	20
Writing Skills	18
Speaking Skills	16
Language Learning / Linguistic Proficiency	16
Thinking Moves	14
Metacognition	14
Making Thinking Visible in Classroom	12
Discussion Skills	12
Reading Skills	12
Meaning-Making	8
Learning	8
Understanding	8
Perspective-Taking Ability / Empathy	8
Activation of Pre-Knowledge	6
Inference	4
Formative Assessment	4
Inquiry Skills	4
Stimulating Curiosity	4
Engagement	2
Thinking Language in Classroom	2
Adaptation of (a) VTR	24
Learning Difficulties	14
Challenges for VTR	42
Solutions	40
Positive Effects attributed to VTR	0
Student Engagement	60
Metacognition	40
Improved thinking ability	38
Reading Comprehension	28
Positive Emotions	28
Cooperative Learning / Collaboration	24
Perspective-Taking / Empathy	20
Language Learning / Development	18
Improved writing ability	16
Discussion Skills	16
Demonstration of Thinking Dispositions	16
Understanding	14
Stimulating Curiosity	14
Reflective Thinking	10
Open-mindedness	10
Evidence for Claims	10
Visible Thinking	10
Meaning-Making	10
Learning	8
Cognitive Challenge	8
Self-Confidence	8
Speaking Ability	8
Enabling Scaffolding	6
Provision of Instructional Aids	6
Analyze Information	6
Observing Carefully	4
Concept Elaboration	4
Agency	5
Concept Clarification	4
Access to Complex Content	2
Unintended / other effects of using VTR	40
Sets	0

neues Memo für jeden Subcode mit einer Definition und einem Ankerbeispiel erstellt. Bei Hauptkategorien, die weniger oft codiert wurden, beispielsweise 'Adaptation of (a) VTR' oder 'Learning Difficulties' wurde keine Subcode-Ebene eingeführt. Nach der Codierung aller Dokumente und der Ergänzung des Subcodesystems wurde der Codiervorgang mit allen Dokumenten wiederholt, um die Subcodes auf alle Dokumente anzuwenden. Das Codieren mit Hauptkategorien, die Bildung von Subkategorien und die Codierung mit Subkategorien entspricht den Schritten 3 bis 5 der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022, S. 132). Abbildung 9 (S. 39) zeigt einen Ausschnitt des Codesystems aus dem Projekt in MAXQDA. Ganz links auf der ersten Ebene befinden sich die Hauptkategorien, darunter auf der zweiten Ebene die farblich gleichen Subkategorien.

3.6 Datenaufbereitung und -auswertung

Im Anschluss an die vollständige Codierung wurden eine Validitätsprüfung und eine Reliabilitätsprüfung vorgenommen, die in den Unterabschnitten 3.7.1.1. und 3.7.1.2. detailliert beschrieben werden. Nach einer Überarbeitung der Codierung aufgrund der Resultate aus der Reliabilitäts- und Validitätsprüfung wurden die einzelnen codierten Segmente in MAXQDA für jedes Dokument zusammengefasst. Diese Zusammenfassungen wurden wiederum zusammengefasst und für jeden Code in den Code-Memos abgespeichert, sodass dort neben der Codedefinition und dem Ankerbeispiel auch die jeweilige Zusammenfassung der Ergebnisse abgebildet wurde. Diese kategorienbasierte Analyse entlang der Hauptkategorien entspricht Schritt 6 der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022, S. 148–149). Nach dieser zusammenfassenden Auswertung wurde nach Zusammenhängen zwischen den Subkategorien einer Hauptkategorie (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 149) gesucht, und diese wurden ebenfalls zusammengefasst. Alle Zusammenfassungen bildeten die Grundlage für Schritt 7 der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 173) und für die Ergebnisse in Kapitel 4. Diese wurden genutzt, um in einem letzten Schritt die Forschungsfragen zu beantworten.

3.7 Methodenkritik und Reflexion

Die Formulierung der initialen Forschungsfragen wurde durch die Vorstellungen, Annahmen und das Hintergrundwissen der Forschenden beeinflusst, was sich auf die Auswahl der einbezogenen Daten und ihre Einordnung nach Relevanz, sowie auf den Sinnhorizont bei der Interpretation der Daten auswirkte (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 15). Die für das SLR ausgewählte Literatur wurde somit durch die Fragestellung und die darin enthaltenen Begriffe eingegrenzt. Dies verursachte eine Limitierung, die bereits während des Prozesses der Literatursuche auffiel. Im Zuge der Literaturrecherche wurden interessante Studien gefunden, in denen unterschiedliche Methoden und Ansätze untersucht wurden, die das Lernen und das Verständnis von Schüler*innen verbessern sollen. Aufgrund der Ein- und Ausschlusskriterien (s. Tabelle 5, S. 36) wurden sie aber nicht berücksichtigt. Ein vielversprechendes, nicht auf PZ-Harvard-Ansätzen basierendes Konzept verfolgen beispielsweise Peng et. al. (2023) in einer Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit des Visible-Thinking-Ansatzes in projektbasierten Online-Lernumgebungen. Dabei liegt der Fokus darauf, ob Visible Thinking den Unterschied zwischen

leistungsschwachen und leistungsstarken Lernenden ausgleicht. Einen anderen interessanten Ansatz verfolgten Miller und Calfee (2004), indem sie untersuchten, wie sich das Schreiben im naturwissenschaftlichen Unterricht der Primarschule dazu eignet, das Denken sichtbar zu machen und damit das Verständnis zu vertiefen. Diese und andere Studien könnten herangezogen werden, um die Wirksamkeit von PZ-Harvard-basierten und anderen Ansätzen zu vergleichen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede zu identifizieren. Dies wäre jedoch über den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinausgegangen.

Ein Kritikpunkt betrifft die Literaturanalyse mit MAXQDA. Die Erstellung eines Kategoriensystems zur Analyse der Texte war mangels Erfahrung im Umgang sowohl mit der Methode als auch mit der Software ein umständlicher und zeitraubender Prozess, der letztendlich zu einem komplexen Codesystem führte. Ursprünglich wurde ein deduktives Codesystem mit verschiedenen Unter-codes erstellt, die aus den Forschungsfragen sowie den darin enthaltenen Begriffen abgeleitet wurden. Bei diesem System war jedoch die Abgrenzung schwierig, da verschiedene Aspekte in mehreren Hauptkategorien vorkamen. Daraufhin wurden Teilaspekte in Hauptkategorien übergeführt, um die Anzahl an Codes zu reduzieren und einfacher codieren zu können. Das Codieren entlang der Hauptkategorien war nun zwar leichter, die Auswertung aber umso komplizierter, da jede Kategorie viele codierte Segmente enthielt, welche ohne Subkategoriensystem nicht verwertbar waren. In der Folge wurde ein aus den Fragestellungen abgeleitetes deduktives Kategoriensystem entwickelt, das während des Codierens bei Bedarf um induktive Subkategorien erweitert werden konnte. Das Codesystem war zu Beginn der Analyse übersichtlich, wuchs jedoch mit jedem codierten Dokument an, da jede Studie neue Aspekte enthielt, die in neuen Subkategorien abgebildet werden mussten.

3.7.1 Gütekriterien

In diesem Abschnitt wird auf die Gütekriterien eingegangen, die bei dieser Arbeit erfüllt werden sollen. Diese wurden nach Mayring (2022, S. 118–124) bestimmt. Zum einen geht es um die Stabilität der Messung, ihre Genauigkeit und die Konstanz der Messbedingungen, d. h. um die Reliabilität der Untersuchung. Zum anderen soll die Validität untersucht werden, d. h. ob das gemessen wird, was gemessen werden soll.

3.7.1.1 Reliabilität

Eine homogene Bearbeitung aller Dokumente mit dem gleichen Codiersystem ist die Voraussetzung für eine zuverlässige, valide Inhaltsanalyse. Um zu überprüfen, ob die Messung stabil und genau ist, wurde mit einem zeitlichen Abstand von 14 Tagen ein Re-Test durchgeführt und untersucht, inwiefern dieser zu denselben Resultaten führt (Mayring, 2022, S. 118). Dazu wurde in MAXQDA die Prozedur für Intercoder Agreement angewendet: Bei dieser Prozedur stand der Forschenden das bereits erstellte Codesystem zu Verfügung, jedoch nicht die erstellten Codierungen. Somit wurde nicht die Objektivität, d. h. «die Unabhängigkeit der Ergebnisse von der untersuchenden Person» (Mayring, 2022, S. 119) gemessen, sondern die Reliabilität im engeren Sinn bzw. die 'Intracoderreliabilität'. In den Re-Test wurden alle für die Beantwortung der Fragestellung relevanten Codierungen einbezogen. Die Kategorie 'weitere Aspekte' sowie Farbcodierungen wurden nicht recodiert und somit nicht verglichen. Getestet wurde das Codieren der einzelnen Segmente, wobei eine Überlappung von mindestens 80 %

erreicht werden sollte. Der Re-Test wurde für jedes einzelne Dokument individuell durchgeführt und zeigte Übereinstimmungen zwischen 57 und 92 %, mit einer durchschnittlichen Übereinstimmung von 76 % (s. Anhang 6). Damit war die Stabilität nicht zufriedenstellend, weshalb nach Erklärungen dafür gesucht wurde. Da die gleiche Person das Codesystem erstellt sowie den Test und den Re-Test durchgeführt hat, weist eine Stabilität von 76 % darauf hin, dass das Codesystem zu komplex und die Abgrenzung zwischen den einzelnen Kategorien teilweise unklar ist. Wenn die Themen im Text benannt wurden, konnte problemlos ein Code zugeordnet werden. Wenn das Thema abgeleitet werden musste, war die Codierung beim Re-Test teilweise unterschiedlich. Der Code-Ableitung musste eine Interpretation und inhaltliche Gewichtung vorausgehen, und diese wurden teilweise beim Re-Test unterschiedlich vorgenommen. Beispielsweise gibt es die Kategorien ‘Adaptation of a Thinking Routine’ sowie die Kategorie ‘Solutions’ (s. Tabelle 3). Wenn Herausforderungen in der Anwendung von Denkroutinen mit deren Adaption überwunden werden konnten, wurde die Codierung schwierig.

Definition: This segment describes an adaptation of a VTR.	Definition: This segment describes solutions for challenges in using VTR or how challenges were or could be overcome.
Ankerbeispiel: In line with habituation as defined above, our routine tries to mimic the occasions in which questions demanding an inference to the best explanation arise. Instead of starting with formal instruction and then presenting the routine, we kept the initial steps of ‘see, think and wonder’. The first step was ‘see’. The students (in groups of ~10) should carefully observe a painting. However, we included another feature. The children were asked to write their thoughts before the public discussion. This step should diminish the social contagion effects on their opinions. As research in decision-making confirms most of the benefits of having diverse perspectives in a group occur when individual opinions are truly independent (Vieira et al., 2023, S. 12–13).	Ankerbeispiel: Example: Similarly, when the 1st-grade teacher noticed that her students had a hard time providing answers to “What is thinking?,” she decided to introduce the concept of thinking by reading to children Oh, the Thinks You Can Think (Dr. Seuss, 1975). This book provoked many good conversations in the class: Not only did thinking become an inquiry in this classroom, but the children also began to talk frequently about thinking (Salmon, 2010, S. 1).
Beispiel einer ambivalenten Zuteilung: Adaptation oder Solution? There is the possibility of inserting a rule of gesture to fix the structure. For instance, the pupil should raise their finger in connection to the ‘I think that... (hypothesis)’ and then turn it 90 degrees to make a point in connection to the ‘because... (evidence)’ as in Fig.1 (Vieira et al., 2023, S. 14).	

Tabelle 3: Beispiel einer ambivalenten Codierung

Die feingliedrige Aufteilung der deduktiven Hauptkategorien in induktive Subcodes während des Codierprozesses führte ausserdem dazu, dass es mit wachsender Anzahl codierter Dokumente zunehmend schwieriger wurde, den Überblick zu behalten. Wenn ein Themenbereich die Codierung dominierte, gingen andere, nicht dominante Themen, die im gleichen Segment abgeleitet werden konnten oder ebenfalls erwähnt wurden, unter und wurden nicht codiert. Diese Verknüpfungen waren aber zentral für die geplante Zusammenhangsanalyse zwischen Subcodes (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 147). Wenn sich bei der Codierung der letzten Dokumente das Erstellen einer neuen Unterkategorie anbot, die jedoch je nach Grad der Generalisierung in eine andere Kategorie passte, wurde darauf verzichtet und das Segment einer Kategorie mit übergeordneter Bedeutung zugeordnet. Dies führte teilweise ebenfalls zu Nichtübereinstimmungen, da mehrere übergeordnete Kategorien zur Auswahl standen. Im Beispiel aus Abbildung 10 (S. 43) wurde das Segment ‘It revealed students’ capabilities to link previous knowledge with their current learning’ ursprünglich der Kategorie ‘Improved Thinking Ability’

zugeordnet, im Re-Test dahingegen der Kategorie 'Learning'. Nach gründlicher Reflexion wurde die Zuordnung aus dem Re-Test beibehalten.

Abbildung 10

Ausschnitt des Codierprozesses an der Studie von Tham (2024)

Eine weitere Quelle für Nichtübereinstimmungen war die 80 % Überlappung der codierten Segmente: Oft wurden nur kleine Abschnitte oder einzelne Sätze codiert, weshalb diese Grenze teilweise unterschritten wurde, was zu einer Nichtübereinstimmung trotz gleicher Codierung führte. Auch wurde gelegentlich bei aneinandergrenzenden Segmenten mit zwei gleichen Codes codiert statt mit einem, woraus ebenfalls eine Nichtübereinstimmung resultierte.

Eine seltene Form der Nichtübereinstimmung ergab sich aus falsch angewendeten Kategorien, wobei vermutlich eine Kategorie direkt neben der angezielten Kategorie ausgewählt wurde, quasi ein Klickfehler. Eine weitere Erklärung ist, dass eine Kategorie, womöglich aufgrund von Konzentrationsmangel beim Codierprozess, verwechselt wurde. Vor allem für die letztgenannten, eindeutigen Fehler, lohnte sich der gründliche Re-Test, da sie womöglich zu Analysefehlern und ungültigen Resultaten geführt hätten. Die Überarbeitung der Codierung im Rahmen von MAXQDAs Intercoder-Übereinstimmungsprozess half, die Kategorisierung zu schärfen und notwendige Korrekturen vorzunehmen.

3.7.1.2 Validität

Zur Klärung der Frage, ob die Untersuchung das prüft, was sie zu prüfen vorgibt, diente die semantische Gültigkeit, eines der spezifischen materialorientierten inhaltsanalytischen Gütekriterien gemäss Mayring (2022, S. 121–124). Durch einfache Checks wurden in jeder deduktiven (Haupt-) Kategorie sowie in allen induktiven (Sub-) Kategorien Textstellen gesammelt und mit dem Ankerbeispiel sowie der Codierregel auf ihre Homogenität hin überprüft (Mayring, 2022, S. 121). In zwei Fällen wurden Probleme festgestellt. In der Hauptkategorie der pädagogischen Absichten wurden zwei Subkategorien identifiziert, die positive Effekte enthielten und daher falsch zugeordnet waren: 'Agency' war als Subcode ebenfalls in den positiven Effekten vorhanden. Die entsprechenden Stellen wurden somit umcodiert. 'Concept of Self' kam in keiner ähnlichen Form vor, und da nur ein Code vorhanden und die betroffene Textstelle nicht aussagekräftig war, wurde dieser gelöscht.

3.7.2 Transparenz und Replikationsmöglichkeit

Für ein SLR gelten zudem die Gütekriterien der Transparenz und der Replikationsmöglichkeit (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 43). Im vorliegenden Kapitel wurden dafür die Literaturrecherche und die Auswahl des Materials nachvollziehbar dokumentiert. Zudem befinden sich im Anhang neben dem Codierleitfaden (Codebook, s. Anhang 7) auch die Dokumentation des Intracoder-Durchgangs (s. Anhang 6).

4 Ergebnisse des systematischen Literaturreviews

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Literaturanalyse dargestellt, die durch den in Abschnitt 3.6 beschriebenen Prozess der Zusammenfassung erlangt wurden. Dabei werden sie in den Abschnitten 4.1 bis 4.4 entlang der für die Fragestellungen relevanten Hauptkategorien zusammengeführt. Als zweiter Schritt werden in Abschnitt 4.5 Zusammenhänge zwischen den Subkategorien mittels einer Zusammenhangsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022, S. 147) beschrieben.

4.1 Pädagogische Absichten hinter dem Einsatz von Denkrouinen

In diesem Abschnitt wird zusammengefasst, welche Ziele die Forschenden mit dem Einsatz von Denkrouinen verfolgten. Die codierten Segmente dieser Hauptkategorie, zusammen mit der Hauptkategorie 'Effekte der Denkrouinen', sind die Grundlage zur Beantwortung der ersten Fragestellung, die wie folgt lautet: Wie können Denkrouinen im Unterricht das vertiefte Lernen unterstützen? Die Beantwortung dieser Forschungsfrage basiert somit zum einen auf den verfolgten Absichten und Zielen beim Einsatz von Denkrouinen, zum anderen auf dessen tatsächlich beobachteten Effekten.

Während die Hauptkategorien deduktiv an das Material herangetragen wurden, wurden die unten gelisteten Subkategorien induktiv aus dem Material gebildet. Am Material wurden ursprünglich 22 Subcodes gebildet. Diese wurden nach der Auswertung der Ergebnisse gruppiert, indem verwandte Subcodes zusammengelegt und in den untenstehenden Kategorien zusammengefasst wurden.

Lernen, Verstehen und Bedeutungsfindung: Mongyis (2024) Absicht war es, dass Lernende durch den regelmässigen Einsatz von Denkrouinen verinnerlichen, was Lernen bedeutet und wie es abläuft. Sie sollten verstehen, dass Lernen das Bewusstmachen eigener Vorstellungen sowie das Verknüpfen neuer Ideen mit ihrem Denken umfasst. Im Mittelpunkt standen bei ihm Lernaktivitäten, die durch Denkrouinen strukturiert wurden und das Lernen durch die Untersuchung komplexer Informationen unterstützten (Mongyi, 2024). Arévalo Balboa und Briesmaster (2018) verwendeten die Denkrouine 'Claim-Support-Question', um den Lernenden eine Struktur für ihren Lernprozess zu bieten. Salmon (2010) wollte den Lernprozess mit Denkrouinen begünstigen, indem mit deren Hilfe eine Denkkultur aufgebaut werden sollte. Jamal et al. (2023) setzten im Unterricht eine Denkrouine ein, um die Bedeutungsfindung zu unterstützen.

Neugier stimulieren, Vorwissen aktivieren und Forschungskompetenz fördern: Tham (2024) verfolgte mit Denkrouinen das Ziel, das Erkunden, das Zusammenführen und die vertiefte Auseinandersetzung mit Ideen zu lehren. Die Denkrouinen wurden zu Beginn der Lektion eingesetzt, um ein neues Thema vorzustellen und die Neugier der Studierenden zu wecken (Tham, 2024). Williams und Moore (2021) verwendeten Denkrouinen, um die Forschungskompetenzen von Vorschulkindern zu fördern. Die Neugier der Kinder sollte stimuliert

werden und die vorgegebenen Strukturen der Denkroutine sollten zur Forschung genutzt werden. Hoopers (2016) Ziel war es, durch Denkroutinen das Vorwissen der Lernenden zu aktivieren und es mit detaillierten Beobachtungen zu verknüpfen.

Sprachenlernen und Sprachkompetenz entwickeln: Salmon (2011) setzte Denkroutinen ein, um die Sprachentwicklung und die Sprachkompetenzen jüngerer Kinder in der Erst- und Zweitsprache zu fördern. Die Denkroutinen sollten den Wortschatzaufbau und das Üben von Sprachfertigkeiten in verschiedenen Modalitäten erleichtern sowie die kognitiven Fähigkeiten in der Muttersprache und in Englisch stärken. Zudem sollte damit dokumentiert werden, wie Kinder ihre Erst- oder Zweitsprache für Denkprozesse nutzen, damit Lehrkräfte diese Vorgänge in beiden Sprachen unterstützen können (Salmon, 2011). Mongyi (2024) setzte Denkroutinen ein, um die Sprachkompetenz in bedeutungsvollen Kontexten zu entwickeln. Diese Denkroutinen sollten dafür sorgen, dass komplexe Themen im Fremdsprachenunterricht zugänglich werden. Durch ihren strategischen Einsatz sollten anspruchsvolle Inhalte für Fremdsprachenlerner verständlich werden, ohne dass sie vereinfacht werden müssen (Mongyi, 2024).

Förderung der Lesekompetenz: Phonekeo und Macalister (2021) griffen im Leseunterricht auf Denkroutinen zurück, damit die Lernenden ihre Lesekompetenzen ausbauen und eine positivere Haltung gegenüber dem Leseunterricht einnehmen. Auch Manurung et al. (2022) setzten Denkroutinen ein, um die Lesekompetenz der Lernenden zu verbessern.

Schreibkompetenzen verbessern: Bei Tham (2024) und Mongyi (2024) dienten Denkroutinen dazu, Lernende gezielt auf bevorstehende Schreibaufgaben vorzubereiten. Tham verwendete dazu die Routine 'Claim-Support-Question', Mongyi dahingegen die Routine 'Chalk Talk', wobei die Ideenorganisation durch Mind-Maps im Vordergrund stand. Lernende sollten ihr Denken vor dem Schreiben artikulieren, um einen kohärenten Bericht zu erstellen. Manurung et al. (2022) und Hooper (2016) fokussierten sich auf die Verbesserung der Schreibkompetenz. Hooper untersuchte dabei, ob Studierende beim akademischen Schreiben häufiger Argumente mit Belegen untermauern, wenn sie zuvor mit Denkroutinen gearbeitet haben.

Sprechkompetenz verbessern: Arévalo Balboa und Briesmaster (2018) verwendeten die Denkroutine 'Claim-Support-Question', um die Sprechkompetenzen ihrer Studierenden zu verbessern, insbesondere die Kohärenz in mündlichen Sprachinteraktionen. Diese Routine sollte den Studierenden helfen, ihre Gedanken strukturiert auszudrücken und dadurch die Kohärenz ihrer Beiträge zu steigern.

Diskussionskompetenzen entwickeln: Tham (2024) setzte Denkroutinen ein, um die Diskussionskompetenzen der Lernenden zu fördern. Dabei sollten die eigenen Ideen durch Austausch mit anderen weiterentwickelt werden und durch Diskussionen sollte gemeinsames Wissen aufgebaut werden. Arévalo und Briesmaster (2018) verwendeten die Routine 'Claim-Support-Question' als Struktur zur Mitteilung von Gelerntem und zur Verknüpfung von Ideen. Mongyi (2024) setzte die Denkroutine '4C's' als Struktur für textbasierte Diskussionen ein. Sie fungierte als Scaffold und sollte Lernenden helfen, Verbindungen herzustellen, Fragen zu stellen, Schlüsselideen zu identifizieren und Anwendungen zu überdenken.

Denkroutinen als Gerüst (Scaffold): Mehrere Studien hatten zum Ziel, Denkroutinen als Gerüst für die Entwicklung des Denkens zu verwenden. Salmon (2011) erprobte ihren Einsatz als

Scaffolds für komplexes Denken durch soziale Mediation. Damit wurde bezweckt, dass Lehrpersonen Einblicke in das Verständnislevel der Kinder erhalten und dadurch eine bessere Unterstützung gewährleisten können. Auch Manurung et al. (2022) setzten Denkrountinen als Unterstützung und Gerüst im Englischunterricht ein, um den Lernenden beim Strukturieren ihres Denkens zu helfen. Bei Mongyi (2024) fungierten Denkrountinen als strategische Werkzeuge, mit denen das Denken der Lernenden unterstützt und ihr metakognitives Bewusstsein gefördert werden sollte. Dabei dienten die Schritte der Denkrountinen als Gerüst, um das Denken der Lernenden auf eine höhere und komplexere Ebene zu bringen.

Denken sichtbar machen, Metakognition fördern und die Sprache des Denkens einbringen: Salmon (2010) nutzte Denkrountinen, um das Lernen sowohl für Kinder als auch für Lehrpersonen sichtbar zu machen, damit diese von den Kindern lernen und ihre Praxis verbessern können. Tham (2024) verfolgte das Ziel, durch die Sichtbarmachung ein Bewusstsein für gutes Denken zu schaffen. Arévalo Balboa und Briesmaster (2018) wollten mit Denkrountinen die Denkprozesse der Lernenden sichtbar machen, damit deren Meinungsbildung für Lehrpersonen nachvollziehbar wird. Auch Salmon (2010) beabsichtigte, das Denken sichtbar zu machen, um die Metakognition zu fördern. Ein ähnliches Ziel verfolgten Jamal et al. (2023), die Einblicke in die metakognitiven Prozesse ihrer Lernenden gewinnen wollten. Mongyi (2024) setzte Denkrountinen als strategische Werkzeuge ein, um das Lernen zu unterstützen und die metakognitive Bewusstheit der Schüler*innen zu erweitern. Er nutzte sie als Hilfsmittel, um den Lernenden ein Bewusstsein für ihre kognitiven Ressourcen zu vermitteln, was sie dabei unterstützen sollte, ihre Lernprozesse zu planen, zu überwachen und zu kontrollieren. Salmon (2010) schliesslich wollte Denkrountinen als Vehikel nutzen, um die Sprache des Denkens, wie spekulieren, vermuten, belegen, verbinden, begründen und schlussfolgern, in den Unterricht einzubringen.

Denkhandlungen und kritisches Denken ermöglichen: Tham (2024) setzte Denkrountinen ein, um mit ihnen Denkhandlungen zu üben, welche die Diskussionskompetenzen fördern. Trainiert wurden die Denkhandlungen 'Begriffe erkunden', 'Ideen synthetisieren und organisieren' sowie 'Konzepte tiefer ergründen'. Dem ging jedoch der Aufbau folgender grundlegender Denkhandlungen voraus: 'genaues Beobachten und Beschreiben', 'Erklärungen und Interpretationen entwickeln', 'Argumentieren mit Belegen' und 'Verbindungen herstellen'. Ebenfalls angestrebt wurde die Entwicklung der Denkhandlungen 'Fragen stellen', 'tiefer ergründen' und 'verschiedene Perspektiven berücksichtigen' (Tham, 2024). Auch Hooper (2016) bezweckte mit dem Einsatz von Denkrountinen, die Entwicklung von Denkhandlungen zu fördern. Er stellte dabei die Denkhandlungen 'Begründen', 'Perspektiven erkunden', 'Komplexität finden', 'Vergleichen und Verbinden', 'Fragen stellen und Untersuchen', 'Beobachten und Beschreiben' ins Zentrum seiner Studie. Vieira et al. (2023), Williams und Moore (2021), Arévalo Balboa und Briesmaster (2018) sowie Hooper (2016) nennen die Entwicklung von kritischem Denken als Ziele des Einsatzes von Denkrountinen. Hooper betont dabei, dass er Schreibaufgaben gezielt so wählte, dass sie kritisches Denken fördern. Dazu gehört unter anderem, dass er bei den Aufgaben mehrdeutiges Material einsetzt, das verschiedene Standpunkte ermöglicht. Die Denkrountinen strukturierten bei der Erarbeitung durch die Schüler*innen deren kritisches Denken. Vieira et al. (2023) griffen auf Denkrountinen zurück, um damit das Schlussfolgern zu lehren.

Perspektivenübernahme und interkulturelle kommunikative Kompetenz: Mongyi (2024) setzte Denkrouninen in einem forschungsbasierten Fremdsprachenunterricht ein, um das interkulturelle Verständnis der Lernenden zu fördern und ihre interkulturelle kommunikative Kompetenz⁵ zu stärken. Linck et al. (2012) nutzten die Denkrounne 'Zoom In', um bei ihren Schüler*innen die Kompetenzen der Perspektivenübernahme aufzubauen. Das übergeordnete Ziel für die Verwendung von Denkrouninen in dieser Studie war es, die globalen Kompetenzen der Lernenden, wie Mitgefühl und tieferes Verständnis für andere, zu fördern.

Formative Beurteilung: Salmon (2010) nutzte Denkrouninen, um den Lehrpersonen den Denkprozess der Kinder aufzuzeigen und damit dessen Weiterentwicklung zu ermöglichen.

Beteiligung: Jamal et al. (2023) beabsichtigten, mit dem Einsatz der Denkrouninen die Beteiligung der Lernenden zu erhöhen.

4.2 Effekte der Denkrouninen

In diesem Abschnitt wird gezeigt, welche Effekte die Forschenden den Denkrouninen zuschreiben. Die Ergebnisse dieser Hauptkategorie, zusammen mit jenen der Hauptkategorie der pädagogischen Absichten (Abschnitt 4.1), sind die Grundlage zur Beantwortung der ersten Fragestellung. Die Hauptkategorie 'Effekte der Denkrouninen' wurde deduktiv an das Material herangetragen. Die Subkategorien entstanden induktiv während der Analyse, indem für jeden genannten Effekt ein Subcode erstellt wurde. Die Ergebnisse aus den Subcodes wurden nach der Analyse gruppiert, indem verwandte Subcodes zusammengefasst und in den untenstehenden Kategorien dargestellt wurden.

4.2.1 Positive Effekte

Sprachentwicklung und Sprachenlernen: Denkrouninen fördern gemäss Salmon (2011) die Sprachentwicklung von zweisprachigen Kindern, indem sie ihnen ermöglichen, Verbindungen zwischen Erst- und Zweitsprache herzustellen. Die Kinder verwenden bei Aktivitäten, die vertieftes Denken erfordern, ihre Erstsprache und bei Spielen die Zweitsprache. Sie können durch die Denkrouninen ihr Denken in beiden Sprachen externalisieren, was ihre kognitiven Fähigkeiten in beiden Sprachen stärkt (Salmon, 2011). Denkrouninen helfen Kindern, ihre Gedanken in der Erstsprache auszudrücken, wodurch die Lehrpersonen ihr Vorwissen einschätzen können. Dies erlaubt es den Lehrpersonen, den Spracherwerb der Zweitsprache zu unterstützen (Salmon, 2010). Zweitsprachler profitieren von Zeichnungen in den Denkrouninen, welche es ihnen erlauben, selbstständig Verbindungen herzustellen. Die Visualisierungen helfen ihnen, trotz fehlendem Wortschatz zu verstehen, was die anderen denken und was vor sich

⁵ Die interkulturelle kommunikative Kompetenz befähigt gemäss Mongyi (2024) Lernende, in einer globalisierten, informationsbasierten Gesellschaft effektiv zu kommunizieren. Sie umfasst Einstellungen, Wissen, Verständnis und Fähigkeiten, die es Lernenden ermöglichen, kulturelle Unterschiede zu verstehen, respektvoll und angemessen zu interagieren sowie kritisch über die eigenen kulturellen Zugehörigkeiten zu reflektieren (Mongyi, 2024). Die Kompetenz zeigt sich somit darin, dass andere Perspektiven wahrgenommen und in ihrem Kontext beurteilt werden können.

geht, was zu einer besserer Partizipation führt (Williams & Moore, 2021). Die Schüler*innen lernen durch die Denkroutinen neue Begriffe wie 'Hypothese' oder 'Beweis' und verwenden diesen auch in anderen Kontexten (Vieira et al., 2023).

Sprechen (mündliche Sprachkompetenz): Arévalo Balboa und Briesmaster (2018) beschreiben einen signifikanten Einfluss der Denkroutine 'Claim, Support, Question' auf die Sprechkompetenz der Studierenden, insbesondere auf die Entwicklung der Kohärenz in der interaktiven Kommunikation. Die Studierenden nutzen die Denkroutine, um ihre Ideen beim Sprechen zu strukturieren. Durch die Routine verbessert sich die Sprechleistung der Studierenden insgesamt.

Schreib- und Lesekompetenz: Denkroutinen verbessern die Schreibfähigkeiten von Schüler*innen, indem sie ihnen helfen, basierend auf den gegebenen Informationen, eine Meinung zu formulieren (Manurung et al., 2022). Sie unterstützen Lernende dabei, Behauptungen mit Beweisen zu untermauern und helfen ihnen so, ihre akademischen Schreibfähigkeiten zu verbessern (Hooper, 2016). In das Literaturkorpus wurden zwei Studien aufgenommen, in denen untersucht wurde, wie Denkroutinen das Leseverständnis verbessern können. Während Manurung et al. (2022) keine Verbesserung der Lesekompetenz feststellen konnten (6. Klasse Indonesien, Englischunterricht), haben Phonekeo & Macalister (2021) deutliche Verbesserungen im Leseverständnis und, nebenbei, in der Leseflüssigkeit gemessen (Universität Laos, Englischunterricht). Es wurde festgestellt, dass sich beim Lesen der Fokus der Studierenden von Einzelaspekten wie einzelnen Wortbedeutungen hin zur Bedeutungskonstruktion und zum Textverständnis verschiebt. Der Einsatz von Denkroutinen fördert zudem das Erlernen und Anwenden von Lesestrategien wie Zusammenfassen, Vorhersagen und Evaluieren (Phonekeo & Macalister, 2021).

Lernen, Bedeutungsfindung, Verständnis und Begriffsbildung: Die Denkroutinen kommen dem aktiven Lernen und Verständnis zugute, indem das Vorwissen bewusst gemacht und mit neuem Wissen verbunden wird. Die Beteiligung und Selbstständigkeit werden verbessert, was ebenfalls zu erfolgreicherem Lernen führt (Tham, 2024). Auch Salmon (2011) hält fest, dass Denkroutinen das Vorwissen aktivieren und Kindern helfen, ihren Wortschatz zu erweitern. Jamal et al. (2023) legen dar, dass vertieftes Lernen stattfindet, weil Beteiligung, Denken und Metakognition zusammenwirken. Die Bedeutungsfindung wird durch Denkroutinen gefördert, indem Emotionen und Gedanken hervorgerufen, Vorwissen mit neuem Wissen verknüpft und persönliche Erfahrungen und Werte einbezogen sowie Reflexion und gedankliche Beschäftigung auch nach dem Unterricht in Gang gebracht werden. Die Bedeutungsfindung vollzieht sich dabei auf verschiedenen Ebenen: erinnern und beschreiben, genau beobachten, sich wundern und Fragen stellen, Erklärungen und Interpretationen entwickeln, Verbindungen herstellen, verschiedene Sichtweisen und Perspektiven berücksichtigen, Komplexität erkennen, das Wesentliche erfassen und Schlussfolgerungen ziehen (Jamal et al., 2023). Denkroutinen fördern gemäss Phonekeo und Macalister (2021) das Verständnis, indem sie Bedeutungskonstruktionen durch gemeinsamen Austausch unterstützen. Durch sie wird das Vorwissen aktiviert und metakognitive Strategien, wie das Zusammenfassen, werden strukturiert. Denkroutinen begünstigen aktives Lernen und erhöhen so die Lernmotivation, was das vertiefte Lernen stärkt (Phonekeo & Macalister, 2021). Darüber hinaus helfen Denkroutinen laut Tham (2024) den Lernenden, den Kern des Themas, Problems oder der Idee zu erfassen und

Bereiche für weiterführende Untersuchungen zu identifizieren. Dadurch werden die intellektuelle Neugier und das wissenschaftliche Forschen stimuliert. Die durch gemeinsame Untersuchungen gewonnenen Einsichten bereichern das kollektive Verständnis (Tham, 2024). Die Lernenden in der Studie von Jamal et al. (2023) gaben an, dass ihnen das reflektive Schreiben, Diagramme und die Revision halfen, Begriffe zu klären und so Aufgaben besser zu bewältigen. Sie schreiben über Momente der Erleuchtung, wenn komplexe Begriffe plötzlich Sinn ergeben (Jamal et al., 2023). Tham (2024) betont, dass insbesondere die Routine 'Claim, Support, Question' kritisches Denken und den kollaborativen Diskurs fördert: Die Studierenden werden durch sie angehalten, Zusammenhänge zu identifizieren, Belege zu bewerten und Fragen zu stellen. Dadurch ermöglicht die Denkroutine eine vertiefte Untersuchung von komplexen Begriffen (Tham, 2024). Salmon (2011) hält fest, dass Denkroutinen die Kinder motivierten, Theorien zu überdenken und Begriffen mehr Inhalt zuzufügen, um diese genauer zu umschreiben. Weiter gibt Salmon (2010) an, dass die Arbeit der Kinder durch die Denkroutinen absichtsvoller wird und an Fokus und Bedeutung gewinnt. Es gelingt den Kindern dank der Denkroutinen, Gedanken und Begriffe auszuarbeiten.

Neugier und kognitive Herausforderung: Denkroutinen helfen gemäss Tham (2024) Studierenden, ihre Neugier und Hypothesen zu einem Thema zu äussern. Sie fördern die genaue Beobachtung, Interpretation und Spekulation sowie eine Kultur der intellektuellen Neugier und Forschung. Sie bereiten Lernende durch Vorfreude und Neugier auf neue Themen vor (Tham, 2024). Denkroutinen regen auch die Neugier von jüngeren Kindern an, indem ihre eigenen Fragen einbezogen werden und bei den Kindern selbst nachgefragt wird, was sie interessiert und was sie wissen möchten. Selbst wenn einzelne Kinder keine eigenen Fragen haben, werden sie neugierig bei den Fragen der anderen (Williams & Moore, 2021). Jamal et al. (2023) führen aus, dass die Lernenden kognitive Herausforderungen stimulierend finden und dabei Neues lernen. Sie schätzen die kognitiven Aufgaben der Denkroutinen, welche nach dem Unterricht nachhallen und sie zum Nachdenken, Erklären und Schlussfolgern anregen. Jamal et al. (2023) betonen zudem, dass herausfordernde Aufgaben, welche höhere kognitive Fähigkeiten wie Analyse, Synthese und Problemlösung erfordern, die Lernmotivation der Jugendlichen erhöhen. Auch im Onlineunterricht motivieren die Denkroutinen und fordern die Lernenden heraus.

Aufgeschlossenheit: Laut eigener Aussage helfen Denkroutinen den Lernenden, offener zu werden und alternative Standpunkte zu beurteilen (Jamal et al., 2023). Durch Literatur, Diskussionen und konkrete Aktivitäten, die verschiedene Perspektivenübernahmen erfordern, können die Lernenden Verbindungen herstellen und werden verschiedener Standpunkte gewahr. Sie erachten es als wertvoll, die Perspektive eines anderen einzunehmen (Linck et al., 2012). Die Möglichkeit, eigenes Denken in der Muttersprache auszudrücken, wird von den Lernenden als Aufgeschlossenheit seitens der Lehrpersonen gedeutet und verbesserte die Beziehung zwischen dem eigenen kulturellen Hintergrund und jenem der Zielkultur. Dies beeinflusst wiederum die Haltung gegenüber der Zielsprache (Salmon, 2011). Die Denkroutinen eliminierten die Sorgen der Lernenden über richtig oder falsch und fördern die Aufgeschlossenheit (Salmon, 2010).

Beteiligung: Die Denkroutinen haben eine anregende Wirkung, die sich auf die Beteiligung der Lernenden auswirkt. Dies gilt in verschiedenen Kontexten, z. B. für die Beteiligung am

Onlineunterricht in Indien während des pandemiebedingten Lockdowns (Jamal et al., 2023) oder im vormals als langweilig empfundenen Leseunterricht (Phonekeo & Macalister, 2021). Die durch gesteigerte Beteiligung und anhaltendes Engagement der Studierenden erreichte positive Entwicklung der Klassendynamik signalisiert eine Verbesserung der Lernatmosphäre und ein wachsendes Selbstvertrauen in der Ideenäußerung. Aktives Lernen wird durch Selbstständigkeit gefördert, wodurch sich ein Wandel von einem passivem Lernstil zu aktiver engagierter Diskussion oder Zusammenarbeit erreichen lässt (Phonekeo & Macalister, 2021; Tham, 2024). Auch museumsbasierter Unterricht, in Verbindung mit Denkroutinen, regt die Beteiligung an (Linck et al., 2012).

Selbstvertrauen und Handlungskompetenz: Die Denkroutinen erhöhen gemäss Phonekeo und Macalister (2021) das Selbstvertrauen beim Lesen und bei Leseverständnisprüfungen. Sie erleichtern es Studierenden, Ideen auszudrücken und neues Wissen aufzubauen, da der Fokus nicht auf richtig oder falsch liegt. Die Aktivierung von Vorwissen durch die Denkroutinen und deren Fokus auf Textverständnis führen zu mehr Selbstvertrauen bei der Interaktion und beim Ideenaustausch (Phonekeo & Macalister, 2021). Die Möglichkeit, sich in der Muttersprache auszudrücken, stärkt ebenfalls das Selbstvertrauen und bereichert die Lernenden intellektuell (Salmon, 2011). Durch die Denkroutinen fühlen sich die Lernenden ermutigt, über die Lektionen hinauszudenken (Phonekeo & Macalister, 2021). Jamal et al. (2023) betonen, dass authentische Aufgaben, die bedeutungsvoll für die Lernenden sind und einen Bezug zur realen Welt haben, ihr Engagement und ihre kognitiven Denkprozesse fördern. Durch die eigene Umsetzung und Anwendung der Denkroutinen in einer authentischen Aufgabe fühlen sich die Lernenden inspiriert und erkennen die Relevanz des Gelernten für die Praxis (Jamal et al., 2023). Hooper (2016) führt das festgestellte Gefühl der Handlungskompetenz der Lernenden auf ihre Entscheidungsfreiheit zurück, persönlich bedeutsamen Fragen nachzugehen, welche relevant für ihren Lernstand und wichtig für ihr Verständnis sind.

Zusammenarbeit: Die Transformation der Klassendynamik, zu sehen an der grösseren Beteiligung, den vielfältigen Perspektiven und dem nachhaltigen Diskurs, ist auffallend. Tham (2024) berichtet, dass durch die Denkroutinen ein kooperatives Lernumfeld entsteht. Sie helfen den Studierenden, ihre eigenen Ideen zu einem gegebenen Thema zu erweitern und die Argumente ihrer Mitstudent*innen zu erkunden sowie deren Behauptungen kritisch zu hinterfragen, was zu mehr selbstgesteuertem Lernen ausserhalb des Klassenraums führt (Tham, 2024). Soziale Interaktionen und eine sinnvolle Beteiligung, so berichten Phonekeo und Macalister (2021), regen das Engagement der Lernenden an. Im Leseunterricht gibt es eine Fokusverschiebung von der Lehrperson hin zum schüler*innenzentrierten Geschehen mit Gelegenheiten zu Diskussionen in Gruppen. Der Ansatz fördert den Austausch von Ideen und Gedanken, was sich auch positiv auf das Leseverständnis auswirkt (Phonekeo & Macalister, 2021). In der Studie von Jamal et al. (2023) betonen die Lernenden den Einfluss ihrer Peers, aber nur wenige erwähnten die Lehrperson. Sie reflektieren darüber, wie durch die Denkroutinen die Zusammenarbeit verbessert und das Engagement gefördert wird. Sie schätzen die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, da sie Peer-Beziehungen aufbauen und ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln können, auch in Online-Umgebungen, in denen sie typische Online-Kommunikationsmerkmale verwenden wie Avatare, Emojis oder Abkürzungen (Jamal et al., 2023).

Positive Emotionen: Die Denkroutinen lösen bei den Studierenden positive Emotionen aus: Die Lernenden äussern ihre Freude und Begeisterung und begründen diese. Sie begleiten ihre Aussagen mit positiven emotionalen Empfindungen wie Wertschätzung, Glück und Spielfreude (Jamal et al., 2023). Laut Phonekeo und Macalister (2021) empfinden die Studierenden das Lesen durch die Möglichkeiten zum Ideenaustausch, welche die Denkroutinen bieten, als interaktiv und interessant. Die positive Wahrnehmung des Leseunterrichts führt zu mehr Beteiligung, was sich günstig auf die Lesefähigkeiten und das Textverständnis auswirkt (Phonekeo & Macalister, 2021).

Diskussionsfähigkeit: Denkroutinen sorgen für eine höhere Diskussionsqualität, indem durch sie der passiven Lernhaltung der Schüler*innen entgegengewirkt und ihre Bereitschaft geweckt wird, ihre Meinung zu äussern, Standpunkte zu teilen und sich konstruktiv mit dem Thema und den Perspektiven anderer Studierenden auseinanderzusetzen (Tham, 2024).

Reflexion: Jamal et al. (2023) haben beobachtet, dass sich die Lernenden auch nach dem Unterricht mit den Themen beschäftigen, an ihr Vorwissen und ihre Erfahrungen anknüpfen sowie Beobachtungen und Einzelheiten reflektieren, welche sie besonders faszinieren. Sie suchen nach Erklärungen und stellten diese in Zusammenhang mit ihren eigenen Überzeugungen und Werten. Sie vergleichen einzelne Erfahrungen und verknüpften diese mit ihrem Vorverständnis (Jamal et al., 2023). Das Sichtbarmachen der Gedanken unterstützt die Reflexion, und eigene Annahmen werden bewusster (Vieira et al., 2023).

Metakognition und sichtbar gemachtes Denken: Bereits jüngere Kinder assoziieren Denken mit dem Gehirn und stellen ihre Gedanken in Zeichnungen und Geschichten dar (Salmon, 2010). Sie können sich mit komplexen Denkprozessen befassen. Kinder, deren Lehrkräfte den Visible-Thinking-Ansatz erfolgreich umsetzten, verbessern ihre Denkfähigkeiten in Metakognition, im Gegensatz zu Kindern, die ohne Denkroutinen lernen (Salmon & Lucas, 2011). Jamal et al. (2023) halten fest, dass die Lernenden durch Denkroutinen den Wert des Denkens erkennen und beginnen, ihr eigenes Denken zu benennen und zu untersuchen. Sie reflektieren ihre eigenen Denkprozesse, identifizieren Schwächen und entwickeln Pläne, um ihr Denken zu verbessern. Sie zeigen ein Bewusstsein für ihre metakognitiven Fähigkeiten zur Selbstregulation (Jamal et al., 2023). Auch im Leseunterricht bewirken Denkroutinen ein stärkeres Bewusstsein für metakognitive Strategien, sodass sich das Leseverständnis verbessert (Phonekeo & Macalister, 2021). Es wurde eine bedeutsame Veränderung der Wahrnehmung von Denkprozessen beobachtet, die eine Voraussetzung für erfolgreiche Metakognition ist (Tham, 2024).

Scaffolding ermöglichen und Rückmeldungen vereinfachen: Die Lehrpersonen gewinnen durch die Denkroutinen Einsicht in das Denken und den Sprachstand der Lernenden und können folglich deren Sprachentwicklung besser unterstützen (Salmon, 2011). Denkroutinen helfen den Lernenden, ihre Gedanken in der Muttersprache auszudrücken, was wiederum ein Scaffolding für die Sprachentwicklung darstellt (Salmon, 2010). Hooper (2016) beschreibt, wie durch die Sichtbarmachung des Denkens der Entstehungsprozess von Ideen der Schüler*innen nachvollziehbar wird, sodass die Lehrpersonen den ihnen sinnvolle Rückmeldungen geben und sie besser zu unterstützen können. Sichtbares Denken erleichtert Fremdsprachenlernenden zudem das Verständnis von Rückmeldungen und fördert eine authentischere Interaktion zwischen Lehrpersonen und Studierenden (Hooper, 2016). Williams und Moore (2021)

erwähnen, dass insbesondere Zweitsprachenlernende davon profitieren, wenn das Denken durch Zeichnungen festgehalten wird, da diese ihr Verständnis unterstützen.

Lernhilfen: Williams und Moore (2021) betonen, dass der Einsatz von Lernhilfen ein zentraler Bestandteil der Denkroutine 'See, Think, Wonder' ist. Konkretes Anschauungsmaterial und die Übersichtstabelle der Routine, in der die Antworten der Lernenden festgehalten werden, unterstützen die Beobachtungen, Interpretationen und Überlegungen der Lernenden und fördern so ihr kritisches Denken (Williams & Moore, 2021).

Denkhaltungen: Denkroutinen helfen den Lernenden, Denkhaltungen zu formen: Sie suchten auch nach dem Unterricht nach Erklärungen und wollten Dissonanzen auflösen (Jamal et al., 2023). Durch Denkroutinen begreifen auch jüngere Kinder, dass das Lernen durch Denken bedingt ist (Salmon & Lucas, 2011). In Hoopers (2016) Studie zeigten die Lernenden Sensibilität für Denkanlässe, eine Denkmotivation sowie Denkfähigkeit. Er betont, dass Denkhaltungen entwickelt werden, wenn Lernende Gelegenheiten dazu erhalten (Hooper, 2016).

Verbesserte Denkfähigkeiten und gezeigte Denkhaltungen: Denkroutinen helfen, Gedanken auszuarbeiten und die Denkfähigkeiten allgemein zu verbessern (Salmon, 2010). Zudem wird das kritische Denken im Fremdsprachenunterricht angeregt (Hooper, 2016). Das Hinterfragen von Ideen und Behauptungen sowie die Analyse, Evaluation und Beobachtung werden durch Denkroutinen gefördert (Phonekeo & Macalister, 2021). Die Lernenden zeigen nicht nur Denkhaltungen wie die Berücksichtigung von Kontextfaktoren und die Suche nach Belegen, sondern entwickeln auch ein stärkeres Verständnis für kognitive Handlungen und Denkprozesse (Tham, 2024). Die Entwicklung von spezifischen Denkhaltungen wird in verschiedenen Studien als positiver Effekt genannt. Vieira et al. (2023) beschreiben eine Verbesserung des genauen Beobachtens und geben an, dass sich leere Beschreibungen durch die Denkroutinen mit der Zeit weiterentwickeln. Laut Williams und Moore (2021) haben sich Denkroutinen in ihrer Untersuchung als effektiv für das sorgfältige Beobachten erwiesen. Die Kinder lernen durch sie, genau zu beschreiben, was sie tatsächlich sehen, und nicht das, was sie sehen wollen. Die Denkroutine 'See, Think, Wonder' unterstützt Kinder ausserdem dabei, Informationen aus Beobachtungen und Erfahrungen zu analysieren (Williams & Moore, 2021). Jamal et al. (2023) berichten, dass Lernende erfolgreich alternative Standpunkte untersuchen, um Ursachen zu beurteilen, Möglichkeiten zu evaluieren oder Probleme zu lösen. Sie erkennen gemäss Jamal et al. unterschiedliche Wertesysteme und gelebte Realitäten. Die Denkroutine 'See, Think, Wonder' hilft ihnen offener zu werden und andere Perspektiven zu beurteilen (Jamal et al., 2023). Jüngeren Lernenden gelingt es, durch emotionale Verbindungen zu Buchfiguren Empathie zu zeigen, aber auch verschiedene Standpunkte zu erkennen bzw. zu verstehen und somit Verständnis für andere Menschen zu entwickeln (Linck et al., 2012). Vieira et al. (2023) geben an, dass die Schüler*innen durch die wiederholte Frage der Denkroutine, 'Was lässt dich das sagen?' lernen, ihre Aussagen zu begründen und ihre Behauptungen zu belegen. Allmählich wurden die Lernenden kompetenter darin, die Quellen ihrer Schlussfolgerungen zu benennen, und ihre Argumente verbesserten sich (Vieira et al., 2023). In Thams (2024) Studie gelang es den Studierenden, ihre Arbeiten mit überzeugenden Begründungen zu erklären und aussagekräftige Belege zu präsentieren.

4.2.2 Ausgebliebene oder negative Effekte

Verzerrungen: Vieira et al. (2023) beobachteten kognitive Verzerrungen auf individueller Ebene. Bestätigungsfehler und selbstdienliche Rationalisierungen erschweren es den Kindern, Gegenargumente zu akzeptieren. Ebenso werden Schwierigkeiten auf der Gruppenebene festgestellt, wobei das Gruppendenken und Informationskaskaden dazu führen, dass rhetorische Überzeugungskraft mehr Einfluss hat als die Plausibilität einer Aussage. Ausserdem erkannten Vieira et al., dass Kinder den Grad der Gewissheit von Informationen aus verschiedenen Quellen nicht richtig einschätzen können und Schwierigkeiten haben, zu unterscheiden, was auf Beobachtung, und was auf blosser Ideenassoziation beruht. Die Kinder neigen in der Praxis dazu, ihre anfänglichen Positionen durch fantasievolle Rationalisierungen zu verteidigen, statt sie angesichts überzeugender Gegenargumente zu ändern (Vieira et al., 2023). Diese Effekte stehen einer positiven Entwicklung des Denkens im Weg, weshalb die Autorinnen Anpassungen vornahmen, welche in Abschnitt 4.3 beschrieben werden.

Kein Effekt: Salmon und Lucas (2011) konnten keine Veränderungen im Denken von drei- bis vierjährigen Kindern feststellen. Diese Altersgruppe zeigt vor und nach der Intervention mit Denkroutinen ausschliesslich assoziatives Denken. In der Studie von Manurung et al. (2022) wurden keine signifikanten Verbesserungen der Lesefähigkeiten festgestellt, obschon die Lesekompetenz im Fokus der Intervention mit Denkroutinen stand. Die Forschenden nennen dafür zwei mögliche Erklärungen. Sie mutmassen, dass die Auswahl der Denkroutinen möglicherweise nicht optimal war, um das Leseverständnis zu fördern, oder dass die Scaffolding-Massnahmen nicht ausreichend an die Lernvoraussetzungen der Studienteilnehmenden angepasst waren (Manurung et al., 2022).

Chaotische, langatmige Diskussionen: Es wurde auch ein organisatorischer bzw. ein durch äussere Gegebenheiten bedingter Effekt beschrieben. Jamal et al. (2023) merken an, dass die Lernenden die Diskussionen, welche durch die Denkroutinen ausgelöst wurden, teilweise als chaotisch und langatmig empfanden.

4.3 Lernschwierigkeiten in den untersuchten Studien

In diesem Abschnitt wird auf die in den Studien beschriebenen Lernschwierigkeiten und die herausfordernden Lernbedingungen eingegangen. Die codierten Segmente dieser Hauptkategorie sowie die Hauptkategorie der Anpassung von Denkroutinen bilden die Grundlage zur Beantwortung der zweiten Fragestellung. Diese lautet wie folgt: Wie können Denkroutinen so angepasst werden, dass sie im Unterricht für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten effektiv eingesetzt werden können? Diese Hauptkategorie wurde deduktiv an das Material herangebracht. Da nur wenige Lernschwierigkeiten und erschwerte Lernbedingungen beschrieben wurden, war eine weitere Differenzierung in Subkategorien nicht erforderlich.

4.3.1 Umstände, die das Lernen erschweren

Fremdsprachigkeit: In der Studie von Williams und Moore (2021) wird die Schwierigkeit beschrieben, dass die Unterrichtssprache nicht die Muttersprache der Lernenden ist. Alle Teil-

nehmenden ihrer Studie sprechen zuhause entweder Créole oder Spanisch, während die Unterrichtssprache Englisch ist. So muss zu Beginn der Vorschule ein nicht näher beschriebenes Level 2 der Unterrichtssprache erreicht werden.

Armut: Die Lernenden in der Studie von Vieira et al. (2023) stammen aus Familien mit einem tiefen sozio-ökonomischen Status. Es wird zudem beschrieben, wie stark die Chancen der Lernenden durch ihre Armut eingeschränkt sind, da diese zu Ungleichheiten in der Schulbildung führen.

4.3.2 Individuelle Lernschwierigkeiten

Motivationsschwierigkeiten: Arévalo und Briesmaster (2018) beschreiben affektive Lernschwierigkeiten wie Desinteresse und Passivität, die von Lehrpersonen mitunter als Faulheit oder fehlender Wille interpretiert werden. Auch zeigen sie mögliche Ursachen für das Desinteresse auf: Die Lernenden fühlen sich nicht bereit für eine mündliche Beteiligung im Fremdsprachenunterricht, was die Entwicklung mündlicher Fertigkeiten hemmt. Ausserhalb der Universität ergibt sich darüber hinaus kaum die Gelegenheit bzw. besteht kein Bedarf, die Zielsprache mündlich einzusetzen, was zu Desinteresse am Unterricht führt: Er ist wenig bedeutsam oder relevant für die Lernenden. Im Unterricht können zusätzliche Faktoren wie Müdigkeit, Angst vor Fehlern, mangelndes Interesse am Unterrichtsthema oder unzureichende Zeit zur Formulierung von Ideen hinzukommen. Insgesamt wird betont, dass sich die Lernschwierigkeiten durch angepassten Unterricht beheben lassen.

Mangelnde Lernstrategien: Gemäss Tham (2024) werden die von ihm beschriebenen Lernschwierigkeiten der Student*innen durch einen Unterrichtsstil hervorgerufen, der die Studierenden in einer passiven Rolle lässt. Er beobachtete eine eingeschränkte Selbststeuerung, mangelnde Lernstrategien, eine Abhängigkeit von Anleitungen und passive Lerngewohnheiten. Diese limitieren die Autonomie der Studierenden und behindern die Entwicklung wichtiger kognitiver Fähigkeiten.

Mangel an Selbstvertrauen: Manurung et al. (2022) identifizieren ebenfalls Lernschwierigkeiten, deren Ursachen sie im Unterricht verorteten. Sie beobachteten, dass Lernende Schwierigkeiten haben, Texte auf Englisch zu schreiben, da sie besorgt über ihre Rechtschreibung sind. Die Forschenden erklären, dass im traditionellen Englischunterricht beim Schreiben stark auf die Rechtschreibung geachtet wird, was zu einer Überbetonung von Fehlern in diesem Bereich und damit zu einem Mangel an Selbstvertrauen führt. Zudem betonen sie, dass die Überbewertung des Endprodukts eine Hürde für die Schreibfähigkeiten darstellt, und plädieren für eine intensivere Begleitung des Schreibprozesses.

Schwierigkeiten beim wissenschaftlichen Schreiben: Hooper (2016) beschreibt, dass die Studierenden Schwierigkeiten mit dem akademischen Schreiben in der Fremdsprache Englisch haben. Er relativiert dies aber, indem er darauf hinweist, dass akademisches Schreiben auch für Lernende schwierig ist, die ihre Texte in ihrer Muttersprache verfassen.

4.4 Anpassungen der Denkroutinen in den untersuchten Studien

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse zu den Anpassungen der Denkroutinen beschrieben, die in den Studien genannt werden. Die codierten Segmente dieser Hauptkategorie sowie jene der Hauptkategorie 'Lernschwierigkeiten' dienen als Grundlage für die Beantwortung der zweiten Fragestellung. Diese Hauptkategorie wurde deduktiv an das Material herangetragen. Die Anzahl der erwähnten Anpassungen ist überschaubar, weshalb auf eine weitere Differenzierung in induktiv gebildete Subkategorien verzichtet wurde.

Anpassung zur Vermeidung von kognitiven Verzerrungen und negativen Gruppendynamiken: Vieira et al. (2023) passten die Denkroutine 'See, Think, Wonder' an, um das Schlussfolgern zu üben: Sie führten eine Tabelle ein, die dazu dient, Hypothesen und Belege zu erfassen und zu vergleichen. Zudem verwendeten sie eine Bewertungsskala, um die Stärke der Argumente relativ zueinander einzuschätzen. In einer Gruppendiskussion wurden die plausibelsten Hypothesen identifiziert.

Anpassung zur Verdeutlichung des Denkprozesses: Vieira et al. (2023) schlugen Handgesten vor, womit die Struktur des Denkprozesses veranschaulicht werden soll.

Scaffold für genauere Beschreibungen: Vieira et al. (2023) entwickelten für die Denkroutine 'See, Think, Wonder' einen Zwischenschritt bei Beobachtungen, Beschreibungen und Interpretationen: Die Kinder sollen drei Elemente nennen, die sie beobachtet haben, und zu jedem davon ein passendes Adjektiv. Erst danach dürfen sie ihre Interpretation mitteilen. Dank dieses gestaffelten Aufbaus der Beschreibungen werden diese aussagekräftiger und genauer.

Scaffold für selbstständiges Forschen: Williams und Moore (2021) präsentieren eine Anpassung der Denkroutine 'See, Think, Wonder' für Vorschulkinder. Konkret schlugen sie vor, diese Routine um einen weiteren Schritt mit der Bezeichnung 'Wen man fragen kann' zu ergänzen. Williams und Moore begründen dies damit, dass jüngere Kinder forschen, indem sie Fragen stellen. Der neue Schritt würde es den Kindern ermöglichen, selbstständiger zu forschen und einen Forschungsplan zu verfolgen (Williams & Moore, 2021).

Anpassung an sprachliche Voraussetzungen: Mongyi (2024) empfiehlt, die im Fremdsprachenunterricht verwendeten Denkroutinen an die sprachlichen Voraussetzungen der Lernenden anzupassen.

Vereinfachung: Tham (2024) veränderte die Denkroutine 'Headlines' so, dass der Titel einer Geschichte durch eine Alternative ersetzt werden soll. Dies stellt eine Vereinfachung der Denkroutine dar, dient aber gleichzeitig als formative Beurteilung, da die Lehrpersonen erkennen können, was die Lernenden verstanden haben. In ihrer Studie passte Salmon (2011) die Denkroutine 'Circle of Viewpoints' an jüngere Lernende an, indem an eine Bilderbuchlektüre angeknüpft wird und die Kinder die Perspektiven der Buchfiguren einnehmen sollen.

Umnutzung für den Fremdsprachenunterricht: Arévalo und Briesmaster (2018) passten die Routine 'Claim, Support, Question' so an, dass sie als Vorlage für eine Konversation im Fremdsprachenunterricht dienen kann: Die erste Person macht eine Aussage zum Thema, Bild oder Text, begründet sie mit zusätzlichen Informationen aus der Quelle und stellt eine Frage, wel-

che sie an eine andere Person weitergibt. Diese einfache Struktur für eine mündliche Interaktion dient den Fremdsprachenlernenden als Scaffold. Gleichzeitig wird aber auch vermittelt, dass eine Aussage immer begründet werden soll (Arévalo Balboa & Briesmaster, 2018).

4.5 Zusammenhänge zwischen den Kategorien

Um eine Zusammenhanganalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022, S. 149) durchzuführen, wurde mithilfe von MAXQDA analysiert, welche Codes zusammen in einem Segment vorkommen. Die entdeckten Zusammenhänge werden in diesem Abschnitt beschrieben.

Es wurde festgestellt, dass Beteiligung oft mit Kooperation und Zusammenarbeit in Verbindung gebracht wird. Die Teilnehmenden der Studien untermauerten diesen Zusammenhang in Journaleinträgen (Jamal et al., 2023) und Interviews (Phonekeo & Macalister, 2021). Jamal et al. (2023, S. 14) berichten, dass fast jedes Journal Erklärungen enthielt, warum die Lektionen kognitiv und emotional ansprechend waren. Viele der teilnehmenden Jugendlichen in dieser Studie gaben an, dass Gruppenarbeit ihre Beteiligung gefördert hat, da sie sich darauf gefreut haben, mit anderen zu arbeiten. Jamal et al. (2023, S. 16) erklären, dass Gruppenarbeiten und eigenständige Aufgaben das Bedürfnis der Kinder nach Kompetenz und Autonomie erfüllen, was ihre Beteiligung verstärkt. In der Studie von Phonekeo und Macalister (2021) wurde beobachtet, dass sinnvolle und interaktive Beteiligung stattfand und soziale Interaktion gefördert wurde. Teilnehmende berichteten, aktiver gewesen zu sein, weil sie in Gruppen arbeiteten und ermutigt wurden, ihre Ideen einzubringen, wobei jedes Gruppenmitglied die Möglichkeit zum Sprechen hatte. Die Lehrperson bemerkte ebenfalls eine gesteigerte Beteiligung und führte dies auf die schülerzentrierten, interaktiven Lektionen zurück, die den Studierenden viele Gelegenheiten boten, ihre Ideen zu äussern und in Gruppen zu arbeiten (Phonekeo & Macalister, 2021, S. 12–13).

Auch positive Emotionen in Zusammenhang mit Beteiligung werden erwähnt. Jamal et al. (2023) schreiben dazu: «Expressions of affect frequently accompanied the statements on cognitive engagement and metacognition. A sense of appreciation, happiness and playfulness was found. Students also enjoyed the humor in some activities, which helped capture their interest» (S. 15). In der Studie von Phonekeo und Macalister (2012, S. 12) wird von den Teilnehmenden berichtet, dass der Leseunterricht Spass gemacht hat, das Lernen interaktiv und ansprechend war und Möglichkeiten bot, Ideen mit Peers auszutauschen. Die beteiligten Studierenden hatten zuvor negative Einstellungen wie Langeweile und Desinteresse gegenüber diesem Fach geäußert (Phonekeo & Macalister, 2021, S. 10–11). Tham (2024, S. 6), der eine zu Beginn passive, unbeteiligte Studentenschaft beschreibt sowie Studierende, die trotz Aufforderung keine Ideen mitteilten, gibt an, dass die Diskussion an Dynamik gewann. Mehr als die Hälfte der Studierenden beteiligte sich und zeigte sich erfreut, wenn die Lehrperson sie dazu aufrief, ihre Gedanken zu äussern. Er führt die Transformation auf den Einsatz der Denkroutinen zurück: «The sustained energy and enthusiasm observed throughout the discussion underscored the transformative impact of thinking routines in nurturing a vibrant learning community driven by intellectual curiosity and scholarly discourse» (Tham, 2024, S. 8).

4.6 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt entlang der Hauptkategorien, die zur Beantwortung der Forschungsfragen relevant sind, und der ihnen zugehörigen Subkategorien. Die induktiv am Material gebildeten Subcodes werden zur besseren Lesbarkeit teilweise in Subkategorien zusammengefasst.

Zur Beantwortung der Forschungsfragen werden die Ergebnisse aus mehreren Kategorien kombiniert.

Abbildung 11

Zusammenführung der Hauptkategorien, eigene Darstellung

Im folgenden Kapitel werden die Fragestellungen mithilfe der Ergebnisse beantwortet.

5 Diskussion und Ausblick

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen beantwortet, offene Fragen diskutiert und die Befunde auf ihre Relevanz für die Berufspraxis überprüft. Die Arbeit wird mit einem Fazit und einem Ausblick abgeschlossen.

5.1 Beantwortung der Fragestellungen

In den folgenden Unterabschnitten werden die Fragestellungen beantwortet. Hierzu werden die im vorherigen Kapitel dargestellten Ergebnisse mit dem theoretischen Hintergrund aus Kapitel 2 verknüpft.

5.1.1 Unterstützung des vertieften Lernens

Mithilfe des SLR soll die erste Fragestellung beantwortet werden, wie Denkrountinen im Unterricht das vertiefte Lernen unterstützen können. Die Ergebnisse des Reviews legen nahe, dass verschiedene Aspekte des vertieften Lernens auf unterschiedliche Weise durch Denkrountinen unterstützt werden können. Darauf wird im Folgenden detailliert eingegangen.

Vertieftes Lernen wird gefördert, indem die Schüler*innen durch Denkrountinen ein Bewusstsein für ihre Vorstellungen entwickeln, ihr Vorwissen aktivieren und dieses mit neuen Ideen verknüpfen (Jamal et al., 2023; Phonekeo & Macalister, 2021; Salmon, 2011; Tham, 2024). Das Übertragen von bekannten Konzepten auf neue Sachverhalte kann dem Lernen förderlich sein (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 86), weshalb das Bewusstmachen von Vorkenntnissen lernunterstützend sein kann. In Abschnitt 2.1 wurde gezeigt, dass neue neuronale Verbindungen auf vorhandenen aufbauen und neues Wissen an vorhandenes Wissen angeknüpft wird (Rogers & Thomas, 2023, S. 96). Die bewusste, schriftliche oder visuelle Darstellung von vorhandenem Wissen und dessen Verknüpfung mit neuem ist gemäss Rogers und Thomas eine elaborierende Lernstrategie und gleichzeitig eine Gelegenheit zur formativen Beurteilung des Wissensstandes. Gemäss Hasselhorn und Gold (2022, S. 86) ist das Vorhandensein von Vorwissen ein zentraler Indikator für erfolgreiches Lernen, solange es nicht auf Fehlvorstellungen beruht. Daher ist es eine wichtige Aufgabe der Lehrpersonen, Fehlvorstellungen aufzudecken und ggf. Interventionen einzuleiten, um sie zu korrigieren. Auch Rogers und Thomas (2023, S. 131) weisen darauf hin, dass Lehrpersonen mithilfe von gesammelten Hinweisen auf Missverständnisse und Wissenslücken die nächsten Entwicklungsschritte planen sollen. Das Sichtbarmachen von möglichen Fehlvorstellungen durch Denkrountinen kann als formative Beurteilung genutzt werden, sodass Lernanlässe geplant werden können, welche der Korrektur dieser Fehlvorstellungen dienen. In mehreren Studien wurde daher auch festgestellt, dass Denkrountinen als Instrumente der formativen Beurteilung eingesetzt werden können. Sie erlauben es, den Entstehungsprozess von Ideen nachzuvollziehen und den Schüler*innen sinnvolle Rückmeldungen zu geben (Hooper, 2016; Salmon, 2010, 2011; Williams & Moore, 2021). Somit wird deutlich, dass Denkrountinen, mit denen das Vorwissen der Lernenden sichtbar gemacht wird, das vertiefte Lernen auf zwei Arten unterstützen: Zum einen findet bei den Lernenden eine

bewusste Verknüpfung von Vorwissen mit neuen Ideen statt, zum anderen ermöglichen Denkrountinen formative Beurteilung und Intervention durch die Lehrpersonen.

In zwei untersuchten Studien wird darauf verwiesen, dass Denkrountinen durch gemeinsamen Austausch Bedeutungskonstruktionen ermöglichen. Zudem bereichern die durch gemeinsame Untersuchungen gewonnenen Einsichten das kollektive Verständnis (Phonekeo & Macalister, 2021; Tham, 2024). Das Lernen von anderen ist gemäss Rogers und Thomas (2023, S. 74, 79) besonders effektiv, da es einerseits die sozialen Bedürfnisse des Gehirns befriedigt und andererseits die Informationsaufnahme unterstützt. Da durch Denkrountinen ko-konstruktive Lernsituationen geschaffen werden und soziales Lernen ermöglicht wird, tragen sie so zu vertieftem Lernen bei.

In mehreren Studien haben die Teilnehmenden darauf hingewiesen, dass ihr Lerninteresse unter anderem deshalb stieg, weil sie dank der Denkrountinen mehr Zusammenarbeit und stärker schüler*innenzentriertes Lernen erlebten. In einigen der Aussagen wird diese Erfahrung mit positiven Emotionen wie Begeisterung, Freude, Selbstbewusstsein, Interesse und Neugier in Verbindung gebracht (Jamal et al., 2023; Phonekeo & Macalister, 2021; Tham, 2024). Gemäss Rogers und Thomas (2023, S. 49–53) verstärken Emotionen die Erinnerungen, und um optimal zu lernen, muss die emotionale Befindlichkeit mit dem Lernen in Einklang stehen. Wenn also Denkrountinen positive Emotionen auslösen, können sie damit zum vertieften Lernen beitragen. Das Review legt nahe, dass Denkrountinen helfen können, die Neugier der Lernenden zu wecken (Jamal et al., 2023; Tham, 2024; Williams & Moore, 2021). Gemäss Bruner (1974, S. 112) ist die Neugier der bedeutendste Lernmotivator und unterstützt Lernende, ihre Aufmerksamkeit im Lernprozess aufrechtzuerhalten. Rogers und Thomas (2023) erklären, dass Neugier verschiedene relevante neurologische Funktionen hat. Sie wirkt nicht nur als positive Emotion, sondern spornt auch zum Lernen an und bietet eine Form der Belohnung. Durch Neugier wird es attraktiver, Zeit und Energie in das Lernen zu investieren. Wenn während des Lernens eine Überraschung auftritt, weil eine Annahme nicht bestätigt wurde, verstärkt die Diskrepanz zwischen dem, was das Gehirn erwartet hat, und der Realität die Neugier. Dies wiederum fördert das Lernen (Rogers & Thomas, 2023, S. 53–54, 143). In mehreren Studien wird darauf hingewiesen, dass die Denkrountinen Neugier wecken. Einschränkend muss aber gesagt werden, dass nicht die Denkrountinen selbst, bzw. allenfalls als anfänglich unbekannte Aktivitäten, Neugier wecken, sondern die Inhalte, welche durch sie strukturiert werden.

Den Erkenntnissen aus dem Review zufolge schärfen Denkrountinen das Bewusstsein der Lernenden für ihre Denkprozesse und unterstützen ihre metakognitiven Strategien, was zu besserem Lernen und Verständnis führt (Jamal et al., 2023; Phonekeo & Macalister, 2021; Salmon & Lucas, 2011; Tham, 2024). Ein Kennzeichen leistungsstarker Schüler*innen sind ihre erfolgreichen Lernstrategien und metakognitiven Fähigkeiten (Lauth et al., 2014, S. 21; Hasselhorn & Gold, 2022, S. 67). Denkrountinen, welche die Entwicklung von Lernstrategien und metakognitiven Fähigkeiten unterstützen, können daher das vertiefte Lernen fördern.

Vertieftes Lernen wird gemäss der Literatur unterstützt, indem Denkrountinen im Unterricht zur Strukturierung neuer Informationen eingesetzt werden und Lernenden dabei helfen, sie besser zu verstehen (Arévalo Balboa & Briesmaster, 2018; Manurung et al., 2022; Mongyi, 2024; Salmon, 2010, 2011). Denkrountinen werden auch als Scaffolds für komplexes Denken eingesetzt

(Hooper, 2016; Salmon, 2010; Salmon & Lucas, 2011; Williams & Moore, 2021). Sie machen Lernprozesse sichtbar und begünstigen so nicht nur die Entwicklung von Metakognition, sondern fördern grundlegende und komplexe Denkhandlungen wie genau beobachten, Erklärungen entwickeln, argumentieren, Verbindungen herstellen sowie Begriffe erkunden, Ideen synthetisieren und Konzepte vertiefen (Jamal et al., 2023; Linck et al., 2012; Phonekeo & Macalister, 2021; Tham, 2024; Vieira et al., 2023; Williams & Moore, 2021). Dabei wurde in den beschriebenen Settings darauf verzichtet, Unterrichtsinhalte zu vereinfachen. Da Unterrichtsinhalte für lernschwächere Schüler*innen oft überfordernd sind, tendieren Lehrpersonen dazu, sie zu vereinfachen und die Komplexität zu reduzieren. Denkrouninen bieten einen alternativen Ansatz, indem sie bei der schrittweisen Erfassung und Verarbeitung von komplexen Lerninhalten unterstützen (Ritchhart, 2002, 2023; Ritchhart et al., 2011; Ritchhart & Church, 2020). Dies hat den Vorteil, dass die motivationalen Aspekte komplexer Lerninhalte, wie Neugier, Interesse, Belohnung durch Herausforderung, erhalten bleiben (Rogers & Thomas, 2023, S. 53, 57, 140, 142). Resnick (2001, S. 3) dringt darauf, dass alle Lernenden ein komplexes, herausforderndes Curriculum erfahren sollen. Denkrouninen stellen eine Möglichkeit dar, wie diese Forderung erfolgreich umgesetzt werden und zu tieferen Lernerfahrungen führen kann.

Das Review zeigte, dass die Unterrichtsbeteiligung durch Denkrouninen gesteigert werden kann. Die verbesserte Beteiligung wird damit begründet, dass Denkrouninen kognitive Herausforderungen bieten, authentische und bedeutsame Aufgaben bewältigbar erscheinen lassen, das Selbstvertrauen stärken sowie Kooperation und soziale Lernformen ermöglichen (Jamal et al., 2023; Linck et al., 2012; Phonekeo & Macalister, 2021; Tham, 2024). Durch Unterrichtsbeteiligung wird die Aufmerksamkeit der Schüler*innen auf den Lerngegenstand gerichtet, was laut Hasselhorn und Gold (2022) die erfolgreiche Informationsverarbeitung beeinflusst. Selektive Aufmerksamkeit reguliert den Informationsfluss vom sensorischen Register zum Arbeitsgedächtnis, was den Lernprozess unterstützt (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 70). Der Zusammenhang von kognitiven Herausforderungen und persönlich bedeutsamen Lerninhalten mit vertieftem Lernen ergibt sich daraus, dass bedeutsame und relevante Lerninhalte gemäss Rogers und Thomas (2023, S. 54, 57) Interesse wecken und gemeisterte Herausforderungen befriedigend sind. Interesse und Befriedigung führen zu einer Ausschüttung von Dopamin, wodurch im Gehirn Gefühle der Belohnung ausgelöst werden. Laut Hasselhorn und Gold (2022, S. 103) fördert Interesse vermutlich den Einsatz von Lernstrategien. Interesse ist auch eng mit intrinsischer Motivation verknüpft, die auf dem Bedürfnis nach Kompetenz und Selbstbestimmung basiert (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 105–107). Daraus kann geschlossen werden, dass Denkrouninen das vertiefte Lernen fördern, indem sie die Unterrichtsbeteiligung erhöhen.

Laut den Ergebnissen des SLR unterstützen Denkrouninen die Entwicklung von Sprachkompetenz, indem sie den natürlichen Sprachgebrauch, den Aufbau von Wortschatz und die Sprachfertigkeiten in verschiedenen Modalitäten fördern. Sie können Zweitsprachenlernenden helfen, Verbindungen zwischen ihrer Erst- und Zweitsprache herzustellen, wenn die Verwendung von Zeichnungen und der Erstsprache unterstützt wird (Salmon, 2010, 2011; Williams & Moore, 2021). Da abstraktes Denken nur über Sprache gelingt (Rogers & Thomas, 2023, S. 36), ist deren Förderung eine wesentliche Voraussetzung für das Lernen. Wenn Denkrouninen die Entwicklung der Sprachkompetenz unterstützen, wird damit eine Basis für das vertiefte Lernen gelegt.

Denkroutinen motivierten Kinder im Vorschulalter, ihre Theorien zu überdenken, Begriffe auszuarbeiten und genauer zu umschreiben (Salmon, 2010, 2011). Ältere Lernende profitieren von Denkroutinen, indem ihre Untersuchungen tiefgründiger sind und sich das Verständnis von komplexen Begriffen verbessert (Jamal et al., 2023; Tham, 2024). Erickson et al. (2017, S. 46) weisen auf die zentrale Bedeutung von Begriffsbildung für den Wissensaufbau in und zwischen Fachbereichen hin. Gemäss Aebli (2019, S. 245-250) brauchen Lernende Begriffe, um die Welt zu verstehen. Sie können Begriffe auf neue Situationen übertragen, sie kombinieren und verändern sowie zur Analyse oder Entwicklung von Denkstrukturen heranziehen. Rogers und Thomas (2023, S. 106-107) beschreiben das sogenannte 'begriffliche Gedächtnis' als effiziente Sammlung vielfältiger Erinnerungen in einer Kategorie, die bei jedem Abruf und bei jedem Hinzufügen von neuen relevanten Erfahrungen verändert wird. Eine bewusste und strukturierte Begriffsbildung im Unterricht durch Denkroutinen erscheint daher auch aus neurowissenschaftlicher Sicht sinnvoll. Indem Denkroutinen die Begriffsbildung unterstützen, können sie das Lernen in verschiedenen Fachbereichen fördern.

Die Befunde des Reviews zeigen, dass Denkroutinen die Schreib-, Sprech- und Diskussionskompetenzen der Lernenden verbessern, indem sie ihnen ein Scaffold bieten. Auch die durch kooperativen Ideenaufbau erarbeiteten Gedankenstützen bzw. Lernhilfen fürs Schreiben, Sprechen und Diskutieren helfen Lernenden in diesen Disziplinen (Arévalo Balboa & Briesmaster, 2018; Hooper, 2016; Mongyi, 2024; Tham, 2024; Williams & Moore, 2021). Eine erfolgreiche Partizipation in Diskussionen und in Sprechakten, vor allem in Fremdsprachen, sowie erfolgreiches Schreiben hängen oft vom Vorwissen der Lernenden ab. Da das Ausmass und die Kompatibilität des Vorwissens mit den neuen Informationen dafür verantwortlich sind, wie gross dessen Einfluss auf den Lernerfolg ist, sind Lernhilfen für Schüler*innen mit mittlerem Vorwissen effektiv (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 86). Indem Denkroutinen nicht nur eigenes Vorwissen sichtbar machen, sondern auch das der Mitschüler*innen, können sie in den oben genannten Situationen als Lernhilfen für Kinder eingesetzt werden.

Es gibt Hinweise, dass Denkroutinen Bedingungen schaffen, unter welchen Lernende Denkhaltungen entwickeln können (Hooper, 2016; Jamal et al., 2023; Salmon, 2010, 2011). Gemäss Claxton (2021, S. 80) ermöglichen es Denkhaltungen dem Menschen, seine Fähigkeiten dann einzusetzen, wenn sie gebraucht werden, und gehen damit weit über Lernstrategien und Fertigkeiten hinaus (Claxton, 2021, S. 80).

Andere Autor*innen machen aber darauf aufmerksam, dass beim Einsatz von Denkroutinen auf mögliche negative Effekte geachtet werden muss. Vieira et al. (2023) beschreiben kognitive Verzerrungen, beispielsweise Bestätigungsfehler und selbstdienliche Rationalisierungen, sowie problematische Gruppendynamiken wie Gruppendenken und Informationskaskaden. Sie erschwerten es den Kindern, Informationen und Argumente richtig einzuschätzen und ursprüngliche Positionen angesichts überzeugender Belege zu ändern, statt sie fantasievoll rationalisierend zu verteidigen (Vieira et al., 2023). Somit ist es unabdingbar, beim Einsatz von Denkroutinen korrekte Denkhaltungen von Anfang an einzufordern. Beobachtung kann nicht gleichzeitig Erfindung und Interpretation sein, und das Schlussfolgern aus Evidenz, nicht aus Fantasie, muss korrekt gelehrt werden. Erfundene, ausgeschmückte oder übertriebene Belege sind als solche zu identifizieren und zu disqualifizieren. Vieira et al. (2023) erarbeiteten eine

mögliche Adaption, welche zur Anwendung kommen könnte, wenn durch die Dominanz einzelner Meinungen Gefahr für Verzerrungen besteht. Die Anpassungen werden im folgenden Abschnitt vorgestellt.

5.1.2 Anpassungen für Lernende mit Lernschwierigkeiten

Nun soll die zweite Forschungsfrage beantwortet werden, ob sich Denkroutinen so anpassen lassen, dass sie im Unterricht für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten effektiv eingesetzt werden können. Dazu werden die Ergebnisse der Kategorien 'Lernschwierigkeiten' und 'Anpassungen' herangezogen.

In der Mehrheit der untersuchten Studien spielen mögliche Anpassungen von Denkroutinen keine Rolle. Lernschwierigkeiten wie Probleme mit dem Schreiben (Hooper, 2016; Manurung et al., 2022), unzureichende Lernstrategien, eingeschränkte Selbststeuerung, Abhängigkeit von Anleitungen (Tham, 2024), sowie affektive Lernschwierigkeiten wie Desinteresse und Passivität (Arévalo Balboa & Briesmaster, 2018) stellten für die Nutzung von Denkroutinen keine Hürde dar: Sie wurden nicht nur ohne Anpassung erfolgreich eingesetzt, sondern waren auch massgeblich daran beteiligt, dass die genannten Schwierigkeiten überwunden werden konnten.

Fremdsprachigkeit wird als eine erschwerende Lernbedingung identifiziert, die in der Studie von Williams und Moore (2021) von Bedeutung ist. In dieser Studie wurden alle betroffenen Vorschulkinder erstmals in einer Sprache unterrichtet, die keines der Kinder zu Hause spricht. Zudem wird Armut als erschwerende Lernbedingung identifiziert, die alle Lernenden in der Studie von Vieira et al. (2023) betrifft. In den Studien wird jedoch nicht thematisiert, ob oder inwiefern diese erschwerten Lernbedingungen tatsächlich Lernschwierigkeiten verursachen oder darstellen.

In mehreren Studien wurden dennoch spezifische Anpassungen der Denkroutinen vorgeschlagen oder direkt umgesetzt. Die Anpassungen umfassen Erweiterungen, Kommunikationsunterstützung, zusätzliche Scaffolds, inhaltliche Anpassungen, Vereinfachungen, und Umnutzung.

Erweiterungen: Zwei Erweiterungen betreffen die Denkroutine 'See, Think, Wonder'. In dieser Denkroutine soll Beobachtetes genau beschrieben werden, und daraus eine Interpretation folgen, die mit Belegen begründet wird. Am Ende sollen Fragen und Unklarheiten geäußert werden. Wie in den Abschnitten 4.2.4 und 5.1.2 beschrieben, beobachteten Vieira et al. (2023) während der Durchführung dieser Routine in ihrer Studie Bestätigungsfehler, selbstdienliche Rationalisierungen, Gruppendenken und Informationskaskaden. Um diesen Phänomenen entgegenzuwirken, entwickelten sie ergänzend zu der Routine direkte Instruktionen. Dazu entwarfen sie eine Tabelle zur Erfassung von Hypothesen und Belegen, die von den Schüler*innen verglichen und bewertet werden sollen. Mithilfe dieser Anpassung gelang es, in der Klasse die Plausibilität von Argumenten zu thematisieren, sowie die Dynamik zu unterbinden, in der unbelegbare Aussagen blind übernommen wurden, wenn sie von dominanten Kindern stammen.

Williams und Moore (2021) schlagen eine Erweiterung der oben genannten Routine vor, um Vorschulkindern beim selbstständigen Forschen zu helfen. Sie empfehlen, nach dem Schritt

'Wonder' den Schritt 'Who you can ask' hinzuzufügen. Sie argumentieren, dass jüngere Kinder altersentsprechend forschen, indem sie Erwachsene um Hilfe bitten. Diese Ergänzung ist nützlich für Wissensfragen, welche die Kinder nicht selbst testen oder erforschen können. Je nach Thema kann es jedoch realistischer sein, dass die Kinder durch Ausprobieren und spielerische Experimente selbst forschen, was zu authentischen und altersgerechten Lernerfahrungen führt. Die vorgeschlagene Erweiterung kann zur Folge haben, dass die Kinder weniger selbstständig forschen und somit abhängiger von Erwachsenen werden, was dem ursprünglichen Ziel entgegensteht.

Kommunikationsunterstützung: Vieira et al. legen nahe, Handgesten zu entwickeln, um die Struktur des Denkprozesses zu veranschaulichen. Konkret soll für die Denkhandlung 'Hypothesenbildung' ('I think') der Zeigefinger erhoben werden, welcher für die Denkhandlung 'Begründung mit Evidenz' ('because') um 90 Grad zur Seite gedreht wird. Handgesten und Gebärden werden in der Gebärdenunterstützten Kommunikation (GUK) begleitend zu bedeutungstragenden Wörtern eingesetzt, da das Lernen von Gebärden früher und leichter geschieht als das Lernen von gesprochenen Wörtern (Jacobi, 2020, S. 143). Es scheint somit sinnvoll, schwierige Wörter wie 'Hypothese' und 'Evidenz' durch Gebärden zu unterstützen. Weitere Vorteile sind die Vermeidung von Verwechslungsgefahr sowie die Verlangsamung und visuelle Verdeutlichung der Kommunikation. Damit einher gehen eine besseren Verständigung, sowie die verbesserte Wiedererkennung des Begriffs durch das zusätzliche Merkmal der Gebärde (Leisau, 2019). Bei der Konzeption von passenden Gebärden soll gemäss Leisau auf darauf geachtet werden, dass sie möglichst deutliche Merkmale des Bezeichneten ausdrücken. Aus neurowissenschaftlicher Sicht ergibt es Sinn, Denkhandlungen bzw. die einzelnen Schritte der eingeführten Denkroutinen mit gemeinsam vereinbarten Gesten zu begleiten. Rogers und Thomas (2023, S. 136) betonen, dass sich Unterrichtsstrategien an den Prioritäten des Gehirns orientieren sollen. Sie schlagen sensomotorisches Elemente und die Unterstützung abstrakter Begriffe durch konkrete Beispiele vor.

Zusätzliche Scaffolds: Um Schwierigkeiten bei der Denkhandlung 'genaues Beschreiben' vorzubeugen, schlagen Vieira et al. (2023) vor, dass Kinder jeweils nur drei Elemente nennen, jedoch zu jedem davon ein passendes Adjektiv finden sollen. Erst danach sollen sie zum nächsten Schritt der Routine, der Interpretation ('I think'), übergehen dürfen. Dies unterbindet ein überbordendes Sehen und Interpretieren, zwingt die Kinder zu genauerer Beobachtung und Beschreibung und gibt ihnen mehr Zeit zum Nachdenken, was zu genaueren Aussagen führt (Vieira et al., 2023). Lauth et al. (2014, S. 20) nennen die lernerschwerende Komponente der mangelnden Basisfertigkeiten als eine der Hauptursachen für Lernschwierigkeiten. Eine der Basisfertigkeiten ist die Fähigkeit zur visuellen Analyse und Herauslösung von Informationen. Da ein Mangel an Basisfertigkeiten gemäss Lauth et al. den Erwerb höherwertiger Leistungen wie Kategorisierung und Begriffsbildung behindert, ist es sinnvoll, die Lernenden bei der visuellen Analyse von Informationsmaterial und der Herauslösung von Informationen durch passende Scaffolds zu unterstützen.

Inhaltliche Anpassung: Mongyi (2024) empfiehlt, die Denkroutinen, welche im Fremdsprachenunterricht verwendet werden, vorab an die sprachlichen Voraussetzungen der Lernenden anzupassen. Sprache und Denken bedingen einander (Rogers & Thomas, 2023, S. 37). Daher ist es ratsam, den sprachlichen Unterrichtsinhalt und die sprachlichen Vorkenntnisse in Bezug

auf den Sprech- oder Schreibakt, der durch die Denkroutinen gefordert wird, genau zu analysieren und gegebenenfalls muttersprachliche Ausdrücke zu erlauben. Dies sollte nicht nur im Fremdsprachenunterricht, sondern auch im Unterricht mit fremdsprachigen Kindern in Betracht gezogen werden, denn die gleichzeitige Verwendung von Erst- und Zweitsprache (Code-Switching) innerhalb einer Denkroutine wird von Salmon (2010, 2011) als sprachfördernd beschrieben.

Vereinfachung: Tham (2024) modifizierte die Denkroutine 'Headlines', indem der Titel einer Geschichte durch eine Alternative ersetzt werden soll. Diese Anpassung vereinfacht die Denkroutine und dient gleichzeitig der formativen Beurteilung, da sie den Lehrkräften hilft, das Verständnis der Lernenden zu erfassen. Vereinfachungen werden in den von PZ (2022) veröffentlichten Denkroutinen teilweise ebenfalls vorgeschlagen. Viele der altersgerechten Anpassungen sind gleichzeitig sprachliche Vereinfachungen. Ein Beispiel hierfür ist die Routine 'Parts, Purposes, Complexities for younger children' (President and Fellows of Harvard College and Project Zero, 2022b). Die von Salmon (2010) vorgeschlagenen Vereinfachungen sind kontextbezogen und bringen Denkroutinen in die Erfahrungswelt der Kinder, die mit ihnen arbeiten sollen. Ihr Beispiel einer Routine, bei der die Perspektivenübernahme in einem Bilderbuchsetting geübt wird, zeigt, wie auch jüngere Kinder komplexe Denkhandlungen ausführen können.

Umnutzung: Arévalo Balboa und Briesmaster (2018) nutzten die Denkroutine 'Claim, Support, Question' im Fremdsprachenunterricht um, indem sie sie als Struktur für mündliche Interaktionen verwendeten. Dabei wurde das mit der Denkroutine beabsichtigte vertiefte Denken zugunsten des kohärenten Sprechens vernachlässigt. Die Routine in ihrer ursprünglichen Form unterstützt das Denken, indem die Lernenden Behauptungen, Erklärungen oder Interpretationen formulieren und sie mit Begründungen untermauern. Im letzten Schritt hinterfragen die Lernenden die Behauptung und lernen so, dass Argumentation ein fortlaufender Prozess ist (President and Fellows of Harvard College and Project Zero, 2022a). In der Variante von Arévalo Balboa und Briesmaster arbeiten zwei Lernende als Partner. Person 1 trifft zu einem Thema, Input oder Sprech Anlass eine Aussage und begründet sie. Danach gibt Person 1 die Sprecherrolle ab mit einer Frage, die Person 2 beantwortet, um anschliessend selbst eine begründete Aussage zu treffen. Daraufhin gibt Person 2 die Sprecherrolle mit einer weiteren Frage an Person 1 zurück und so weiter (Arévalo Balboa & Briesmaster, 2018). Bei dieser Anpassung wird die Verwendung von Denkroutinen als Struktur betont, welche dazu führt, dass die von den Lernenden ursprünglich als schwierig empfundene Aufgabe der mündlichen Interaktion in der Fremdsprache Englisch bewältigbar wird. Indem eine Denkroutine verwendet wird, muss die Aufgabe nicht vereinfacht werden, sondern kann ihre Komplexität beibehalten.

Bei den beiden letztgenannten Anpassungen (Vereinfachung, Umnutzung) geht aus den entsprechenden Studien (Arévalo Balboa & Briesmaster, 2018; Tham, 2024) nicht hervor, ob sie als Anpassungen geplant waren. Es kann daher sein, dass die Denkroutinen aufgrund einer anderen Auslegung oder eines Missverständnisses nicht so eingesetzt wurden, wie sie von PZ angedacht waren. Da die Autorin dieser Arbeit mit den betreffenden Denkroutinen vertraut ist und ihre ursprüngliche Form kennt, und weil die Routinen in ihrer anderen Auslegung in den beiden Studien wie gut gelungene Anpassungen funktionierten, wurden sie auch als solche ausgelegt.

Es zeigte sich, dass Anpassungen möglich sind und erfolgreich umgesetzt werden können. Spezifische Anpassungen, um Kindern mit Lernschwierigkeiten die Nutzung von Denkroutinen zu erleichtern, wurden in den untersuchten Studien, abgesehen von den oben beschriebenen Ausnahmen, nicht thematisiert. Es ist daher nicht abschliessend geklärt, inwiefern Denkroutinen angepasst werden können, damit sie bei Kindern mit Lernschwierigkeiten effektiv eingesetzt werden können.

5.2 Offene Fragen und Limitationen

Der Effekt von Denkroutinen auf die Lesekompetenz blieb unklar. Von zwei Studien, in welchen die Lesekompetenz mit Denkroutinen verbessert werden sollte, werden nur in derjenigen von Phonekeo und Macalister (2021) entsprechende Effekte beschrieben. Die Steigerung bei der Lesekompetenz wurde darauf zurückgeführt, dass der Einsatz von Denkroutinen das Erlernen und Anwenden von Lesestrategien fördert. Die Lernenden verschieben ihren Fokus vom Verstehen einzelner Wörter zum Textverständnis und zur Bedeutungskonstruktion. Manurung et al. (2022) stellten keine signifikanten Verbesserungen der Lesekompetenzen fest, obwohl diese im Fokus der Intervention standen. Die Forschenden vermuten, dass die Auswahl der Denkroutinen nicht optimal war, um das Leseverständnis zu fördern, oder dass die Scaffolding-Massnahmen nicht ausreichend an die Lernvoraussetzungen angepasst waren. Das Lesen spielt eine zentrale Rolle im schulischen Lernen, weil es eine der bedeutendsten Kulturtechniken ist. Ausserdem sind Leistungssteigerungen in anderen Fächern oft von der Lesekompetenz der Lernenden abhängig, weshalb weitere Untersuchungen in diesem Bereich wünschenswert wären.

Der schülerzentrierte und ko-konstruktive Ansatz wurde nicht in allen Studien umgesetzt. Manurung et al. (2022) sprechen Kooperation und Zusammenarbeit nicht an. Da gewisse Denkroutinen auch in der Einzelarbeit verwendet werden können, wäre es interessant zu untersuchen, wie effektiv sie in diesem Setting sind.

Einige Studien sind quasi-experimentell aufgebaut (Arévalo Balboa & Briesmaster, 2018; Manurung et al., 2022; Phonekeo & Macalister, 2021; Salmon, 2011) und belegen teils deutlich den Einfluss von Denkroutinen. Trotzdem kann anhand des Reviews nicht geklärt werden, welchen Einfluss andere Faktoren, wie der Unterrichtsgegenstand, die Unterrichtsmethode, die Interaktion sowie die Beziehungsqualität zwischen Lehrpersonen und Lernenden auf das vertiefte Lernen haben. Bedeutungsarme Unterrichtsinhalte, ineffektive Unterrichtsmethoden sowie lernhindernde Interaktionen können nicht durch Denkroutinen wettgemacht werden. Vielmehr verhält es sich so, dass Denkroutinen ansprechende, intellektuell stimulierenden Unterrichtsinhalte, sensibel und umsichtig agierende Lehrpersonen und eine durchdachte Methodik brauchen, um positive Effekte hervorzubringen.

Ob sich Denkroutinen respektive ihre Anpassungen für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten eignen, kann anhand der untersuchten Studien nicht schlüssig beantwortet werden. Zwar wurden Lernschwierigkeiten und erschwerte Lernbedingungen erwähnt, jedoch wurden sie nicht in allen Studien zum Anlass genommen, spezifisch für diese Lernschwierigkeiten geeignete Denkroutinen auszuwählen oder vorhandene Denkroutinen anzupassen. In keiner der Studien

wurde in Erwägung gezogen, die Wirksamkeit von Denkroutinen bei Kindern mit Lernschwierigkeiten zu untersuchen.

5.3 Relevanz der Befunde für die Berufspraxis

Die Resultate aus den untersuchten Studien zeigen, dass Denkroutinen, unter Berücksichtigung der zuvor genannten Einschränkungen, verschiedene Aspekte des vertieften Lernens unterstützen können. Der Bereich des Lernen-Lernens (Göhlich & Zirfas, 2007) wird dabei besonders angesprochen, da durch Denkroutinen Denk- und Lernprozesse offengelegt und strukturiert werden, was den Schüler*innen beim Lernen helfen kann. Insofern sind sie nicht nur für leistungsstarke, sondern vor allem für leistungsschwächere Kinder eine Stütze, da sie auf mehreren Ebenen helfen, Unterrichtsinhalte besser zu verstehen.

- Indem Denkroutinen den Gedächtnisabruf (z. B. von Vorwissen) erfordern, kann bereits Gelerntes verstärkt werden. Es durchläuft während des Gedächtnisabrufs einen Prozess des Wiederherstellens des Wissens im Gehirn, was Synapsenverbindungen und somit die Verankerung des Gelernten im Langzeitgedächtnis stärkt (Rogers & Thomas, 2023). Zudem können Fehlvorstellungen durch diesen Gedächtnisabruf sichtbar gemacht werden. Damit erhalten Lehrkräfte die Möglichkeit, Interventionen einzuleiten, um Fehlvorstellungen zu korrigieren. Wie Gold (2018) betont, ist Vorwissen zwar eines der wichtigsten Merkmale effektiver Lerner, jedoch nur, solange es korrekt ist.
- Da sie soziales Lernen und Ideenaustausch verlangen, entsprechen die Denkroutinen den Prioritäten des Gehirns und erfüllen die sozialen Bedürfnisse der Lernenden. Dieser Aspekt wird insbesondere in den Studien von Tham (2024), Phonekeo und Macalister (2021) und Jamal et al. (2023) deutlich. Durch den angeregten Austausch von Ideen nehmen die Studierenden eine andere Haltung zum Fach ein und beteiligen sich aktiv (Phonekeo & Macalister, 2021; Tham, 2024) bzw. ihr Denken wird weit über die Lektion hinaus stimuliert (Jamal et al., 2023). Dies hilft, Klassendynamiken zu verbessern, in welchen Desinteresse oder andere negative Einstellungen vorherrschen.
- Denkroutinen bieten eine Möglichkeit, komplexe Inhalte zu erschliessen, ohne sie vereinfachen zu müssen. Dies bringt den Vorteil, dass keine Stigmatisierung der Lernenden durch Nivellierung des Materials und vorausgehende Einteilung in leistungshomogene Gruppen erfolgen muss. Gleichzeitig gehen die motivationalen Aspekte komplexer Lerninhalte nicht verloren. Denkroutinen können somit dabei helfen, Resnicks (2001) Forderung zu erfüllen, dass alle Lernenden, nicht nur die leistungsfähigen, Zugang zu einem herausfordernden, komplexen Curriculum erhalten.

Wie in Abschnitt 2.1 dargelegt wurde, entsprechen von allen Arten des Lernens das Wissen-Lernen in Bezug auf abstraktes Wissen und Begriffe sowie das Lernen-Lernen am wenigsten dem menschlichen Gehirn und sind folglich die schwierigsten. Wenn Lehrpersonen die Neugier der Lernenden wecken und ihnen bedeutungsvolle, relevante und interessante Herausforderungen bieten, so müssen sie nicht durch in Aussicht gestellte Vorteile oder Drohungen (z.B. schlechte Noten bei der Prüfung) zum Lernen gebracht werden. Entscheidend beim Unterricht mit herausfordernden Inhalten ist, dass diese nicht vereinfacht und in bedeutungsarme Einheiten zerstückelt werden. Das Lernen am gemeinsamen Gegenstand von Müller-Bösch

und Schaffner Menn (2018, in Kunz et al., 2021 S. 93-119), die natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht von Krauthausen und Scherer (2022), die organische Differenzierung von Tomlinson (2005, S. 5–6) sowie die Idee der 'low threshold, high ceiling'-Aufgaben von Boaler (2018) sowie Liljedahl (2021) sind bedeutende Ansätze in diesem Kontext. Sie geben Lehrpersonen praktische Hilfestellung bei der Umsetzung von Unterricht mit herausfordernden Inhalten in heterogenen Klassen.

Da für den Einsatz von Denkroutinen keine Vorkenntnisse benötigt werden, können sie von allen Lehrpersonen direkt genutzt werden. Von PZ wird sogar ausdrücklich darauf hingewiesen, dass einfach ausprobiert werden kann. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass eine der einsteigerfreundlichen 'Core Routines' anfänglich mehrmals verwendet werden soll, bis Lernende und Lehrpersonen gut mit ihr zurechtkommen. Es sei nicht das Ziel, möglichst viele Denkroutinen zu verwenden, sondern wesentlich sinnvoller, sich auf eine Auswahl weniger Routinen zu begrenzen und deren Möglichkeiten kennenzulernen (Borchardt et al., 2014).

Die untersuchten Studien zeigen, dass Denkroutinen nicht nur flexibel in zahlreichen Settings und mit unterschiedlichen Unterrichtsmethoden verwendet werden können, sondern sich auch zur Umsetzung verschiedener Unterrichtsziele eignen. Ihre positiven Effekte können von Lehrpersonen, unterrichtsbeobachtenden Forschenden und den Lernenden wahrgenommen werden. Bei einigen Denkroutinen verlagern sich physiologische Denk- und Lernprozesse nach aussen, in die sichtbare und bewusste Lernumgebung. Damit wird sichergestellt, dass die Denk- und Lernprozesse bestmöglich ablaufen, indem

- Vorwissen aktiviert und mit neuem Wissen verknüpft wird,
- Neugier stimuliert und dadurch die Lernmotivation gefördert wird,
- Gedächtniswiederholung und Gedächtnisabruf verlangt werden,
- durch Gruppenaktivitäten das soziale Lernen und somit die dritte Priorität des Gehirns befriedigt werden und
- durch Scaffolding Schüler*innen komplexe Inhalte erfassen, was das Gehirn als Belohnung registriert.

Andere Denkroutinen sind diskursbasiert und vermitteln den Lernenden wesentliche Verhaltensmuster. So lernen sie, wie Meinungen, Aussagen und Behauptungen anderer kritisch hinterfragt werden können, und wie eigene Meinungen, Aussagen und Behauptungen mit Belegen begründet werden können.

Die Idee der Vereinfachung (Elementarisierung) von Lerninhalten für Kinder mit Lernschwierigkeiten sollte aufgrund der Erkenntnisse aus den pädagogischen Neurowissenschaften sowie aufgrund der Befunde aus der vorliegenden Arbeit hinterfragt werden. Da Inhalte nur in der Schule für Lernende vereinfacht werden können, jedoch nicht im außerschulischen Leben, ist die Vereinfachung kein nachhaltiger Lernweg. Ausserdem hat sich gezeigt, dass herausfordernde Inhalte und Komplexität nicht nur zentral für die Intelligenzentwicklung sind (Resnick, 2001; Ritchhart, 2002, 2023), sondern auch motivierend und anregend auf Lernende wirken und somit das Lernen fördern (Rogers & Thomas, 2023). Auch laut LP 21 soll kompetenzorientierter Unterricht auf gehaltvollen Aufgaben basieren.

Gute kompetenzorientierte Aufgaben sind fachbedeutsame, gehaltvolle Aufgaben. Sie repräsentieren fachliche Kernideen und lenken den Blick auf jene Konzepte, Zusammenhänge,

Prozesse, Fertigkeiten und Haltungen, welche den Bildungsgehalt von Fachbereichen auszeichnen und an denen sich die in den Fachbereichslehrplänen beschriebenen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen erwerben lassen. Sie beinhalten herausfordernde aber nicht überfordernde Problemstellungen, welche zum Denken aktivieren und zum Handeln anregen. Sie sprechen schwächere und stärkere Lernende an und begünstigen individuelle Lern- und Bearbeitungswege auf unterschiedlichen Leistungsniveaus und mit unterschiedlich ausgeprägten Interessengraden (enge, halboffene und offene Aufgabenstellungen). Sie wecken Neugier und Motivation (z.B. durch Alltagsnähe, Anschaulichkeit, Spielcharakter) und ermöglichen das Reflektieren der Lernenden über Sachzusammenhänge sowie über ihr eigenes Lernen und Problemlösen. Sie stossen situativ Kommunikations- und Kooperationsprozesse an und lassen Raum für das Lernen von- und miteinander. (Bildungsdepartement Kanton St.Gallen, 2020, S. 39)

Auf dieser Basis sollte es ein Ziel schulischen Unterrichts werden, allen Lernenden, nicht nur den leistungsstarken unter ihnen, komplexe Inhalte anzubieten. Denkroutinen können eine Möglichkeit darstellen, komplexe Inhalte für alle Lernenden zugänglich zu machen.

An Göhlich und Zirfas (2007) anknüpfend sind Denkroutinen Vehikel, die das Lernen-Lernen so unterstützen, dass es Lernende nicht überfordert. Die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Studien zeigen, dass Denkroutinen in forschungsbasierten wie auch in lehrerzentrierten, lehrmittelbasierten Unterrichtsformen Vorteile bringen.

5.4 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Masterarbeit hatte zum Ziel, herauszufinden, wie Denkroutinen im Unterricht das vertiefte Lernen unterstützen, und wie sie für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten angepasst werden können. Es wurde ein systematisches Review relevanter Forschungsartikel durchgeführt. Dies war durch die fehlende Erfahrung der Forschenden ein kompliziertes Unterfangen, das mehrerer Durchläufe bedurfte, bevor verwertbare Ergebnisse gewonnen werden konnten. Die feingliedrige Unterteilung in Unterkategorien beeinträchtigte die Stabilität der Codierung, was dank der Qualitätsüberprüfung festgestellt und in der anschliessenden Überarbeitung behoben wurde.

Aus dem Review ging hervor, dass Denkroutinen sowohl das vertiefte Lernen in verschiedenen Fachbereichen und Settings unterstützen als auch überfachliche Fähigkeiten wie Metakognition und bestimmte Denkhandlungen fördern. Es wurden keine Studien gefunden, in denen spezifische Denkroutinen für die Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten eingesetzt und angepasst wurden. Dennoch wurden in einigen Studien Lernschwierigkeiten angesprochen, sodass untersucht werden konnte, ob sich Denkroutinen für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten eignen. Auch wurden in den untersuchten Studien Anpassungen beschrieben, welche unterschiedliche Herausforderungen adressierten. So konnte die zweite Forschungsfrage wie folgt beantwortet werden: Denkroutinen eignen sich auch ohne Anpassungen für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten. Verschiedene Formen der Anpassungen sind dennoch möglich und sinnvoll.

In der Literatur wird eine grosse Bandbreite von Einsatzmöglichkeiten und positiven Effekten dargelegt, die dem Einsatz von Denkroutinen zugeschrieben werden. Im Folgenden werden die subjektiv wichtigsten noch einmal erwähnt.

Durch das Bewusst- und Sichtbarmachen von Vorkenntnissen kann der Aufbau von neuem Wissen unterstützt werden und Fehlvorstellungen lassen sich korrigieren. Komplexe Lerninhalte können durch Denkrou-tinen in sinnvolle Denkschritte unterteilt werden, sodass sie für Schüler*innen zu bewältigen sind. Da auf diese Weise bedeutungsvolle, anspruchsvolle und interessante Aufgaben in den Unterricht aufgenommen werden können, werden die Aufmerksamkeit, die Neugier und die Lernmotivation der Schüler*innen gesteigert. Der in den Denkrou-tinen vorgegebene Austausch mit anderen ermöglicht ko-konstruktives Lernen, was die Unter-richtsbeteiligung erhöht. Werden Denkrou-tinen über längere Zeit angewendet, zeigen sie Ler-nenden, wie das Lernen funktioniert, und lehren sie Strategien, die sie ein Leben lang begleiten werden.

Denkrou-tinen sind inhaltsleer. Mit ihnen allein kann kein Unterricht bestritten werden, aber sie können bei der Unterrichtsgestaltung als Werkzeuge, Strukturen oder Handlungsmuster ein-gesetzt werden. Die untersuchten Studien zeigen, dass dies sowohl in lehrerzentrierten und lehrmittelbasierten als auch in forschungs-basierten, schülerzentrierten, projektähnlichen und spielbasierten Unterrichtssituationen möglich ist. Gleichwohl sind sie so gestaltet, dass sie das Denken der Lernenden aktivieren, wobei an deren Vorwissen angeknüpft und dieses im Un-terricht weiterentwickelt wird. Durch die Verwendung von Denkrou-tinen erhält jeder Unterricht daher unweigerlich ein schülerzentriertes, konstruktivistisches Element. Trotzdem können sie allein, wie in Abschnitt 5.2 erwähnt, keinen Mangel an gehaltvollem Inhalt wettmachen, denn sie müssen in einem Kontext von anregenden, komplexen Aufgaben und Themen verwendet werden, um eine positive Wirkung zu entfalten.

Anhand des Reviews konnten verschiedene Bereiche zur weiteren Forschung identifiziert wer-den. Zur Frage, wie Denkrou-tinen das vertiefte Lernen unterstützen, wurden weniger Studien gefunden, als erwartet. Nur eine Studie, auf welche leider nicht zugegriffen werden konnte, widmete sich dem mathematischen Lernen. Obschon in einigen der Studien das Lesen und Schreiben behandelt wird, sind in diesem Zusammenhang bisher nur wenige Aspekte unter-sucht. Es wäre daher wünschenswert, wenn vermehrt Forschung zur Wirkung von Denkrou-tinen in nicht PZ-begleiteten Klassenzimmern betrieben werden würde. Auch wurde bisher noch nicht spezifisch untersucht, wie Denkrou-tinen Kindern mit Lernschwierigkeiten helfen, Unter-richtsinhalte besser zu verstehen. Insbesondere interessiert die Autorin, wie Denkrou-tinen in altersdurchmischten, leistungsschwachen Klassen wie der Kleinklasse, die sie unterrichtet, das vertiefte Lernen unterstützen. Hier eröffnen sich zahlreiche Forschungsmöglichkeiten.

6 Danksagung

Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich bei meiner Arbeit unterstützt und beraten haben. Zuerst bei Ariane Rickenbacher, ohne deren fachkundige Begleitung, Hinweise, Beratung und Ermutigungen diese Arbeit nie aus den Startlöchern gekommen wäre. Der Prozess war kein einfacher, und vielfach hatte ich das Gefühl, als dass ich mich viel zu umständlich und ineffizient anstelle. Ariane hat mich vor noch grösseren Unsicherheiten und Umwegen bewahrt. Auch Thomas Rhyner danke ich herzlich für die Übernahme meiner Betreuung und seine Begleitung auf der Zielgeraden.

Ein grosser Dank geht an meinen geduldigen Partner Markus Neumann, der auf vieles verzichtete, während ich in die Arbeit vertieft war. Seine Ermutigungen, Entscheidungshilfen und sein Lektorat waren eine grosse Stütze. Ein ebenso grosses Dankeschön geht an meine Schwiegermama Katrin Neumann für ihr geschätztes Lektorat.

Meinem Jobsharing-Partner Hanspeter Inauen, meiner Stellvertretung Agnes Schümperlin, die mein Pensum übernahm, und unserem Schulleiter Nick Metzler möchte ich von Herzen danken, dass sie mir drei Monate unbezahlten Urlaub ermöglichten. Es war für alle involvierten eine Zusatzbelastung, und ich schätze sehr, dass die drei diese Bürde auf sich nahmen, damit ich die vorliegende Arbeit fertigstellen konnte.

7 Literatur

- Aebli, H. (2019). *Zwölf Grundformen des Lehrens: Eine allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage: Medien und Inhalte didaktischer Kommunikation, der Lernzyklus* (15. Auflage). Klett-Cotta.
- Arévalo Balboa, F., & Briesmaster, M. (2018). "Claim – Support – Question" Routine to foster coherence within interactive oral communication among EFL students. *Profile: Issues in Teachers' Professional Development*, 20(2), 143–160. <https://doi.org/10.15446/profile.v20n2.63554>
- Bildungsdepartement Kanton St.Gallen. (2020). *Lehrplan Volksschule basierend auf dem Lehrplan 21*. Bildungsdepartement Kanton St.Gallen. https://sg.lehrplan.ch/container/SG_DE_Gesamtausgabe.pdf
- Boaler, J., Munson, J., & Williams, C. (2018). *Mindset mathematics: Visualizing and investigating big ideas, grade 5*. Jossey-Bass.
- Borchardt, S., Tishman, S., & Ross, J. (Regisseure). (2014). *Thinking Routines* [Video recording]. <https://vimeo.com/108000553>
- Bruner, J. S. (1974). *Entwurf einer Unterrichtstheorie*. Berlin-Verlag.
- Claxton, G. (2021). *The future of teaching and the myths that hold it back*. Routledge.
- DeSalle, R., & Tattersall, I. (2012). *The brain: Big bangs, behaviors, and beliefs*. Yale University Press.
- Dewey, J. (1910). *How we think*. D.C. Heath Publishers. <https://bef632.files.wordpress.com/2015/09/dewey-how-we-think.pdf>
- Erickson, H. L., Lanning, L. A., French, R., & Ritchhart, R. (2017). *Concept-based curriculum and instruction for the thinking classroom* (2. Auflage). Corwin.
- Europäischer Rat. (2018). *Empfehlungen des Rates vom 22. Mai 2018 zu Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen*. (Amtsblatt der Europäischen Union). Europäischer Rat. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)&from=SV](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=SV)
- Fong, K. (Moderator). (2019, 26. Mai). *13 Minutes to the Moon, Ep.02 Kids in Control* [Mp3 Audio-Podcast]. In BBC World Service. <https://www.bbc.co.uk/programmes/w3csz4dk>
- Futuyma, D. J. (2009). *Evolution* (2. Auflage). Sinauer Associates.
- Göhlich, M., & Zirfas, J. (2007). *Lernen: Ein pädagogischer Grundbegriff*. Verlag W. Kohlhammer.
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention* (2., erweiterte und überarb. Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Hasselhorn, M., & Gold, A. (2022). *Pädagogische Psychologie: Erfolgreiches Lernen und Lehren* (5., überarb. Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Hattie, J. (2009). *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Routledge.
- Heimlich, U. (2022). *Pädagogik bei Lernschwierigkeiten: Sonderpädagogische Förderung im Schwerpunkt Lernen* (3., aktualisierte Auflage). Verlag Julius Klinkhardt.
- Hooper, T. (2016). Improving academic writing through thinking routines. *Kwansei Gakuin University Humanities Review*, Vol.20, 47–63.
- Horn, K.-P., Kemnitz, H., Marotzki, W., & Sandfuchs, U. (Hrsg.). (2012). *Klinkhardt Lexikon Erziehungswissenschaft KLE Band 3*. Klinkhardt.
- Jacobi, P. (2020). *Barrierefreie Kommunikation im Gesundheitswesen*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-61478-5_6

- Jamal, A., Yusof, S. B. M., & Jamal, A. M. (2023). *What were they thinking? What student journals tell about Indian students' meaning-making [Forschungsbericht]*. <https://doi.org/10.31235/osf.io/s4j3x>
- Krauthausen, G., & Scherer, P. (2022). *Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht: Konzepte und Praxisbeispiele aus der Grundschule* (4. Auflage). Klett/Kallmeyer.
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (5. Auflage). Beltz Juventa.
- Lauth, G. W., Brunstein, J. C. & Grünke, M. (2014). Lernstörungen im Überblick: Arten, Klassifikation, Verbreitung und Erklärungsperspektiven. In Lauth, G. W., Brunstein, J. C., & Grünke, M. (Hrsg.). *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarb. und erweiterte Auflage). Hogrefe.
- Leisau, A. (2019, 24. März). GUK – Die Gebärdensunterstützte Kommunikation. *Kindergartenseminare*. <https://kindergartenseminare.de/guk-die-gebaerden-unterstuetze-kommunikation/>
- Liljedahl, P. (2021). *Building thinking classrooms in mathematics, grades K-12: 14 teaching practices for enhancing learning*. Corwin.
- Linck, L. J., Wolberg, R. I., & Salmon, A. K. (2012). Creating a culture of thinking that cultivates the perspective-taking disposition. In M. S. Plakhotnik, S. M. Nielsen, & D. M. Pane (Hrsg.), *Proceedings of the 11th Annual College of Education & GSN Research Conference* (S. 99–104). Florida International University. <https://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1209&context=sferc>
- Manurung, M., Masitoh, S., & Arianto, F. (2022). Using thinking routines to improve the reading and writing skills of elementary students. *IPTEK The Journal for Technology and Science*, 33, 153. <https://doi.org/10.12962/j20882033.v33i3.14953>
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13. Auflage). Beltz.
- Miller, R. G., & Calfee, R. C. (2004). Making thinking visible: A method to encourage science writing in upper elementary grades. *Science and Children*, 42(3), 20–25.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *Journal of Clinical Epidemiology*, 62(10), 1006–1012. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.06.005>
- Mongyi, N. (2024). Developing learners' intercultural communicative competence using thinking routines in inquiry-based English language teaching. *Mester és Tanítvány*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.61178/MT.2024.II.1.3>
- Müller Bösch, C., & Schaffner Menn, A. (2021). Inklusiver Unterricht: Lernen in einem universellen Design am gemeinsamen Gegenstand. In Kunz, A., Luder, R. & Müller Bösch, C. (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (S. 93–119). hep Verlag.
- Murdoch, K. (2015). *The power of inquiry: teaching and learning with curiosity, creativity and purpose in the contemporary classroom*. Seastar Education Consulting.
- Peng, J., Sun, M., Yuan, B., Lim, C. P., Van Merriënboer, J. J. G., & Wang, M. (2023). Visible thinking to support online project-based learning: Narrowing the achievement gap between high- and low-achieving students. *Education and Information Technologies*, 29, 2329–2363. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11896-1>
- Pfiffner, M., Sterel, S., & Caduff, C. (2022). *Kritisches Denken und Problemlösen: Grundkompetenzen für lebenslanges Lernen*. hep Verlag.
- Phonekeo, S., & Macalister, J. (2021). Reading performance and perceptions of Lao EFL pre-service teachers following a Culture of Thinking implementation. *Reading in a Foreign Language*, 33(1), 55–77. <https://doi.org/10.1251/67393>
- Piaget, J. (with Kober, H.). (2022). *Meine Theorie der geistigen Entwicklung* (R. Fatke, Hrsg.) (4. Lizenzausgabe). Julius Beltz GmbH & Co. KG.

- President and Fellows of Harvard College and Project Zero (Hrsg.). (2022a). *Claim, Support, Question—A routine for reasoning with evidence*. Harvard Graduate School of Education. https://pz.harvard.edu/sites/default/files/Claim%20Support%20Question_0.pdf
- President and Fellows of Harvard College and Project Zero (Hrsg.). (2022b). *Parts, Purposes, Complexities for younger children*. Harvard Graduate School of Education. <https://pz.harvard.edu/sites/default/files/Parts%20Purposes%20Complexities%20-%20for%20younger%20children.pdf>
- Project Zero. (2022). *PZ's Thinking Routines Toolbox*. <https://pz.harvard.edu/thinking-routines>
- Resnick, L. B. (2001). Making America smarter: The real goal of school reform. In A. L. Costa (Hrsg.), *Developing minds, a resource book for teaching thinking* (3. Auflage., S. 3–6). Association for Supervision and Curriculum Development.
- Ritchhart, R. (2002). *Intellectual character: What it is, why it matters, and how to get it*. Jossey-Bass.
- Ritchhart, R. (2023). *Cultures of thinking in action: 10 mindsets to transform our teaching and students' learning*. Jossey-Bass.
- Ritchhart, R., & Church, M. (2020). *The power of making thinking visible: Practices to engage and empower all learners*. Jossey-Bass.
- Ritchhart, R., Church, M., & Morrison, K. (2011). *Making thinking visible: How to promote engagement, understanding, and independence for all learners*. Jossey-Bass.
- Rogers, C., & Thomas, M. S. C. (2023). *Educational neuroscience: The basics*. Routledge.
- Salmon, A. K. (2010). Engaging Young Children in Thinking Routines. *Childhood Education*, 86(3), 132–137. <https://doi.org/10.1080/00094056.2010.10523133>
- Salmon, A. K. (2011). Young English language learners making thinking and language visible. *Colombian Applied Linguistics Journal*, 10, 126. <https://doi.org/10.14483/22487085.101>
- Salmon, A. K., & Lucas, T. (2011). Exploring young children's conceptions about thinking. *Journal of Research in Childhood Education*, 25(4), 364–375. <https://doi.org/10.1080/02568543.2011.605206>
- Tham, C. T. H. (2024). Augmenting discussion effectiveness through the implementation of thinking routines to visualize learners' cognitive processes. *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(07). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i7-99>
- Tomlinson, C. A. (2005). *How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms* (2. Auflage). Pearson.
- Vieira, C., Mariz, D., & Hoki, L. (2023). A routine to develop inferencing skills in primary school children. In M. A. V. Mancenido-Bolaños, C. J. P. Alvarez-Abarejo, & L. P. Marquez (Hrsg.), *Cultivating reasonableness in education* (Bd. 17, S. 95–117). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-4198-8_6
- Vygotskij, L. S. (1981). *Mind in society: The development of higher psychological processes* (Nachdruck). Harvard Univ. Press.
- Wetterich, C., & Plänitz, E. (2021). *Systematische Literaturanalysen in den Sozialwissenschaften: Eine praxisorientierte Einführung*. Verlag Barbara Budrich. <https://doi.org/10.3224/84742430>
- Williams, N., & Moore, S. (2021). The role of a selected thinking routine in the development of critical thinking skills in preschool students. *Caribbean Journal of Education*, 43(2), 47–68. <https://doi.org/10.46425/c034302b9859>

8 Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Denkroutine: Erklären, belegen, hinterfragen, S. 75

Anhang 2: Denkroutine: Ich sehe, ich denke, ich frage mich, S. 77

Anhang 3: Dokumentation der Literatursuche in Datenbanken, S. 79

Anhang 4: Tabelle zur Erfassung von identifizierter Literatur, S. 80

Anhang 5: Codesystem, S. 86

Anhang 6: Intracoder-Reliabilitätsprüfung, Darstellung der Resultate S. 87

Anhang 7: Codebuch S. 93

Anhang 1: Denkroutine 'Erklären, belegen, hinterfragen'

DENKRoutine: ERKLÄREN, BELEGEN, HINTERFRAGEN

Gestützt auf dein Vorwissen, deine Untersuchung oder deine Erfahrungen:

- 1. Gib eine Erklärung oder eine Interpretation ab. Mache eine Aussage oder Behauptung über etwas oder stelle eine Hypothese auf.**
- 2. Zeige auf oder sage, was deine Erklärung, Aussage oder Behauptung (Hypothese, Interpretation) unterstützt oder beweist.**
- 3. Stelle eine Frage zu deiner Erklärung / Aussage / Behauptung oder deinem Beweis. Was wird noch nicht erklärt? Wo fehlt noch ein Beweis?**

Zweck: Welche Denkweise fördert diese Routine?

Diese Routine unterstützt das Argumentieren, indem die Schülerinnen und Schüler Aussagen, Behauptungen, Erklärungen oder Interpretationen formulieren und sie mit Beweisen untermauern. Das Hinterfragen von Aussagen / Behauptungen hilft den Lernenden, das Argumentieren als einen fortlaufenden Prozess zu sehen.

Anwendung: Wann und wo kann ich die Routine verwenden?

Tatsachen- oder Glaubensbehauptungen werden überall präsentiert. Diese Routine soll den Schülerinnen und Schülern helfen, Aussagen und Behauptungen zur Kenntnis zu nehmen und sie sorgfältig zu prüfen. Verwende die Routine mit einem Thema, Kunstwerk, Textstück, Gedicht usw., um sorgfältiges Denken und Bewerten anzuregen. Im Mathematikunterricht eignet sich die Routine auch, um Untersuchungen mathematischer Muster zu begleiten. Die Routine regt die Lernenden an, Muster zu benennen, Hypothesen zu bilden und Beweise zu suchen.

Start: Wie beginne und verwende ich die Routine?

Diese Routine kann für Einzelpersonen, kleine Gruppen und ganze Klassen gut funktionieren. Beginne damit, die Routine mit der gesamten Klasse zu einzuführen: Identifiziere eine Aussage / Behauptung, frage die Klasse nach Beweisen, die die Aussage / Behauptung stützen, und lade die Schülerinnen und Schüler dann ein, die Aussage / Behauptung oder einen der Beweise, die angeboten wurden, um sie zu stützen, in Frage zu stellen. Dokumentiere bei jedem Schritt der Routine die Kommentare der Lernenden so, dass sie für alle Schüler*innen zugänglich sind. Du kannst beispielsweise die Aussage / Behauptung auf Flipchart Papier schreiben und dann zwei Spalten zeichnen, eine für Belege und eine für Fragen.

Sobald die Schülerinnen und Schüler die Routine mit der ganzen Klasse geübt haben, können sie sie einzeln oder in kleinen Gruppen anwenden und ihre Antworten dokumentieren. Du möchtest vielleicht zur Diskussion ins Plenum zurückkehren und Einzelpersonen oder Kleingruppen einladen, ihre Aussagen / Behauptungen, Beweise und Fragen mit der gesamten Klasse zu teilen. Lasse den Lernenden Zeit, um zusätzliche Belege für die Aussage / Behauptung beizusteuern oder zusätzliche Fragen zu stellen. Reflektiere danach die Aktivität: Welche neuen Gedanken haben die Lernenden zu dem Thema?

Denke daran, dass Schülerinnen und Schüler oft Behauptungen einfach zustimmen oder nicht zustimmen, ohne Gründe dafür zu geben. Möglicherweise musst du langsamer vorgehen und den Lernenden Zeit zum Nachdenken geben, während sie Belege und Fragen zu einer Aussage / Behauptung generieren. Vielleicht musst du sie zu tieferem Nachdenken anregen, indem du fragst: Welche anderen Fragen könntest du zu dieser Behauptung stellen? Könntest du dir Gründe vorstellen, warum dies wahr sein könnte? Warum könnte es nicht wahr sein? Durchdachte Fragen, die die Plausibilität einer Aussage / Behauptung in Frage stellen, führen oft zu einem tieferen Verständnis des Themas und des Begründungsprozesses.

Übersetzt und adaptiert von 'Claim, Support, Question'

Share your experience with this thinking routine on social media using the hashtags #PZThinkingRoutines and #SeeThinkWonder.

This thinking routine was developed as part of the Visible Thinking project at Project Zero, Harvard Graduate School of Education.

Explore more Thinking Routines at pz.harvard.edu/thinking-routines

© 2022 President and Fellows of Harvard College and Project Zero. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND). This license allows users to share this work with others, but it cannot be used commercially. To reference this work, please use the following: The See, Think, Wonder thinking routine was developed by Project Zero, a research center at the Harvard Graduate School of Education.

Anhang 2: Denkroutine 'Ich sehe, ich denke, ich frage mich'

DENKRoutine: ICH SEHE, ICH DENKE, ICH FRAGE MICH

WAS SIEHST DU?

WAS DENKST DU?

WAS FRAGST DU DICH?

Zweck: Welche Denkweise fördert diese Routine?

Diese Routine ermutigt die Lernenden, sorgfältige Beobachtungen und durchdachte Interpretationen anzustellen. Sie hilft, die Neugier zu wecken und schafft die Voraussetzungen für Nachforschungen.

Anwendung: Wann und wo kann ich die Routine verwenden?

Verwende die Routine, wenn du möchtest, dass die Lernenden sorgfältig darüber nachdenken, warum etwas so aussieht, wie es aussieht, oder warum es so ist, wie es ist. Verwende die Routine mit einem relevanten Objekt (z.B. einem Kunstwerk, Bild, Artefakt, Diagramm, Video usw.) zu Beginn einer neuen Unterrichtseinheit, um das Interesse der Lernenden zu wecken.

Start: Wie beginne und verwende ich die Routine?

Nachdem du das Objekt den Lernenden präsentiert hast, gib ihnen Zeit, es zu beobachten. Es kann nützlich sein, zuerst zu erklären, dass sie zuerst genau beschreiben müssen, was sie sehen, und NICHT, was sie zu sehen glauben. (Keine Interpretationen!) Im zweiten Schritt dürfen die Lernenden interpretieren (ich denke...), die Interpretationen sollten aber begründet sein: Halte die Schüler*innen davon ab, unbestätigte Meinungen zu äussern. Ermutige sie dazu, Belege und Begründungen zu nennen. Wenn hier wenig kommt, stelle Folgefragen:

“Was siehst du, das dich dazu bringt, das zu sagen?” oder: “Was ist hier noch los?” Im dritten Schritt sollen die Lernenden Fragen stellen.

Die Routine funktioniert gut in einer Gruppendiskussion, aber vielleicht möchtest du die Lernenden auch bitten, zuerst in Ruhe ihre eigenen Beobachtungen zu machen und schriftlich festzuhalten, oder du lässt kleine Gruppen oder Partner diskutieren und hörst ihnen dabei zu, indem du von Gruppe zu Gruppe gehst. Du kannst die Antworten der Lernenden dokumentieren und sie an einem Ort aufhängen, wo alle Lernenden sie sehen können, um zukünftige Überlegungen anzuregen.

Verwendung als Lernstandserfassung:

Die Denkroutine eignet sich auch, um einen Überblick über die Lernvoraussetzungen in heterogenen Gruppen zu erhalten, indem du paarweise oder in kleinen Gruppen diskutieren lässt, während du bei allen Gruppen kurz hinein hörst. Notiere dir dabei die Beobachtungstiefe, was erkannt wird und wie interpretiert wird, wie die Interpretationen begründet werden, und welche (ob?) Fragen gestellt werden. Überforderte Lernende stellen oft keine Fragen und kommen zu unbegründeten Interpretationen. Ihre Beobachtungen sind entweder zu allgemein oder zu fokussiert auf wenige Details, ohne dass Zusammenhänge erkannt werden.

Übersetzt und adaptiert von “See, Think, Wonder”, Project Zero:

Share your experience with this thinking routine on social media using the hashtags #PZThinkingRoutines and #SeeThinkWonder.

This thinking routine was developed as part of the Visible Thinking project at Project Zero, Harvard Graduate School of Education.
Explore more Thinking Routines at pz.harvard.edu/thinking-routines

© 2022 President and Fellows of Harvard College and Project Zero. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND). This license allows users to share this work with others, but it cannot be used commercially. To reference this work, please use the following: The See, Think, Wonder thinking routine was developed by Project Zero, a research center at the Harvard Graduate School of Education.

Anhang 3: Dokumentation der Literatursuche in Datenbanken

Datenbank	Suchbegriffe	Filter	Treffer	Relevant	Doppelt	Ausgeschl.
BASE	Thinking visibl* routine*	Subject: Education, Language: engl	5	5	3	1 türkisch
BASE	«visible thinking»	Subject: Education, Language: engl	6	2	2	2 türkisch, 3 nicht PZ
BASE	«thinking routines»	Subject: Education, Language: engl	7	4	4	1 türkisch, 2 nicht PZ
JSTOR	Thinking visibl* routine*	Research reports, book chapters, journals, Subject: education	12	0	0	12 nicht PZ
JSTOR	«thinking routines»	Research reports, book chapters, journals, Subject: education	28	10	1	17 nicht PZ
JSTOR	«visible thinking»	Research reports, book chapters, journals, Subject: education	65	6	3	56 nicht PZ
ERIC	thinking routines	Peer-reviewed, full text available	90	5	5	84 nicht PZ, 1 PZ, nicht Unterricht
ERIC	«thinking routines»	Peer reviewed	35	13, no access: 2	5	19 nicht PZ, 3 PZ, nicht Unterricht
ERIC	Visible thinking	Peer reviewed, full text available	65	6	4	50 nicht PZ 5 PZ, nicht Unterricht
ERIC	«visible thinking»	Peer reviewed	78	15, no access: 1	4	60 nicht PZ, 3 PZ, nicht Unterricht
DOAJ	Thinking routines	Subject: education	20	4	2	12 nicht PZ 4 nicht en/de
DOAJ	«thinking routines»	Subject: education	5	2	2	3 nicht PZ
DOAJ	«visible thinking»	Subject: education	4	0	0	4 nicht PZ
Google Scholar	Thinking routines visible	In title	14	14, no access: 1	3	0
Google Scholar	thinking routines	In title	56	37, no access: 5	12	16 nicht PZ, 3 PZ nicht Unterricht
Google Scholar	Visible thinking	In title	90	39, no access: 6	22	7 books, 38 nicht PZ, 6 PZ, nicht Unterricht

Anhang 4: Tabelle zur Erfassung von identifizierter Literatur

	Ranki Article	Authors	pub. Dat	Screening Notes	Einschl Database
1					
2	1 Improving Academic Writing through Thinking Routines	Todd HOOPER	2015	Qualitative Studie zur Frage, ob VTR das wissenschaftliche Schreiben von Studenten verbessern können. Erschwerte Lernbedingung: wissenschaftl. Schreiben in einer Fremdsprache (Englischunterricht), zudem kaum Erfahrung der SuS mit Begründen und Argumentieren. Studie: Untersucht, wie sich VTR auf Synthese, Analyse und andere höhere Denkfunktionen auswirken in 6. Klässlern, Lesen und Schreiben. Erschwerte Lernbedingung: SuS lernen lesen in Fremdsprache, Denken und Kommunikation der Gedanken wird in Fremdsprache verlangt. Quasi-experimentelle Studie. Kein Anstieg der Lesekompetenz.	Ja Google Scholar
3	Using Thinking Routines to Improve the Reading and Writing Skills of Elementary Students	Mala Rejeki Manurung*1 Sili Masitoh2 Fajar Arianto1	2022	Studie: Wie die Kohärenz der Kommunikation in EFL mit CSQ verbessert werden kann, BA Studenten in Fremdsprachenunterricht. Lernschwierigkeiten: Passivität, mangelnde Beteiligung, kaum Sprachproduktion, Leistungsschwäche in Englisch. Nur die Leistungsschwächere Hälfte der 2018 SuS erhält Interventionen.	Ja BASE Bielefeld Academic Search Engine
4	Claim, Support, Question Routine to Foster Coherence Within Interactive Oral Communication Among EFL Students	Fabiola Arévalo Balboa, Mark Briesmaster*	2018	Artikel: Wie Denkroutinen die interkulturelle Kompetenz von High School Schülern fördern können. Artikel. Erschwerte Lernbedingung: Fremdsprachenunterricht, Kommunikation komplexer Ideen wird in Fremdsprache verlangt. Scaffolding für Erfolg im Schreibunterricht.	Ja BASE Bielefeld Academic Search Engine
5	Developing learners' intercultural communicative competence using thinking routines in inquiry-based English language teaching	Norbert Mongyi	2024	Studie: Wie Denkroutinen die Diskussionskompetenzen von Universitäts-SuS (in EAL) verbessern. Englisch ist Hauptfach, daher kompetet. Lernschwierigkeiten: kaum Beteiligung, passiver Lernstil, kein selbstgesteuertes Lernen.	Ja Google Scholar
6	Augmenting Discussion Effectiveness through the Implementation of Thinking Routines to Visualize Learners' Cognitive Processes	Chau Thi Hong Tham	2024	Buchteil: Wie sich 'What makes you say that' auf Inferenz auswirkt. Erschwerte Lernumstände: Armut, Schwierigkeiten während der Intervention: Verzerrungen, Gruppendynamiken. Forschende entwickeln Adaption, um Schwierigkeiten entgegenzuwirken.	Ja Google Scholar
7	A Routine to Develop Inferencing Skills in Primary School Children	Celso Vieira, Débora Mariz and Lígea Hoki	2013	Studie: Untersucht, wie die Implementation von Cot, inkl. VTR, die Lesekompetenzen von Lehramtsstudent*innen beeinflusst. Englischunterricht (EFL), Lesunterricht. Kontrollgruppe Unterschied: Verwendung bzw. keine Verwendung von VTR. Lernschwierigkeit: Desinteresse, Mangel an Lesestrategien	Ja Google Scholar
8	Reading performance and perceptions of Lao EFL pre-service teachers following a Culture of Thinking implementation	Say Phonekeo, John Macalister	2021	Studie: Untersucht, wie See, Think, Wonder bei 3-4 jährigen Kindern kritisches Denken entwickelt. Erschwerte Lernbedingung: Unterrichtssprache ist nicht Muttersprache.	Ja ERIC
9	The Role of a Selected Thinking Routine in the Development of Critical Thinking Skills in Preschool Students	Neisha Williams and Schontal Moore	2021		Ja ERIC

1	Rank# Article	Authors	pub. Dat	Screening Notes	Einschl Database
10	Indian Students' Meaning-Making of a Thinking Routine: A Qualitative Study	Aneesa Jamal and Sanitah Mohd Yusof	2022	PREPRINT: Untersucht, wie Bedeutungsfindung (meaning making) bei 11-15-jährigen unterstützt werden kann durch VTR (See Think Wonder) während Distanzlernen (Covid). Erschwerte Lernbedingungen: Lockdown, Pubertierende haben kaum Kontakt zu Peers. Ausserdem: SuS haben kaum Erfahrung mit schülerzentriertem Unterricht.	Ja Google Scholar
11	Exploring Young Children's Conceptions About Thinking	Angela K. Salmon & Teresa Lucas	2011	Studie: Untersucht, wie 3-5-jährige Kinder über das Denken denken. VTR Studie über 6 Monate. Entwicklung der eigenen Vorstellung davon, was Denken ist, wird untersucht. Erschwerte Lernbedingung: 3-4-jährige Kinder haben nur assoziative Vorstellungen von Denken.	Ja Google Scholar
12	Engaging Young Children in Thinking Routines	Angela K. Salmon	2012	Artikel: Beispiele von Vereinfachung für jüngere Kinder. Studie nicht detailliert beschrieben. Schwierigkeiten bei der Implementierung werden aus Sicht der LPs beschrieben: 'Ich weiss es nicht'-Phänomen, Lernende können ihre Vermutungen nicht äussern bzw. wissen nicht, wie sie selbstgesteuert lernen können.	Ja Google Scholar
13	Creating a Culture of Thinking that Cultivates the Perspective-Taking Disposition	Linck, L. J., Wolberg, R. I., & Salmon, A. K.	2012	Conference Paper: Die Studie untersucht, wie das Einnehmen verschiedener Perspektiven als Haltung kultiviert werden kann. Adaption für Lernschwierigkeiten.	Ja Google Scholar
14	Young English language learners making thinking and learning visible	Angela K. Salmon	2008	Wie Denkroutinen verwendet werden können, um den Zweitspracherwerb zu erleichtern. Scaffolding durch VTR im Zusammenhang mit Zweitspracherwerb wird beschrieben. Erschwerte Lernbedingung: zweisprachiger Unterricht, Kommunikationsschwierigkeiten aufgrund Wortschatzmangel.	Ja BASE Bielefeld Academic Search Engine
15	Integrating meaningful evaluation and tinkering learning through creative workshops and thinking routines	Maria del Carmen Storza Gil, Julia Pinheiro Andrade, Simone Kubric Lederman,	2018	SuS (Teenager) mit motivations- und Lernschwierigkeiten lernen mit VTR und Agency by Design / Maker Ideen und gewinnen Selbstbewusstsein und Motivation. Lernschwierigkeit: Verhalten, Motivationsmangel, Interessante Ansätze aber unklar. Nicht peer reviewed, nicht publiziert. Wiederoholt Gedanken des bereits aufgenommenen Artikels der gleichen Autorin, 'Engaging Young Children in Thinking Routines', ist also ein Vorläufer jenes Artikels. Da der Artikel von 2012 differenzierter ist, habe ich diesen codiert.	Nein Google Scholar
16	Promoting a Culture of Thinking in the Young Child	Angela K. Salmon	2007	Untersucht wie sich VTR auf Beteiligung und Verständnis auswirken. Unklar wie DR eingesetzt, welche DR eingesetzt, wie Effekte beurteilt Lernschwierigkeiten: Erschwerte Lebens- und Lernumstände (Westjordanland), kaum Erfahrung mit schülerzentriertem Unterricht.	Nein Google Scholar
17	Using Thinking Routines as a Pedagogy for Teaching English as a Second Language in Palestine	Majida "Mohammed Yousef" Dajani, Nora Ramos -Vallecillo,	2016	Untersucht, wie Lehramtstudenten engagierter dabei sind und wie das Lernen für sie verbessert wird dank VT. In vielen Aspekten sehr unklar.	Nein ERIC
18	University Students Achievement of Meaningful Learning	Raquel Lozano-Blasco, Ron Ritchhart, Patricia Palmer, Mark Church, & Shari Tishman	2024	In-depth Diskussion wie VTR entwickelt und Daten erhoben wurden von Tishman und Ritchhart. Der Text ist nur ein Pre-Publication Draft. Info wäre gut auszuwerten.	nein Google Scholar
19	Establishing Patterns of Thinking in the Classroom	Shari Tishman	2006		Theori Project Zero

Ranki Article	Authors	pub. Dat	Screening Notes	Einschl Database
1	Developing Emotional Intelligence in Children Through Dialogic Reading, Self-made Books, and Visible Thinking Routines	Jiamin Xu	Wie emotionale Intelligenz entwickelt werden kann, u.a. mit VTR, der Fokus ist aber auf dem dialogischen Lesen. Interessant, aber nicht verwertbar für Fragestellung.	Nein ERIC
20	7 Thinking Routines Visible thinking to support online project-based learning: Narrowing the achievement gap between high- and low-achieving students	Jun Peng , Meng Sun , Bei Yuan, Cher Ping Lim , Jeroen J. G. van	2023: die Verwendung von VT den Leistungsunterschied zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen SuS verkleinern kann. Sehr interessant. Bezieht sich nicht auf PZ-VTR. Nicht genau beschrieben, was VT in dieser Studie ist. Vielleicht Flow-Charts und Diagramme.	Nein Google Scholar
22	Thinking_Routines_Establishing_Patterns	Ron Ritchhart	undated Slides einer Präsentation über VTR	Theori Research Gate
23	Shaping the Cultural Forces to Promote Visible Thinking: Language and Routines	Rachel Reeves	nach 20: How cultural forces are shaped by language and routines. Not relevant.	Nein Google Scholar
24	Thinking Routines in the EFL Classroom Using thinking routine strategies to develop students' speaking skills in young adult learners from senior year of high school	Craig Mertens Sánchez Mizhuero Erika Estefania, Velásquez Ramirez Emilene Ariana	Tells about using VT from own perspective. Not a study. Not peer reviewed. Doesn't help answer ? nach 2: research questions.	Nein Research Gate
25	Finding your feet in the dark: how making teaching and learning visible enables change in course and assessment design	Isabela Darciel, Marie vander Kloet & Robert Gray	2024: Wie Denkroutinen das Sprechen verbessern.	Kein Z Google Scholar BASE Bielefeld Academic Search Engine
26	Classroom interaction and metacognition by 'enculturation' of thinking in early education	Barreto, Sonia Lara & Ruth Pinedo-González	2024: bauen auf VTR auf. Nicht zur Beantwortung der Fragestellung geeignet.	Nein
27	Developing Critical Thinking in EFL through Visible Thinking Routines Experiences of Teachers in a Chinese International School	Ying Lei, Joanna Joseph Jeyaraj (Corresponding author)	2023: Weiterbildung in Denkerunterricht die SuS-LP Interaktion verändert und die metakognitiven Fähigkeiten der SuS verbessert. Bezieht sich nicht auf Unterricht.	Nein Google Scholar
28	Principle Ideas of Visible Thinking in Teaching English in Kazakhstan	G. I. Baigunissova, Zh. A. Beisembayeva, M. Y. Abaidulla	2023: Erfahrungen der LP. keine Untersuchung d. Unterrichts.	Nein Google Scholar
29	Visible Thinking in Primary History Education	David Boon	2023: Looks at how teachers can integrate VT better in English teaching. Not relevant.	Nein Google Scholar
30	Thinking Routines Help Educators Develop an Equity Lens	Bello, Rachel; Levine, Tarima; Lau, Matty	2023: Journal Artikel, beschreibt wie VT im Geschichtsunterricht eingesetzt werden können. Nicht relevant.	Nein Google Scholar
31			2023: How thinking routines help teachers develop a lens for equity, Not PZ thinking routines. Interesting.	Nein ERIC

1	Ranki Article	Authors	pub. Dat	Screening Notes	Einschl Database
32	Developing Peer Tutoring DIGITAL Notes with See, Think, Wonder Thinking Routine	Devanny Gumulya1, Jordan Surtijadi2	2022	Wie mit See Think Wonder Peer Tutors und Tutees unterstützt werden können. Leider nur in Bahasa Indonesia.	Kein Z Google Scholar
33	How Thinking Routines Enhance Critical Thinking of elementary students	Mala Rejeki Manurung, Siti Masitoh, Fajar Arianto	2022	Beantwortung der Fragestellungen zur Messung der Denkfähigkeiten von 6. Klässlern. Eignet sich nicht zur Quantitativen Studie.	Nein Google Scholar
34	NEUROSCIENCE IN THE CLASSROOM: MAKING TEACHERS' LEARNING VISIBLE	Sara Mori, Silvia Panzavolta, Alessia Rosa	2022	Fokussiert auf Educational Neuroscience und wie sich diese auf LP auswirkt. Nicht VTR.	Nein ERIC
35	EFL Student- Teachers' Perception in the Culture of Thinking	Shaima Mahdi Saalih, Danya Haqee Esmateel	2022	Culture of Teaching and the 8 Cultural Forces: How they affect student-teacher perceptions at a women's college in Baghdad. Not suited to answer research questions.	Nein ERIC
36	Visible Thinking Routines in a Fourth Grade Dual Language Classroom Science and Social Studies	Laura M. Contreras	2020	Unit and lesson plans developed including VT. Not relevant.	Nein Google Scholar
37	Concept Warehouse Remote: Making Student Thinking Visible	MILO KORETSKY	2020	Wie Visible Thinking im Concept Warehouse das Lernen verbessern. Engineering. Nicht relevant für Fragestellung.	Nein ERIC
38	Making Learning and Thinking Visible. An Analysis on the Use of Thinking Routines	Silvia Panzavolta1, Elena Mosa1, Chiara Latic2	2019	Studie über das Erklären von VTR in einer Sekundarschule. Eignet sich nicht zur Beantwortung der Fragestellungen.	Nein Google Scholar
39	Visual Thinking Routines: Classroom Snapshots	Alain Gholam	2019	Einsichten in Klassenzimmer, wie VTR das Lernen verändert. Unklar. Eignet sich nicht zur Beantwortung der Fragestellungen. Unklar.	Nein u ERIC
40	A Thinking Culture in EFL Secondary School: Thinking Skills, Routines, and a Dialogic Strategy	MAR CANO	2019	Ist eine Zusammenstellung von VTR aber keine Auswertung, wie sich diese auf das Lernen der SuS auswirken.	Nein Google Scholar
41	Discerning student thinking: a practical theoretical framework for recognising or informally assessing different ways of thinking	Clinton Golding	2019	Wie Denken erkannt werden kann. Interessanter Artikel, aber kein Forschungsprojekt. Gut als Background Info?	Nein ERIC
42	TEACHERS' EXPECTATION OF STUDENTS' THINKING PROCESSES	Abdur Rahman As'ari1, Dian Kurniat2, Subanj1	2019	Nicht VT-bezogen. Survey von Mathematiklehrpersonen zum Unterricht von Mathematik. Untersucht, wie sich Denkroutinen auf die Handlungskompetenz von 4. und 5. Klässlern auswirken. Interessant. Nicht geeignet, da in der Studie die Entwicklung der Handlungskompetenz durch Denkroutinen im Vordergrund steht. Denkroutinen werden nur zur Dokumentation benutzt, nicht zur Beantwortung der Fragestellungen.	Nein ERIC
43	IN WRITTEN WORKS: A SURVEY OF TEACHERS' THINKING PROCESSES	Cyrena Beaumont, Kelsey Martin	2019	Creator Spaces im Vordergrund steht. Denkroutinen werden nur zur Dokumentation benutzt, nicht zur Beantwortung der Fragestellungen.	Nein Google Scholar

1	Rank# Article	Authors	pub. Dat.	Screening Notes	Einschl. Database
44	Student Engagement through Visual Thinking Routines across different educational levels	Alain Gholam	2018	Aus Sicht von LP: Wie können VTR eingesetzt werden, was bringen sie. Keine Lernschwierigkeiten genannt. Allgemein. Nicht geeignet zur Beantwortung der Fragestellungen.	Nein ERIC
45	Thinking routines across different subjects and educational levels Visual Thinking Routines: A Mixed Methods Approach Applied to Student Teachers at the American University in Dubai.	R. Pinedo, N. Garcia, M. Cañas	2018	Looks at how See, Think, Wonder can be implemented in different disciplines and how the routine provokes thinking. No learning difficulties. Not related to research questions.	Nein Google Scholar
46	THE DEVELOPMENT OF A CHECKLIST FOR GETTING "GOOD MATERIALS TO PROMOTE DEEP THINKING IN CLASS"	Alain Gholam Ruth Pinedo Manuel Cañas Noelia Garcia Martín	2017	Interessant aber nicht wirklich relevant: Lehramtsstudenten untersuchen VTR Effekte. Unklar.	Nein u ERIC
47	Using Visible Thinking Routines to Teach about the Impact of Colonialism on Race Within the Language Arts Classroom	Carol Kelly	2017	Entwicklung einer Checkliste, die Lehrmaterial prüft. Nicht relevant.	Nein Google Scholar
48	Learning by thinking during play: The power of reflection to aid performance	Angela K. Salmon	2016	Fokussiert auf das Unterrichten des Themas 'Kolonialismus' durch Literatur. Nicht relevant.	Nein Google Scholar
49	Making Students' Thinking Visible During Active Learning	Melissa S. Medina, EdD	2016	EY Kinder lernen denken durch Spiel, mit mündlichen VTR. Keine Lernschwierigkeiten / erschwerte Lernbedingungen genannt. Eignet sich nicht zur Beantwortung der Fragestellungen.	Nein ERIC
50	Critical thinking in elementary school children	Nadia Mirela Florea, Elena Hurjui	2014	Pharmaceutical students' learning and thinking made visible, not VTR.	Nein Google Scholar
51	Unexplored Paths: The Impact of Thinking Routines on Historic Site Tour Guides	Samantha Hennenfent	2014	Ohne VTR. Beste Methoden um Kritisches Denken in jungen Primarschulkindern zu entwickeln.	Nein Google Scholar
52	Using Concept Maps to Facilitate Collaborative Simulation-Based Inquiry Learning	Hannie Gijlers and Ton de Jong Editors: Dr. Vince Ham, Dr. Ronnie Davey, Dr. John Fenaughty	2013	Wie VT verwendet werden können in Museen. Nicht relevant.	Nein Google Scholar BASE Bielefeld
53	Proceedings of the 16th International Conference on Thinking See Think Wonder Integrating Thinking Routines in a Primary Years Programme at the Tropenmuseum		2013	Untersucht, wie sich Concept Maps auf das Lernen von High School Students in einem inquiry-based setting auswirken. Wäre interessant. Kein Zugang.	Kein Z Engine
54	Thesis	Claire Brown	2012	für Theorie: Learn to think (effekt einer Intervention)	Theori Research Gate
55			2012	Museum education, explores VT as a methodology to teach in the museum, not relevant.	Nein Google Scholar

1	Ranki Article	Authors	pub. Dat	Screening Notes	Einsci Database
56	Towards a thinking routine for the junior secondary statistics classroom	Lindsay Smith Weiping Hu1,2*, Philip Adey3, Xiaojuan Jia4, Jia Liu4, Lei Zhang4, Jing Li4	2011	Development of a thinking routine for statistical reasoning, high school.	Kein Z Google Scholar
57	Effects of a 'Learn to Think' intervention programme on primary school students		2011	Learn to Think program, interessant aber keine VTR. Denkprozesse in Early Childhood sichtbar machen und dokumentieren. VTR und wie eingesetzt nicht klar benannt. Keine Lernschwierigkeiten / erschwerte Lernbedingungen genannt. Eignet sich nicht zur Beantwortung der Fragestellungen.	Nein Google Scholar
58	Making Thinking Visible Through Action Research	Angela K Salmon	2010	VTR benutzt um wissenschaftliche Bücher für Kinder von Kindern bewerten zu lassen. Nicht relevant.	Nein Research Gate
59	Evaluating Science Information with Thinking Routines	Cynthia Grady	2010		Nein ERIC
60	Uncovering students' thinking about thinking using concept maps	Ron Ritchhart & Terri Turner & Linor Hadar	2009	Wie sich das Denken über's Denken verändert.	Theori ERIC
61	Making Thinking Visible. Thinking about thinking: innovative pedagogy designed to foster thinking skills in junior primary classrooms	Ron Ritchhart, David Perkins	2008	Vorläufer des Buchs 'Making Thinking Visible'	Theori Google Scholar
62	Visible Thinking: Using Contemporary Art to Teach Conceptual Skills	Dawn Colcott, Bernadette Russell & Helen Skouteris	2008	Protokolliert die Entwicklung zweier LP zum 'Thinking Classroom'. Nicht relevant.	Nein ERIC
63	Thinking Routines: Establishing Patterns of Thinking in the Classroom	Julia Marshall, Ron Ritchhart, Patricia Palmer, Mark Church, & Shari Tishman	2008	Wie konzeptuelles Lernen und VT mit Kunstunterricht verwendet werden, Journal-Artikel. Not relevant.	Nein JSTOR
64	Making Thinking Visible: Writing in the Center	Mary B. Nicolini	2006	Grundlagen zu VTR von den ursprünglichen Autoren	Theori Research Gate
65	Making Thinking Visible: A Method to Encourage Science Writing in Upper Elementary Grades	Roxanne Greitz Miller, Robert C. Calfee	2004	Looks at how writing makes thinking visible, not related to VT or thinking routines. Science writing, article about a method to teach SW. Not relevant.	Nein JSTOR
66					Nein Google Scholar
67					
68					
69					
70					

Anhang 5: Codesystem

Teil 1

Codes	1463
Interesting connections with theory	1
Don't understand / mixed-up ideas	1
Not sure what to do with this	10
Differing use of VTR - not labelled as adaptation	1
Differing uses of terminology	4
Other Aspects	0
Routines	9
Self-Awareness	1
Global Citizenship	4
Learning	10
Language Acquisition / Language Learning	18
Need for Further Research on VTR	17
Motivation	2
Thinking Moves	5
Understanding	5
Thinking Routines	40
Visible Thinking	15
Role of teacher in developing thinking dispositions	2
Establishing other Cultural Forces	2
Designing Learning Situations that Promote Thinking	3
Reflecting about Thinking	3
Sharing / Reflecting with Other Teachers	6
Making Thinking Visible	9
Modeling	7
Documentation	14
Culture of Thinking	8
Thinking Dispositions	13
Thinking	28
Metacognition (+)	5
Development of thinking	28
Challenges to developing thinking	15
Teachers perceive challenges	4
Educational Setting	0
Underprivileged	4
Online Class	12
Middle School	6
Extracurricular Setting	10
Bilingual Setting	4
Early Years or Kindergarten	24
Elementary School	12
High School	8
University	18
EFL Setting	24
Lesson Content / Learning Situation	40
Specific Considerations	4
Methodology	0
Play / Creation	4
Guided / Structured Inquiry	44
Opportunities to Share and/or Reflect	12
Museum Based Learning	8
Scripted / Textbook / Teacher Directed	10
Specific Used Thinking Routines	0
Parts Purpose Complexities	2
Think Puzzle Explore	6
Circle of Viewpoints	6
Headlines	4
What Makes You Say That?	6
Claim Support Question	6
The 4 Cs	4
Chalk Talk	6
Generate Sort Connect Elaborate	2
See Think Wonder	42

Teil 2

Goals or intended effects of using the VTR	0
Intercultural Communicative Competence	22
Scaffolding Thinking	20
Critical Thinking	20
Writing Skills	18
Speaking Skills	16
Language Learning / Linguistic Proficiency	16
Thinking Moves	14
Metacognition	14
Making Thinking Visible in Classroom	12
Discussion Skills	12
Reading Skills	12
Meaning-Making	8
Learning	8
Understanding	8
Perspective-Taking Ability / Empathy	8
Activation of Pre-Knowledge	6
Inference	4
Formative Assessment	4
Inquiry Skills	4
Stimulating Curiosity	4
Engagement	2
Thinking Language in Classroom	2
Adaptation of (a) VTR	24
Learning Difficulties	14
Challenges for VTR	42
Solutions	40
Positive Effects attributed to VTR	0
Student Engagement	60
Metacognition	40
Improved thinking ability	38
Reading Comprehension	28
Positive Emotions	28
Cooperative Learning / Collaboration	24
Perspective-Taking / Empathy	20
Language Learning / Development	18
Improved writing ability	16
Discussion Skills	16
Demonstration of Thinking Dispositions	16
Understanding	14
Stimulating Curiosity	14
Reflective Thinking	10
Open-mindedness	10
Evidence for Claims	10
Visible Thinking	10
Meaning-Making	10
Learning	8
Cognitive Challenge	8
Self-Confidence	8
Speaking Ability	8
Enabling Scaffolding	6
Provision of Instructional Aids	6
Analyze Information	6
Observing Carefully	4
Concept Elaboration	4
Agency	5
Concept Clarification	4
Access to Complex Content	2
Unintended / other effects of using VTR	40
Sets	0

Anhang 6: Intracoder-Übereinstimmung, Darstellung der Resultate pro Dokument

Dokument: *A Routine to Develop Inferencing Skills in Primary School Children* (Vieira et al., 2023)

	A	B	C	D	E
1	Code	Übereinstimmung	Nicht-Übereinstimmung	Gesamt	Prozentual
2	Underprivileged	4	0	4	100.00
3	Elementary School	4	0	4	100.00
4	Lesson Content / Learning Situation	2	0	2	100.00
5	Guided / Structured Inquiry	4	2	6	66.67
6	Scripted / Textbook / Teacher Directed	2	0	2	100.00
7	See Think Wonder	4	0	4	100.00
8	Inference	4	0	4	100.00
9	Critical Thinking	2	0	2	100.00
10	Adaptation of (a) VTR	8	2	10	80.00
11	Learning Difficulties	2	0	2	100.00
12	Challenges for VTR	14	3	17	82.35
13	Solutions	16	6	22	72.73
14	Reflective Thinking	2	0	2	100.00
15	Evidence for Claims	2	4	6	33.33
16	Observing Carefully	2	0	2	100.00
17	Language Learning / Development	2	0	2	100.00
18	Perspective-Taking / Empathy	4	0	4	100.00
19	Unintended / other effects of using VTR	14	2	16	87.50
20	<Total>	92	19	111	82.88

Dokument *Using Thinking Routines To Improve The Reading And Writing Skills Of Elementary Students* (Manurung et al., 2022)

	A	B	C	D	E
1	Code	Bearbeitungsleiste	Nicht-Übereinstimmung	Gesamt	Prozentual
2	Elementary School	4	0	4	100.00
3	Lesson Content / Learning Situation	6	0	6	100.00
4	Specific Considerations	0	2	2	0.00
5	What Makes You Say That?	2	0	2	100.00
6	Reading Skills	4	1	5	80.00
7	Writing Skills	6	0	6	100.00
8	Scaffolding Thinking	2	0	2	100.00
9	Learning Difficulties	2	0	2	100.00
10	Improved writing ability	8	0	8	100.00
11	Unintended / other effects of using VTR	4	2	6	66.67
12	<Total>	38	5	43	88.37

Dokument *Developing learners' intercultural communicative competence using thinking routines in inquiry-based English language teaching* (Mongyi, 2024)

	A	B	C	D	E
1	Code	Übereinstimmung	Nicht-Übereinstimmung	Gesamt	Prozentual
2	High School	6	1	7	85.71
3	EFL Setting	2	4	6	33.33
4	Lesson Content / Learning Situation	2	1	3	66.67
5	Guided / Structured Inquiry	12	3	15	80.00
6	Scripted / Textbook / Teacher Directed	0	2	2	0.00
7	The 4 Cs	4	0	4	100.00
8	Chalk Talk	2	2	4	50.00
9	See Think Wonder	4	1	5	80.00
10	Meaning-Making	0	1	1	0.00
11	Understanding	2	3	5	40.00
12	Discussion Skills	2	0	2	100.00
13	Writing Skills	0	3	3	0.00
14	Learning	2	1	3	66.67
15	Scaffolding Thinking	2	4	6	33.33
16	Metacognition	4	1	5	80.00
17	Language Learning / Linguistic Proficiency	8	1	9	88.89
18	Intercultural Communicative Competence	18	5	23	78.26
19	Adaptation of (a) VTR	2	0	2	100.00
20	<Total>	72	33	105	68.57

Dokument *What were they thinking? What student journals tell about Indian students' meaning-making* (Jamal et al., 2023)

	A	B	C	D	E
1	Code	Übereinstimmung	Nicht-Übereinstimmung	Gesamt	Prozentual
2	Learning	4	0	4	100.00
3	Need for Further Research on VTR	4	2	6	66.67
4	Thinking Routines	4	0	4	100.00
5	Metacognition (+)	2	0	2	100.00
6	Development of thinking	2	0	2	100.00
7	Challenges to developing thinking	2	0	2	100.00
8	Online Class	10	1	11	90.91
9	Middle School	6	0	6	100.00
10	Extracurricular Setting	4	1	5	80.00
11	Lesson Content / Learning Situation	0	2	2	0.00
12	Guided / Structured Inquiry	2	4	6	33.33
13	Opportunities to Share and/or Reflect	6	1	7	85.71
14	See Think Wonder	2	1	3	66.67
15	Engagement	2	0	2	100.00
16	Meaning-Making	6	0	6	100.00
17	Metacognition	2	0	2	100.00
18	Challenges for VTR	0	3	3	0.00
19	Solutions	2	1	3	66.67
20	Reflective Thinking	2	3	5	40.00
21	Agency	0	1	1	0.00
22	Positive Emotions	6	3	9	66.67
23	Cognitive Challenge	6	2	8	75.00
24	Concept Clarification	2	1	3	66.67
25	Meaning-Making	2	1	3	66.67
26	Metacognition	10	7	17	58.82
27	Open-mindedness	2	0	2	100.00
28	Learning	0	1	1	0.00
29	Perspective-Taking / Empathy	2	2	4	50.00
30	Cooperative Learning Environment / Collaboration	6	1	7	85.71
31	Student Engagement	12	12	24	50.00
32	Demonstration of Thinking Dispositions	2	3	5	40.00
33	Improved thinking ability	6	3	9	66.67
34	Unintended / other effects of using VTR	4	2	6	66.67
35	<Total>	122	58	180	67.78

Dokument *The Role of a Selected Thinking Routine in the Development of Critical Thinking Skills in Preschool Students* (Williams & Moore, 2021)

	A	B	C	D	E
1	Code	Übereinstimmung	Nicht-Übereinstimmung	Gesamt	Prozentual
2	Routines	2	0	2	100.00
3	Learning	2	0	2	100.00
4	Thinking Routines	4	0	4	100.00
5	Visible Thinking	2	0	2	100.00
6	Sharing / Reflecting with Other Teachers	2	0	2	100.00
7	Making Thinking Visible	2	0	2	100.00
8	Documentation	8	0	8	100.00
9	Culture of Thinking	2	0	2	100.00
10	Thinking	6	3	9	66.67
11	Development of thinking	8	1	9	88.89
12	Challenges to developing thinking	8	0	8	100.00
13	Early Years or Kindergarten	2	3	5	40.00
14	Lesson Content / Learning Situation	4	0	4	100.00
15	Specific Considerations	2	0	2	100.00
16	Guided / Structured Inquiry	2	0	2	100.00
17	Opportunities to Share and/or Reflect	2	0	2	100.00
18	Think Puzzle Explore	2	0	2	100.00
19	What Makes You Say That?	2	0	2	100.00
20	See Think Wonder	12	2	14	85.71
21	Inquiry Skills	0	2	2	0.00
22	Stimulating Curiosity	0	2	2	0.00
23	Critical Thinking	12	1	13	92.31
24	Adaptation of (a) VTR	4	0	4	100.00
25	Learning Difficulties	2	0	2	100.00
26	Provision of Instructional Aids	6	0	6	100.00
27	Visible Thinking	6	1	7	85.71
28	Observing Carefully	2	0	2	100.00
29	Analyze Information	4	2	6	66.67
30	Language Learning / Development	0	4	4	0.00
31	Stimulating Curiosity	4	2	6	66.67
32	Improved thinking ability	6	0	6	100.00
33	<Total>	120	23	143	83.92

Dokument *Engaging Young Children in Thinking Routines* (Salmon, 2010)

	A	B	C	D	E
1	Code	Übereinstimmung	Nicht-Übereinstimmung	Gesamt	Prozentual
2	Early Years or Kindergarten	4	0	4	100.00
3	Play / Creation	0	1	1	0.00
4	Parts Purpose Complexities	2	0	2	100.00
5	Think Puzzle Explore	2	2	4	50.00
6	Circle of Viewpoints	2	0	2	100.00
7	See Think Wonder	0	2	2	0.00
8	Concept of Self	2	0	2	100.00
9	Making Thinking Visible in Classroom	4	0	4	100.00
10	Thinking Language in Classroom	0	2	2	0.00
11	Formative Assessment	2	0	2	100.00
12	Leaming	0	1	1	0.00
13	Scaffolding Thinking	4	2	6	66.67
14	Metacognition	2	0	2	100.00
15	Activation of Pre-Knowledge	4	0	4	100.00
16	Adaptation of (a) VTR	0	2	2	0.00
17	Challenges for VTR	8	0	8	100.00
18	Solutions	2	3	5	40.00
19	Reading Comprehension	2	0	2	100.00
20	Metacognition	0	2	2	0.00
21	Enabling Scaffolding	2	0	2	100.00
22	Open-mindedness	2	0	2	100.00
23	Concept Elaboration	0	2	2	0.00
24	Language Learning / Development	2	0	2	100.00
25	Demonstration of Thinking Dispositions	2	0	2	100.00
26	Improved thinking ability	0	2	2	0.00
27	<Total>	48	21	69	69.57

Dokument *Exploring Young Children's Conceptions About Thinking* (Salmon & Lucas, 2011)

	A	B	C	D	E
1	Code	Übereinstimmung	Nicht-Übereinstimmung	Gesamt	Prozentual
2	Early Years or Kindergarten	6	1	7	85.71
3	Lesson Content / Learning Situation	0	1	1	0.00
4	Guided / Structured Inquiry	0	2	2	0.00
5	Circle of Viewpoints	2	0	2	100.00
6	See Think Wonder	2	0	2	100.00
7	Making Thinking Visible in Classroom	0	4	4	0.00
8	Scaffolding Thinking	0	1	1	0.00
9	Metacognition	2	1	3	66.67
10	Challenges for VTR	4	2	6	66.67
11	Solutions	0	3	3	0.00
12	Metacognition	4	2	6	66.67
13	Demonstration of Thinking Dispositions	2	1	3	66.67
14	Unintended / other effects of using VTR	2	0	2	100.00
15	<Total>	24	18	42	57.14

Dokument *“Claim – Support – Question” Routine to Foster Coherence Within Interactive Oral Communication Among EFL Students* (Arévalo Balboa & Briesmaster, 2018)

	A	B	C	D	E
1	Code	Übereinstimmung	Nicht-Übereinstimmung	Gesamt	Prozentual
2	Differing use of VTR - not labelled as adaptation	0	1	1	0.00
3	Need for Further Research on VTR	0	1	1	0.00
4	Motivation	2	0	2	100.00
5	Visible Thinking	0	1	1	0.00
6	University	4	1	5	80.00
7	EFL Setting	4	0	4	100.00
8	Lesson Content / Learning Situation	2	1	3	66.67
9	Scripted / Textbook / Teacher Directed	0	1	1	0.00
10	Claim Support Question	2	0	2	100.00
11	Critical Thinking	2	0	2	100.00
12	Making Thinking Visible in Classroom	2	0	2	100.00
13	Speaking Skills	8	7	15	53.33
14	Discussion Skills	2	0	2	100.00
15	Learning	2	0	2	100.00
16	Adaptation of (a) VTR	2	0	2	100.00
17	Learning Difficulties	4	0	4	100.00
18	Challenges for VTR	2	0	2	100.00
19	Speaking Ability	6	2	8	75.00
20	Unintended / other effects of using VTR	2	3	5	40.00
21	<Total>	46	18	64	71.88

Dokument *Improving Academic Writing through Thinking Routines* (Hooper, 2016)

	A	B	C	D	E
1	Code	Übereinstimmung	Nicht-Übereinstimmung	Gesamt	Prozentual
2	University	4	0	4	100.00
3	EFL Setting	2	0	2	100.00
4	Lesson Content / Learning Situation	4	0	4	100.00
5	Guided / Structured Inquiry	4	0	4	100.00
6	Generate Sort Connect Elaborate	2	0	2	100.00
7	See Think Wonder	2	0	2	100.00
8	Critical Thinking	0	1	1	0.00
9	Writing Skills	4	3	7	57.14
10	Activation of Pre-Knowledge	2	0	2	100.00
11	Agency	2	0	2	100.00
12	Thinking Moves	6	0	6	100.00
13	Learning Difficulties	2	0	2	100.00
14	Visible Thinking	0	1	1	0.00
15	Student Engagement	2	0	2	100.00
16	Demonstration of Thinking Dispositions	0	3	3	0.00
17	Improved thinking ability	2	3	5	40.00
18	Improved writing ability	2	4	6	33.33
19	Unintended / other effects of using VTR	2	1	3	66.67
20	<Total>	42	16	58	72.41

Dokument *Creating a culture of thinking that cultivates the perspective-taking disposition* (Linck et al., 2012)

	A	B	C	D	E
1	Code	Übereinstimmung	Nicht-Übereinstimmung	Gesamt	Prozentual
2	Extracurricular Setting	4	0	4	100.00
3	Elementary School	4	0	4	100.00
4	Lesson Content / Learning Situation	2	0	2	100.00
5	Guided / Structured Inquiry	0	1	1	0.00
6	Opportunities to Share and/or Reflect	0	1	1	0.00
7	Museum Based Learning	8	0	8	100.00
8	Perspective-Taking Ability / Empathy	8	0	8	100.00
9	Understanding	2	2	4	50.00
10	Challenges for VTR	2	0	2	100.00
11	Solutions	2	0	2	100.00
12	Open-mindedness	2	0	2	100.00
13	Perspective-Taking / Empathy	10	0	10	100.00
14	Student Engagement	2	0	2	100.00
15	<Total>	46	4	50	92.00

Dokument *Reading performance and perceptions of Lao EFL pre-service teachers following a Culture of Thinking implementation* (Phonekeo & Macalister, 2021)

	A	B	C	D	E
1	Code	Übereinstimmung	Nicht-Übereinstimmung	Gesamt	Prozentual
2	University	2	2	4	50.00
3	EFL Setting	2	2	4	50.00
4	Guided / Structured Inquiry	2	0	2	100.00
5	Scripted / Textbook / Teacher Directed	2	0	2	100.00
6	Reading Skills	4	1	5	80.00
7	Agency	2	0	2	100.00
8	Positive Emotions	10	5	15	66.67
9	Meaning-Making	6	0	6	100.00
10	Reading Comprehension	20	6	26	76.92
11	Metacognition	4	6	10	40.00
12	Self-Confidence	4	2	6	66.67
13	Perspective-Taking / Empathy	2	0	2	100.00
14	Cooperative Learning / Collaboration	8	4	12	66.67
15	Understanding	6	2	8	75.00
16	Student Engagement	12	0	12	100.00
17	Improved thinking ability	4	1	5	80.00
18	<Total>	90	31	121	74.38

Dokument *Young English language learners making thinking and language visible* (Salmon, 2011)

	A	B	C	D	E
1	Code	Übereinstimmung	Nicht-Übereinstimmung	Gesamt	Prozentual
2	Bilingual Setting	4	0	4	100.00
3	Early Years or Kindergarten	6	0	6	100.00
4	EFL Setting	2	0	2	100.00
5	Play / Creation	2	0	2	100.00
6	Circle of Viewpoints	0	2	2	0.00
7	What Makes You Say That?	2	0	2	100.00
8	See Think Wonder	2	0	2	100.00
9	Formative Assessment	2	0	2	100.00
10	Scaffolding Thinking	2	0	2	100.00
11	Language Learning / Linguistic Proficiency	6	2	8	75.00
12	Adaptation of (a) VTR	0	2	2	0.00
13	Enabling Scaffolding	4	0	4	100.00
14	Open-mindedness	4	0	4	100.00
15	Self-Confidence	2	0	2	100.00
16	Concept Elaboration	2	0	2	100.00
17	Language Learning / Development	8	2	10	80.00
18	Learning	2	0	2	100.00
19	Improved thinking ability	2	0	2	100.00
20	<Total>	52	8	60	86.67

Dokument *Augmenting Discussion Effectiveness through the Implementation of Thinking Routines to Visualize Learners' Cognitive Processes* (Tham, 2024)

	A	B	C	D	E
1	Code	Übereinstimmung	Nicht-Übereinstimmung	Gesamt	Prozentual
2	University	6	0	6	100.00
3	EFL Setting	4	0	4	100.00
4	Lesson Content / Learning Situation	0	5	5	0.00
5	Headlines	0	2	2	0.00
6	What Makes You Say That?	0	1	1	0.00
7	Claim Support Question	2	1	3	66.67
8	See Think Wonder	2	1	3	66.67
9	Inquiry Skills	2	0	2	100.00
10	Stimulating Curiosity	2	0	2	100.00
11	Making Thinking Visible in Classroom	2	0	2	100.00
12	Discussion Skills	6	1	7	85.71
13	Writing Skills	0	2	2	0.00
14	Thinking Moves	4	3	7	57.14
15	Adaptation of (a) VTR	2	0	2	100.00
16	Learning Difficulties	2	0	2	100.00
17	Challenges for VTR	4	0	4	100.00
18	Evidence for Claims	4	0	4	100.00
19	Positive Emotions	2	0	2	100.00
20	Metacognition	4	0	4	100.00
21	Learning	4	0	4	100.00
22	Perspective-Taking / Empathy	0	1	1	0.00
23	Cooperative Learning Environment / Collaboration	0	2	2	0.00
24	Stimulating Curiosity	2	4	6	33.33
25	Access to Complex Content	2	0	2	100.00
26	Understanding	4	1	5	80.00
27	Discussion Skills	8	9	17	47.06
28	Student Engagement	6	5	11	54.55
29	Improved thinking ability	6	1	7	85.71
30	<Total>	80	39	119	67.23

Codebuch

Denkroutinen02.mx24

02.10.24

Codesystem

1 Interesting connections with theory	1
2 Don't understand / mixed-up ideas	1
3 Not sure what to do with this	10
4 Differing use of VTR - not labelled as adaptation	1
5 Differing uses of terminology	4
6 Other Aspects	0
6.1 Routines	9
6.2 Self-Awareness	1
6.3 Global Citizenship	4
6.4 Learning	10
6.5 Language Acquisition / Language Learning	18
6.6 Need for Further Research on VTR	17
6.7 Motivation	2
6.8 Thinking Moves	5
6.9 Understanding	5
6.10 Thinking Routines	40
6.11 Visible Thinking	15
6.12 Role of teacher in developing thinking dispositions	2
6.12.1 Establishing other Cultural Forces	2
6.12.2 Designing Learning Situations that Promote Thinking	3
6.12.3 Reflecting about Thinking	3
6.12.4 Sharing / Reflecting with Other Teachers	6
6.12.5 Making Thinking Visible	9
6.12.6 Modeling	7
6.12.7 Documentation	14
6.13 Culture of Thinking	8
6.14 Thinking Dispositions	13
6.15 Thinking	28
6.15.1 Metacognition (+)	5
6.16 Development of thinking	28
6.16.1 Challenges to developing thinking	15

6.16.1.1 Teachers perceive challenges	4
7 Educational Setting	0
7.1 Underprivileged	4
7.2 Online Class	12
7.3 Middle School	6
7.4 Extracurricular Setting	10
7.5 Bilingual Setting	4
7.6 Early Years or Kindergarten	24
7.7 Elementary School	12
7.8 High School	8
7.9 University	18
7.10 EFL Setting	24
8 Lesson Content / Learning Situation	40
8.1 Specific Considerations	4
9 Methodology	0
9.1 Play / Creation	4
9.2 Guided / Structured Inquiry	44
9.2.1 Opportunities to Share and/or Reflect	12
9.2.2 Museum Based Learning	8
9.3 Scripted / Textbook / Teacher Directed	10
10 Specific Used Thinking Routines	0
10.1 Parts Purpose Complexities	2
10.2 Think Puzzle Explore	6
10.3 Circle of Viewpoints	6
10.4 Headlines	4
10.5 What Makes You Say That?	6
10.6 Claim Support Question	6
10.7 The 4 Cs	4
10.8 Chalk Talk	6
10.9 Generate Sort Connect Elaborate	2
10.10 See Think Wonder	42
11 Goals or intended effects of using the VTR	0
11.1 Intercultural Communicative Competence	22
11.2 Scaffolding Thinking	20

11.3 Critical Thinking	20
11.4 Writing Skills	18
11.5 Speaking Skills	16
11.6 Language Learning / Linguistic Proficiency	16
11.7 Thinking Moves	14
11.8 Metacognition	14
11.9 Making Thinking Visible in Classroom	12
11.10 Discussion Skills	12
11.11 Reading Skills	12
11.12 Meaning-Making	8
11.13 Learning	8
11.14 Understanding	8
11.15 Perspective-Taking Ability / Empathy	8
11.16 Activation of Pre-Knowledge	6
11.17 Inference	4
11.18 Formative Assessment	4
11.19 Inquiry Skills	4
11.20 Stimulating Curiosity	4
11.21 Engagement	2
11.22 Thinking Language in Classroom	2
12 Adaptation of (a) VTR	24
13 Learning Difficulties	14
14 Challenges for VTR	42
15 Solutions	40
16 Positive Effects attributed to VTR	0
16.1 Student Engagement	60
16.2 Metacognition	40
16.3 Improved thinking ability	38
16.4 Reading Comprehension	28
16.5 Positive Emotions	28
16.6 Cooperative Learning / Collaboration	24
16.7 Perspective-Taking / Empathy	20
16.8 Language Learning / Development	18
16.9 Improved writing ability	16

16.10 Discussion Skills	16
16.11 Demonstration of Thinking Dispositions	16
16.12 Understanding	14
16.13 Stimulating Curiosity	14
16.14 Reflective Thinking	10
16.15 Open-mindedness	10
16.16 Evidence for Claims	10
16.17 Visible Thinking	10
16.18 Meaning-Making	10
16.19 Learning	8
16.20 Cognitive Challenge	8
16.21 Self-Confidence	8
16.22 Speaking Ability	8
16.23 Enabling Scaffolding	6
16.24 Provision of Instructional Aids	6
16.25 Analyze Information	6
16.26 Observing Carefully	4
16.27 Concept Elaboration	4
16.28 Agency	5
16.29 Concept Clarification	4
16.30 Access to Complex Content	2
17 Unintended / other effects of using VTR	40

1 Interesting connections with theory

2 Don't understand / mixed-up ideas

3 Not sure what to do with this

4 Differing use of VTR - not labelled as adaptation

Some VTR are not used the way they were intended. The authors of the study do not label the change as an intentional adaptation. It might be a misunderstanding or a conscious change in order to support.

Depending on the context, I might ignore the discrepancies and just code it as normal, or code the VTR as adaptation.

5 Differing uses of terminology

Some terms are being used differently in RRs texts and in the studies.

One example is the use of 'thinking dispositions':

For RR it is: being disposed to think, recognizing the opportunity and seeing the value in thinking, having the motivation and inclination to think.

In some studies the term disposition is used to describe what RR would call 'thinking moves': observing closely, taking different viewpoints, digging beyond the surface, looking for evidence, etc.

6 Other Aspects

Code Definition

This segment describes other aspects of using VTR.

6.1 Routines

Code Definition

This segment describes routines and their role in the classroom.

Example

It is easy to identify routines in an early childhood classroom. They are the simple steps that the classroom community follows to organize the students' and teachers' participation. Young children overcome the stress and anxiety of the first days of school as they learn the rituals and routines of the classroom. Organizing the day around routines provides children with consistency, confidence, security, trust, and a sense of safety, because the routines allow them to identify patterns that help them predict what is going to happen next. (1B_Engaging Young Children in Thinking Routines, S. 1)

6.2 Self-Awareness

Code Definition

This segment describes the awareness of self and/or own viewpoints or culture.

Example

Knowing oneself, or being aware of one's platform, is a necessary element toward developing the skill of perspective taking or the ability to discern a point of view which may be foreign/different from one's personal viewpoint. This is an essential first step toward cultivating in our students a disposition of understanding and compassion that nurtures their ability to recognize multiple perspectives. (2_CreatingaCultureofThinkingthatCultivatesthePerspective-Ta, S. 3)

6.3 Global Citizenship

Code Definition

This segment states global citizenship as a goal of education and describes what it entails.

Example

Learning for global citizenship is a priority and responsibility that educators have to address. Consequently, it is imperative to keep in perspective the goals for children's social and moral development in order to nurture understandings that ensure lifelong learning experiences. Changes in students thinking will happen only when they understand the underlying causes and effects of good citizenship and social responsibility.

(2_CreatingaCultureofThinkingthatCultivatesthePerspective-Ta, S. 2)

6.4 Learning

Code Definition

This segment describes learning in a given context and what it entails. It may list conditions or processes that are crucial for learning.

Example

In preschool settings, when adults observe a child learning something new, the main focus goes to what the child does not know. However, when adults pay attention to what the child knows, they can predict what the child is thinking and create what Vygotsky (1978) defined as the Zone of Proximal Development (ZPD), which is the distance between the actual developmental level, as determined by independent problem solving, and the level of potential development, as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers. (2_Young English language learners making thinking and language visible, S. 129)

6.5 Language Acquisition / Language Learning

Code Definition

This segment describes an aspect of (second) language learning or language acquisition.

Example

The process of acquiring a second language through the school curriculum is very different from foreign language learning taught as a subject in school (Collier, 1995). (2_Young English language learners making thinking and language visible, S. 127)

6.6 Need for Further Research on VTR

Code Description

This segment mentions the need for and/or direction of further research in a specific area related to VTR or CoT.

Example

Most studies about Thinking Routines have only been carried out in a few areas, such as in the scope of early childhood and higher education. Some studies focused on how Thinking Routines enhance thinking skills, including critical thinking skills in elementary school[14]. However, there needs to be more discussion about the impact of thinking routines on reading and writing skills. (1A_USING THINKING ROUTINES TO IMPROVE THE READING AND WRITING SKILLS OF ELEMENTARY STUDENTS, S. 154)

6.7 Motivation

Code Definition

This segment describes motivation as a factor in learning.

Example

To try and understand the decrease in motivation of the cg revealed in the post-questionnaire, it is important to remember that when the students signed the consent letter, they had to be told that a routine would be taught and presumably as they did not perceive any change in methodology during the eight sessions, their motivation decreased. Although motivation is not the main focus of this study, it must be borne in mind that it is the engine that facilitates foreign language instruction and also the fuel that enables students to undergo the process. If it is not present, even the highest achieving students can be negatively impacted (Guilloteaux & Dörnyei, 2008). (1A_Claim-Support-Question Routine to Foster Coherence within Interactive Oral Communication Among EFL Students, S. 10)

6.8 Thinking Moves

Code Definition

This segment describes different thinking moves.

Example

Understanding is an outcome of thinking, the result of application, analysis, evaluating and creating that can be achieved in eight thinking moves (Figure 1), according to Ritchhart (2023).

Figure 1. The map of eight thinking moves to build understanding (Ritchhart, 2023)

(1A_Developing_learners_intercultural_communicative_c, S. 7)

6.9 Understanding

Code Definition

This segment describes the role of understanding in the context of learning, how VTR can support understanding, or what understanding consists of.

Example

When thinking routines operate as tools for promoting understanding, they are used to build explanations and interpretations, reasoning with evidence, making connections, considering different viewpoints and perspectives, forming conclusions, uncovering the complexity of ideas, etc. Thinking routines can also support and structure learners' development of understanding. Understanding is an outcome of thinking, the result of application, analysis, evaluating and creating that can be achieved in eight thinking moves (Figure 1), according to Ritchhart (2023).

(1A_Developing_learners_intercultural_communicative_c, S. 6 - 7)

6.10 Thinking Routines

Code Definition

This segment describes thinking routines and their purpose and role in developing thinking skills.

Example

One way in which thinking can be made visible is through the use of thinking routines. Thinking routines are tools, structures, and patterns of behavior that model the thinking process (Ritchhart, Church & Morrison, 2011). They can help draw students' attention to common patterns of thinking. This will help students develop sensitivity to opportunities for thinking. Also, these structures can be utilized repeatedly, and through repetition they can be easily internalized by students. This is beneficial because dispositions are formed in the same way as habits, through repeated practice of certain behaviors (Tishman & Palmer, 2007). By developing the habit of using thinking routines, students will improve their inclination to think. (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 6)

6.11 Visible Thinking

Code Definition

This segment mentions Visible Thinking (and possibly its purpose, its significance as well as other aspects).

Example

Another way to help students develop thinking dispositions is to make thinking visible. Thinking is usually an invisible process that occurs in the mind. However, if this process is highlighted in some visible way, then it raises students' awareness of the thinking process, which in turn allows them to become more autonomous as they are able to make conscious decisions about their thinking. In addition, when thinking is visible, students get the message that thinking is a key part of the educational process (Tishman & Palmer, 2005). (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 6)

6.12 Role of teacher in developing thinking dispositions

Code Definition

This segment describes the role of the teacher in helping children to develop thinking dispositions.

Example

By serving as a model thinker, teachers can become guides to the process of thinking. By thinking through issues out loud for students, they will develop an awareness of the thinking process (Hattie & Yates, 2014). Without proper models, students will rely on their S1 for guiding their approach to thinking, which will prove to be inadequate if students have little experience with thinking. However, mechanical models that merely show process are not sufficient for creating a culture of thinking. Students require a social model of how to engage with a topic. This includes not only showing a passion for the topic, but also expressing an authentic interest in developing ideas (Ritchhart, Church & Morrison, 2011). Teachers can also model how they notice opportunities for thinking, how they question their own ideas, and how to look at ideas from different viewpoints. These kinds of models may provide rich social learning experiences for students to emulate. (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 5 - 6)

6.12.1 Establishing other Cultural Forces

Code Definition

This segment describes cultural forces that help develop thinking dispositions.

Example

In the CoT, expectations refer to teachers' expectation for the learners not of the learners (i.e., teacher expects that learning rather than mere completion of work will occur in the classroom). Language refers to classroom language that promotes deep and high-order thinking. Time refers to the allocation of in-class time for in-depth exploration and discussion of the topic. (Reading performance and perceptions of Lao EFL pre-service teachers following a Culture of Thinking implementation, S. 3)

6.12.2 Designing Learning Situations that Promote Thinking

Code Definition

This segment mentions the design of rich learning situations that promote thinking as a role of teachers when implementing VT.

Example

Thus, the teachers' job during the study was to find ways to involve children in high-level and productive thinking, and to tie those thoughts to an agenda of understanding or learning by doing. (1B_Engaging Young Children in Thinking Routines, S. 1)

6.12.3 Reflecting about Thinking

Code Definition

This segment describes the teacher's own thinking about thinking, or her/his awareness of thinking, as a condition for being able to develop VT.

Example

Before getting the children started, the teachers tested their own understanding of thinking about thinking. Ritchhart's (2002) research found that teachers' conceptions of thinking shaped the way they tried to promote students' thinking. When asked "What is thinking?," their responses ranged from strategies they use to understand something to ways of managing information. Only a few

teachers talked about thinking about thinking, which is essential for promoting cognitive awareness or metacognitive skills. (1B_Engaging Young Children in Thinking Routines, S. 1)

6.12.4 Sharing / Reflecting with Other Teachers

Code Definition

This segment states the sharing and reflecting the practice with other teachers as a role teachers when implementing VT.

Example

The weekly meetings were crucial for building on the team's understanding of developmentally appropriate practices that help children structure their thinking. They shared success stories and concerns and analyzed things that worked-and didn't work-in terms of promoting children's thinking. (1B_Engaging Young Children in Thinking Routines, S. 1)

6.12.5 Making Thinking Visible

Code Definition

This segment describes how teachers (should) make student thinking visible.

Example

Teachers make children's thinking visible and promote a culture of thinking in the classroom through videos, pictures, artifacts such as drawings, and block constructions, among others, and by recording their conversations (Ritchart, 2002; Salmon, 2008). (2_Young English language learners making thinking and language visible, S. 130)

6.12.6 Modeling

Code Definition

This segment describes modeling of dispositions and / or its impact on students.

Example

As educators we must listen to the advice of Howard Gardner (2011), and model these positive virtues ourselves, while cultivating them in our students. In order to accomplish this goal, we need to cultivate within our students a disposition of understanding and compassion. We need to nurture their ability to recognize multiple perspectives so that they can develop their own ethical compasses to navigate by as they engage the world. (2_CreatingaCultureofThinkingthatCultivatesthePerspective-Ta, S. 3)

6.12.7 Documentation

Code Definition

This segment describes documentation as an element of supporting learning, understanding, assessment or development of thinking.

Example

As teachers document children’s work, the children have opportunities to revisit their thinking and see their own growth. (2_Young English language learners making thinking and language visible, S. 129)

6.13 Culture of Thinking

Code Definition

This segment describes a culture of thinking or its development and what it entails.

Example

The development of thinking dispositions can be a powerful step towards becoming reasonable, reflective, and purpose-driven thinkers, but how can they be encouraged in the classroom? Vygotsky (1978, p. 88) points out that students “grow into the intellectual life of those around them.” This emphasizes that learning is social, so in order to encourage thinking in students, educators should create a “culture of thinking” (Ritchhart, Church & Morrison, 2011, p. 219). This involves providing models of thinking, making thinking visual, and providing regular opportunities to think. (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 5)

6.14 Thinking Dispositions

Code Definition

This segment mentions or describes Thinking Dispositions.

Example

Ritchhart and Perkins (2000, p. 30) define “a disposition as a psychological element consisting of three components: sensitivity, inclination, and ability.” When applied to thinking, sensitivity involves recognizing or noticing opportunities to apply a thinking skill; inclination involves the motivation to use that thinking skill, which can come from personal motivation or simply being in the habit of doing it; and ability involves actually performing the skill. Perhaps the most important of these is sensitivity, because if students do not notice opportunities for thinking, it will not happen regardless of their inclination or ability (Tishman, 2000). Additionally, developing a high level of sensitivity will help students become highly autonomous learners. (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 5)

6.15 Thinking

Code Definition

This segment defines thinking or describes what it looks like in the context of different disciplines.

Example

What is critical thinking? It is a widely used term with a wide variety of definitions. This paper will use Ennis’ (1998, p. 16) definition of critical thinking as “thinking that is reasonable and reflective, and is focused on deciding what to believe or do”. Being reasonable means that thoughts are based on evidence, and if thoughts are shared with others, they are stated clearly and logically in a way that others can understand. By being reflective, critical thinkers are flexible and are open to change. New knowledge is compared with older knowledge, connections between the two are made, and

discrepancies are scrutinized. Through this process thoughts can be refined, confirmed or changed. Finally, critical thinking is purpose-driven, whether that purpose is internal or external. In addition, Ennis (1998) advocates that critical thinking can be done in groups as well as by individuals. (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 2 - 3)

6.15.1 Metacognition (+)

Code Definition

This segment mentions or describes metacognition and/or its significance to learning.

Example

Metacognition refers to the awareness of one's thinking. In recent years, researchers have begun to look at metacognition with relation to very young children. According to Flavell (2000), children begin to develop a "theory of mind" (ToM) at a very young age, with an understanding of mental life and the ability to estimate mental states starting before they reach the age of 1. Research on metacognition and ToM explores children's knowledge about and understanding of mental phenomena. However, whereas ToM researchers have investigated children's initial knowledge about the existence of various mental states, such as desires and intentions, metacognitive researchers have focused more on task-related mental processes, such as strategies for improving performance on various tasks or attempts to monitor improvements. (1B_Exploring Young Children's Conceptions About Thinking, S. 1)

25.08.24 19:45 - heidieismann1

[Fusioniert mit Code Other Aspects > Thinking > Metacognition > Nurturing Metacognition](#)

Nurturing Metacognition 📄

Erstellt: heidieismann1, 24.08.24 12:24 Bearbeitet: heidieismann1, 24.08.24 12:25

Code Definition

This segment states nurturing a form of metacognition in students as a role of teachers.

Example

A growing body of evidence supports the efficacy of deliberately nurturing children's thinking abilities and encouraging their understanding of what thinking is (Perkins, 1992; Ritchhart et al., 2009; Salmon & Lucas, 2011). (2_Creating a Culture of Thinking that Cultivates the Perspective-Ta, S. 3)

6.16 Development of thinking

Code Definition

This segment describes the development of thinking as a goal of education.

Example

In a knowledge-based society, the ability to think critically is vital. Those who can do so are better prepared to participate in society as decision makers and knowledge creators. In this paper, critical thinking is approached through Ennis' (1998, p. 16) definition of critical thinking as "thinking that is reasonable and reflective, and is focused on deciding what to believe or do." (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 1)

6.16.1 Challenges to developing thinking

Code Definition

This segment describes challenges that are hindering the development of thinking skills.

Example

The first of these challenges comes from how the brain works. Human brains are not wired to think, but to remember, recognize patterns, and to make predictions based on those memories and patterns. In short, our brains are wired to be efficient and to avoid mistakes (Willingham, 2009). Some propose that the human brain operates on a dual system (Hattie & Yates, 2014). This dual system consists of a fast-operating system, System 1 (S1), which is used when we respond automatically, and a slow-operating system, System 2 (S2), which is used when we consciously think. When possible, human brains default to S1 since it is quicker and more efficient. S1 relies on our memories, particularly our memories of social situations, and makes predictions on likely outcomes. Based on these predictions, S1 causes individuals to act in a way that it predicts will most likely lead to success. However, when S1 cannot deal with a situation, then S2 is activated. Students depend on S1 as much as possible in the classroom. However, engaging in critical thinking requires conscious thought—the use of S2. Teachers must help their students make this shift. (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 3)

6.16.1.1 Teachers perceive challenges

Code Definition

This section describes challenges that teachers face or perceive when trying to teach critical thinking.

Example

Some L2 teachers may feel that their students are not ready to participate in critical thinking and that they should focus on grammar and vocabulary instead. This may come from the misconception of thinking as a linear process. (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 4)

7 Educational Setting

Code Definition

This segment describes the setting in which the VTR have been used.

7.1 Underprivileged

Code Definition

This segment describes the setting as an educational institution for underprivileged students.

Example

The implementation occurred within the context of Ninho, an educational project aiming to provide a top-notch education for children from low-income households in the region of Lagoa Santa/ MG in Brazil. (A Routine to Develop Inferencing Skills in Primary School Children (Vieiraetalinferencingskills, S. 2), S. 4)

7.2 Online Class

Code Definition

This segment describes an online setting.

Example

This qualitative study is about Indian middle-schoolers' meaning-making of a non-formal, online course on thinking routines conducted during the pandemic. (1A_INDIAN STUDENTS' MEANING-MAKING OF A THINKING ROUTINE: A QUALITATIVE STUDY, S. 5)

7.3 Middle School

Code Definition

This segment describes a middle school setting.

Example

Aligned with the constructivist notion that children's learning is meaning-making and that their voices should be heard about their experience of educational programs, this paper explores middle-school Indian children's meaning-making of an innovative teaching and learning method viz. the See-Think-Wonder (STW) thinking routine, held online during the pandemic. (1A_INDIAN STUDENTS' MEANING-MAKING OF A THINKING ROUTINE: A QUALITATIVE STUDY, S. 4)

7.4 Extracurricular Setting

Code Definition

This segment describes an extracurricular setting for as a backdrop of using VTR.

Example

As a natural extension and follow up to the initial study, the authors created an after-school enrichment class aptly titled My World, Your World. The purpose of the class was to pilot a more in-depth course of study independent of but supplementing the current curriculum. (2_CreatingaCultureofThinkingthatCultivatethePerspective-Ta, S. 4)

7.5 Bilingual Setting

Code Definition

This segment describes a bilingual setting.

Example

This action research project occurred in two early childhood bilingual settings in Miami, Florida, with the purpose of exploring the inner workings of the ELL in bilingual environments where most of the participating children are exposed to Spanish in their homes and community environments and mostly English in the school. (2_Young English language learners making thinking and language visible, S. 131 - 132)

7.6 Early Years or Kindergarten

Code Definition

This segment describes an Early Years or Kindergarten setting.

Example

The group involved in the study consisted of six pre-K3 to 1st-grade teachers from two preschools, two university faculty members, a doctoral candidate, and 60 children (mostly English language learners ranging from 3-1/2 to 6 years old) (1B_Engaging Young Children in Thinking Routines, S. 1)

7.7 Elementary School

Code Definition

This segment describes an elementary school setting.

Example

This study investigated the importance of thinking routines in improving sixth-grade elementary school students reading and writing skills. (1A_USING THINKING ROUTINES TO IMPROVE THE READING AND WRITING SKILLS OF ELEMENTARY STUDENTS, S. 153)

7.8 High School

Code Definition

This segment describes a high school setting.

Example

The paper explores the development of the intercultural communicative competence (ICC) of high-school learners of English as a foreign language through the implementation of thinking routines within an inquiry-based language teaching framework. (1A_Developing_learners_intercultural_communicative_c, S. 2)

7.9 University

Code Description

This segment describes a university setting.

Example

Ninety-four second-year students (n=94) at a Japanese university participated in this study. (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 7)

7.10 EFL Setting

Code Definition

This segment describes an EFL setting.

Example

All participants were enrolled in a compulsory four-skill English course and were studying English as a foreign language. The course was a 14-week course, and participants attended the course once a week (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 7)

8 Lesson Content / Learning Situation

Code Definition

This segment describes the lessons or learning situation in which VTR were used.

Example

The treatment for this study consisted of two writing classes, which occurred during week 3 and week 12 of the course. In designing the tasks for these writing courses, careful attention was given to ensuring that they encouraged critical thinking. Students were encouraged to be reasonable by highlighting the importance of providing evidence for claims. They were encouraged to be reflective by providing opportunities to compare new knowledge to prior knowledge. Also, tasks were purpose-driven in that multiple points of view were presented on the topics covered, so students had to decide what to believe in. In order to achieve this, two thinking routines were used in the writing classes: See-Think-Wonder, and Generate-Sort-Connect-Elaborate (Ritchhart, Church & Morrison, 2011). (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 8)

8.1 Specific Considerations

Code Definition

This segment mentions specific considerations with regard to lesson content and learning situation which were (or should be) taken into account when using thinking routines.

Example

First, it is essential to provide students with a reading text with an issue or a problem that can be seen from multiple perspectives. The text will lead students to provide some ideas or solutions. Reading the text and the steps of thinking routines will be a base to structure students' thinking. Another implication of this study is that creating a respectful learning atmosphere among students is vital. Every opinion and thinking are appreciated so students can visualize their thinking using the thinking routines well (1A_USING THINKING ROUTINES TO IMPROVE THE READING AND WRITING SKILLS OF ELEMENTARY STUDENTS, S. 159)

9 Methodology

Code Definition

This segment makes specific and explicit mention of the methodology used when teaching the lessons.

9.1 Play / Creation

Code Definition

This segment states play or creative activities such as visual or performing art as methodology.

Example

In early childhood settings, it is common to see children narrating stories when they are in the block, dramatic and art areas. Most of the time, children connect their personal experiences with the stories they create. (2_Young English language learners making thinking and language visible, S. 130)

9.2 Guided / Structured Inquiry

Code Definition

This segment describes guided or structured inquiry as the predominant methodology used in the lesson(s). Guided or structured inquiry has a clear goal for the lesson and supports children's learning and thinking through scaffolding, prompting and questioning. The children's contributions and/or learning pathways can take many forms, which are valued by the teachers. Student curiosity, interest and initiative are important agents in guided / structured inquiry.

Example

The classroom practices which involve the promotion of learning through “guided and increasingly independent investigation” of complex information are part of a teaching strategy that centres inquiry-based learning (Lee et al., 2004, p. 9). When learners are encouraged to explore new information and meanings through personal discoveries and exploration, (1) they can actively build their knowledge and understanding, (2) develop their cognition and metacognition, (3) experience changes in their affective and cognitive domains as they progress and (4) need time to reflect on and process new information and meanings (Ismael & Elias, 2006). (1A_Developing_learners_intercultural_communicative_c, S. 4)

9.2.1 Opportunities to Share and/or Reflect

Code Definition

This segment describes methodology that provides opportunities to share or reflect.

Example

Finally, it is recommended that 5-10 minutes for at least one day in the week is set aside for students to share and discuss what they found out from asking someone about what they were wondering. When there are discussions about their questions and answers, the teacher will be able to promote the children's construction of knowledge, respect their curiosity, needs, interest, previous experiences and build upon them. (1A_The Role of a Selected Thinking Routine in the Development of Critical Thinking Skills in Preschool Students, S. 19)

9.2.2 Museum Based Learning

Code Definition

This segment describes elements of museum-based learning within an inquiry-based pedagogy.

Example

A singular feature of this course offering was the utilization of strategies characteristic of museum-based learning. Museums are a unique learning environment in comparison to classrooms. With access to historic documents, images, and collection items, young visitors are not only exposed to primary resources as learning tools but also are surrounded by specific and intentional, guided connections to history. Much of the learning that takes place within museums involves the power of looking, the power of perspective, or that initial observation that draws a visitor to a work of fine art, a cultural artifact, or an unfamiliar object.

(2_CreatingaCultureofThinkingthatCultivatesthePerspective-Ta, S. 4)

9.3 Scripted / Textbook / Teacher Directed

Code Definition

This segment describes a methodology that is strongly scripted (by a lesson plan or textbook) and allows for teacher-directed participation of students. The range for possible contributions of the students is limited, although lessons or textbooks may use open questions.

Example

Two pages of a course book (Soars et al., 2019) designed for advanced learners (C1 level of the CEFR) of English offer reading and speaking tasks related to an abridged report on an American philanthropist called Chuck Feeney. He is known as the “secret billionaire” for having given away nearly all of his \$8 billion fortune to charity. The two-pager takes learners through six reading and speaking tasks, but it might be difficult for learners to explore the application of ideas suggested in the text. The 4C’s thinking routine (Figure 3) scaffolds a text-based discussion. After doing the tasks suggested by the course book, learners are assigned to groups of three.

(1A_Developing_learners_intercultural_communicative_c, S. 12)

10 Specific Used Thinking Routines

Code Definition

This segment describes the specific VTR used and why they were chosen.

10.1 Parts Purpose Complexities

Code Definition

This segment describes the use of the VTR Parts Purpose Complexities.

Example

Another kindergarten teacher decided to use the Parts/Purpose/Complexities routine. This routine, which is used for seeing the layers and dimensions of things, consists of the following questions: What are its parts? (What are its pieces, components?) What are its purposes? (What is it for; what does it do?) What are its complexities? (How is it complicated in its parts, purposes, the relationship between the two, or other ways?) The teacher was interested in using the multidimensional mental model by identifying objects in the children’s environment through the use of digital cameras. Initially, the children were taking random pictures; as soon as the teacher introduced them to this routine, however, their pictures became more intentional and had a focus and a meaning. In this

experience, the use of the previous routine enhanced the children’s thinking and helped them elaborate their thoughts about their pictures and let the teacher pull out their prior knowledge. (1B_Engaging Young Children in Thinking Routines, S. 1)

10.2 Think Puzzle Explore

Code Definition

This segment describes the use of the VTR Think Puzzle Explore.

Example

One pre-kindergarten teacher decided to use the Think/Puzzle/Explore routine (Project Zero, 2009) to analyze one of Rousseau’s Notre Dame paintings. This routine helps students connect to prior knowledge; because art makes people think, the routine also stimulates the children’s curiosity and lays the groundwork for independent inquiry. The children were asked to observe one of Rousseau’s artworks and consider three questions: What do you think you know about this artwork? What questions do you have? What does the artwork make you want to explore? As expected, children made personal connections that helped teachers identify the children’s zones of proximal development (Vygotsky, 1978) and scaffold their thinking. By using this routine, children began to talk about customs, housing, habitat, and weather (Salmon, 2008). (1B_Engaging Young Children in Thinking Routines, S. 1)

10.3 Circle of Viewpoints

Code Definition

This segment describes the VTR 'Circle of Viewpoints' and / or its use in context.

Example

After reading a book or exploring an art work, one of the teachers used the circle of viewpoints routine (Project Zero, 2008) for exploring different perspectives adapted to young children. This routine consists of the following steps: 1. I am thinking of ... The Thinks you can Think (Dr. Seuss book)... From the point of view of ... the viewpoint you’ve chosen 2. I think ... describe the story from your viewpoint. While observing a classmate, one called the teacher’s attention, saying: El esta dibujando stories. El esta dibujando stories, see? El esta dibujando stories. Children are empowered by seeing their classmates’ thinking made visible in the form of a drawing that represents a story, especially when they have the opportunity to share their stories. (2_Young English language learners making thinking and language visible, S. 137)

10.4 Headlines

Code Definition

This segment describes the VTR 'Headlines' or illustrates its use.

Example

Headlines: This routine was applied in the middle of a lesson to train students to reason with evidence and make connections. After conducting a reading text “Living On The Edge”, the teacher invited each student to think of a replaceable title. They were asked to discuss in groups and introduce their title with the reasons. Those students were encouraged to analyze their peers’ ideas

and give arguments on them. During this time, the researcher had a chance to consider the impact of this routine on creating a rich mental picture of what was centered in students' minds. (1A_Augmenting Discussion Effectiveness through the Implementation of Thinking Routines to Visualize Learners' Cognitive Process, S. 5)

10.5 What Makes You Say That?

Code Definition

This segment describes the routine 'What Makes You Say That' or illustrates its use.

Example

Some research utilized the routine "What Makes You Say That" routine to identify opinions supported by facts or evidence[12]. In addition, the routine was selected since it supported students in discussing their interpretations, understanding alternatives, and adopting varied points of view[13]. (1A_USING THINKING ROUTINES TO IMPROVE THE READING AND WRITING SKILLS OF ELEMENTARY STUDENTS, S. 154)

10.6 Claim Support Question

Code Definition

This segment describes the use of the thinking routine Claim, Support, Question.

Example

Claim, Support, Question Routine is a thinking routine proposed by Ritchhart (2002) and was developed along with other thinking routines as part of the Visible Thinking project within the Project Zero at Harvard University. Ritchhart, Palmer, Church, and Tishman (2006) explain that csq is a subcategory that belongs to the learning routines, as "it provides a recognizable structure for students to work within" (p. 6); as well as to the discourse routines, because it "structures the discussion and sharing of students' learning" (p. 6), not in terms of grammar, but by providing a clear organization that makes the idea hang together. (1A_Claim-Support-Question Routine to Foster Coherence within Interactive Oral Communication Among EFL Students, S. 4)

10.7 The 4 Cs

Code Definition

This segment describes the use of the thinking routine 'The 4 C's'

Example

The 4C's, CEFR level C1, Content: Providing a structure for a text-based discussion based on a reading text about the "secret billionaire". Aims: to support learners in making connections, asking questions, identifying key ideas, and considering the application of these ideas, to scaffold and structure a text-based discussion (1A_Developing_learners_intercultural_communicative_c, S. 8)

10.8 Chalk Talk

Code Definition

This segment describes the use of the VTR 'Chalk Talk'.

Example

Chalk Talk. CEFR Level B2, lesson content: In groups, learners articulate and document their thinking at the beginning of the process of writing a report Aims: to help learners generate ideas related to a writing task, to support the first phase of written text production within a process-based approach to writing (1A_Developing_learners_intercultural_communicative_c, S. 8)

10.9 Generate Sort Connect Elaborate

Code Definition

This segment describes the use of the VTR Generate Sort Connect Elaborate.

Example

The second thinking routine used in the writing classes was Generate-Sort-Connect-Elaborate. This routine makes students' thinking visible through the use of a concept map. This routine supports the following thinking dispositions: exploring viewpoints, reasoning, comparing and connecting, and finding complexity. To prepare for this routine, each student read a historical primary document before class, took notes on which sentences in the reading they felt were the most important and what they felt the sentences meant. Students were assigned different documents which presented differing viewpoints on the topic of the class. This intellectual conflict served to drive student interest in the topic, and provided an excellent opportunity to explore different viewpoints (Johnson & Johnson, 2009). In class, students started by generating a list of their prior knowledge and beliefs on the topic of the lesson. Then working with a partner, they sorted their ideas by evaluating how relevant they felt those ideas were to the topic. Next, students shared their notes on the documents they read for homework, and then found connections between their notes on the documents they read and the list of ideas that they made at the beginning of class. Finally, students identified the most interesting connections on their concept maps and elaborated on those ideas by adding further thoughts, comments, and questions. (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 9)

10.10 See Think Wonder

Code Definition

This segment describes the use of the VTR See Think Wonder.

Example

The thinking routine See-Think-Wonder is made up of three questions to guide thinking. What do you see? What do you think about that? What do you wonder about? These three questions support the following thinking dispositions: observing and describing, reasoning, and questioning and investigating. At the beginning of the class, the participants were presented with a photograph that matched the theme of the lesson. In pairs, students used the photograph to answer the three questions. The aim of this routine was to get students to think deeply about the topic before it was introduced by the teacher. By making careful observations, students were able to collect information that might connect with their prior knowledge and could be used to support their interpretations of the photo, and by questioning the photo, students could keep their minds open to new ideas that

might lie outside of their experiences and observations (Ryder, 2010). This provided a sense of agency for students as they were able to come to an understanding of the themes of the lessons on their own, and they could also ask questions that they discovered were important to understanding the content of the class. (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 8 - 9)

11 Goals or intended effects of using the VTR

Code Description

This segment describes the stated goal of using the VTR. It answers one of these questions: To what end were the VTR used? What learning, understanding or development were they supposed to support, develop or foster?

11.1 Intercultural Communicative Competence

Code Definition

This segment states the development of intercultural communicative competence as a goal of using VTR.

Example

The paper explores the development of the intercultural communicative competence (ICC) of high-school learners of English as a foreign language through the implementation of thinking routines within an inquiry-based language teaching framework.

(1A_Developing_learners_intercultural_communicative_c, S. 2)

11.2 Scaffolding Thinking

Code Definition

This segment states the scaffolding of thinking as a goal of using VTR.

Example

The thinking routines are then introduced as strategies used by teachers for scaffolding thinking and tools to help learners become aware of their own cognitive resources in relation to task demands.

(1A_Developing_learners_intercultural_communicative_c, S. 2)

11.3 Critical Thinking

Code Definition

This segment describes the development of critical thinking skills as a goal for using VTR.

Example

The purpose of this study was to explore the use of the See, Think, Wonder thinking routine in developing critical thinking skills in the early years, as first conceptualized by Project Zero (2010).

(1A_The Role of a Selected Thinking Routine in the Development of Critical Thinking Skills in Preschool Students, S. 4)

11.4 Writing Skills

Code Definition

This segment states the development of writing skills as a goal of using VTR.

Example

Results show that the academic writing program, which utilized thinking routines, may have increased the number of participants who were able to support their claims with evidence. Therefore, it is possible that thinking routines may improve students' academic writing. (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 1)

11.5 Speaking Skills

Code Definition

This segment is coded when the aim of the VTR is to support speaking skills, or an aspect thereof.

Example

The findings suggest that the impact of the application of the routine was significant in promoting the speaking competence, especially in developing coherence within interactive communication. (1A_Claim-Support-Question Routine to Foster Coherence within Interactive Oral Communication Among EFL Students, S. 1)

11.6 Language Learning / Linguistic Proficiency

Code Definition

This segment describes language learning or the improvement or development of linguistic proficiency as a goal for using VTR.

Example

The paper argues that such an approach not only improves linguistic proficiency but also equips learners with the intercultural communicative competence necessary for meaningful engagement in our globalized, information-based society. (1A_Developing_learners_intercultural_communicative_c, S. 2)

11.7 Thinking Moves

Code Definition

The segment states the learning or practicing of thinking moves as a goal of using VTR.

Example

This routine supports the following thinking dispositions: exploring viewpoints, reasoning, comparing and connecting, and finding complexity. (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 9)

11.8 Metacognition

Code Definition

This segment states the development of metacognitive abilities as a goal for using VTR.

Example

The thinking routines are then introduced as strategies used by teachers for scaffolding thinking and tools to help learners become aware of their own cognitive resources in relation to task demands. By building learners' metacognitive awareness, teachers enable them to plan, monitor and control their learning processes. (1A_Developing_learners_intercultural_communicative_c, S. 2)

11.9 Making Thinking Visible in Classroom

Code Definition

This segment describes making thinking visible for children as a goal of using VTR.

Example

How teachers can make thinking more visible in classrooms so that young children can see their own thinking (1B_Engaging Young Children in Thinking Routines, S. 1)

11.10 Discussion Skills

Code Definition

This segment is coded when the intended goal of the VTR is to develop discussion skills.

Example

5.3. The 4C's

This thinking routine provides learners with a structure for a text-based discussion built around making connections, asking questions, identifying key ideas and considering application (1A_Developing_learners_intercultural_communicative_c, S. 11 - 12)

11.11 Reading Skills

Code Definition

This segment describes the development of reading skills as an intended effect of using VTR.

Example

The primary objective of this study was to determine whether thinking routines significantly affect sixth-grade students' reading and writing skills. The findings should make an important contribution to English teaching in elementary school, specifically in reading and writing, while promoting thinking skills. (1A_USING THINKING ROUTINES TO IMPROVE THE READING AND WRITING SKILLS OF ELEMENTARY STUDENTS, S. 154)

11.12 Meaning-Making

Code Definition

This segment describes meaning-making as a goal for using VTR.

Example

What do children's journals tell us about their meaning-making during an online STW class? Specifically, 1. What do the children write about the STW activity? (1A_INDIAN STUDENTS' MEANING-MAKING OF A THINKING ROUTINE: A QUALITATIVE STUDY, S. 6)

11.13 Learning

Code Definition

This segment states supporting the learning process as a goal of using VTR.

Example

When thinking routines are used regularly during classroom activities and become part of the pattern of behaviour of the classroom, learners internalize messages about what learning is and how it happens. Learning in this way involves uncovering one's own ideas and connecting new ideas to one's own thinking. (1A_Developing_learners_intercultural_communicative_c, S. 7)

11.14 Understanding

Code Definition

This segment states supporting understanding as a goal for implementing VTR.

Example

Understanding information is a key element of meaning-making in the information-based society in which learning takes place, so classroom practices involving the promotion of learning through the investigation of complex information are preferable. The framework of inquiry-based instruction can be utilized to support the learning process of English as a foreign language as well. Thinking routines are tools that teachers of English as a foreign language can adapt in order to support and structure learners' development of understanding. (1A_Developing_learners_intercultural_communicative_c, S. 13)

11.15 Perspective-Taking Ability / Empathy

Code Definition

This segment states the development of perspective-taking abilities as a goal of using VTR.

Example

Thinking Routines (Ritchhart & Perkins, 2008), that are geared toward the use of visual images, such as Zoom In, were weaved into classroom instruction to enable the students to experience images in ways that build their perspective-taking ability.

(2_CreatingaCultureofThinkingthatCultivatethePerspective-Ta, S. 4)

11.16 Activation of Pre-Knowledge

Code Definition

This segment states activating prior knowledge as a goal of using a VTR.

Example

The aim of this routine was to get students to think deeply about the topic before it was introduced by the teacher. By making careful observations, students were able to collect information that might connect with their prior knowledge and could be used to support their interpretations of the photo, and by questioning the photo, students could keep their minds open to new ideas that might lie outside of their experiences and observations (Ryder, 2010). (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 8 - 9)

11.17 Inference

Code Definition

This segment lists developing inferencing skills as a goal of using VTR.

Example

This chapter presents the implementation of a thinking routine to develop in primary school children the ability to make inferences to the best explanation. (A Routine to Develop Inferencing Skills in Primary School Children (Vieiraetalinferencingskills, S. 2), S. 3)

11.18 Formative Assessment

Code Definition

This segment states formative assessment as a goal for using a VTR routine.

Example

Tabors and Snow (2003) suggested that educators need to find out much more about the language and literacy backgrounds of the bilingual children with whom they are working. The thinking routines offer educators the opportunity to learn from the students' background and prior knowledge. Knowing what a child knows and in what language is necessary for teachers to make optimal interventions. (2_Young English language learners making thinking and language visible, S. 129 - 130)

11.19 Inquiry Skills

Code Definition

This segment states the development of inquiry skills as a goal for using VTR.

Example

This routine was selected because it provided the opportunity to enhance students' critical thinking skills by stimulating their curiosity and enhancing their inquiry skills (Project Zero, 2010). (1A_The Role of a Selected Thinking Routine in the Development of Critical Thinking Skills in Preschool Students, S. 6 - 7)

11.20 Stimulating Curiosity

Code Definition

This segment states stimulating curiosity as a goal for using VTR.

Example

This routine was selected because it provided the opportunity to enhance students' critical thinking skills by stimulating their curiosity and enhancing their inquiry skills (Project Zero, 2010). (1A_The Role of a Selected Thinking Routine in the Development of Critical Thinking Skills in Preschool Students, S. 6 - 7)

11.21 Engagement

Code Definition

This segment describes engagement as a goal for using VTR.

Example

What do children's journals tell us about their meaning-making during an online STW class? Specifically, 1. What do the children write about the STW activity? 2. What do the journals tell us about children's metacognitive thinking in this class? 3. What do the journals reveal about children's engagement with this online class? (1A_INDIAN STUDENTS' MEANING-MAKING OF A THINKING ROUTINE: A QUALITATIVE STUDY, S. 6 - 7)

11.22 Thinking Language in Classroom

Code Definition

This segment states the use of thinking language in the classroom as a goal for using thinking routines.

Example

The research team was interested in exploring: How routines provide a vehicle for incorporating thinking language in the classroom (1B_Engaging Young Children in Thinking Routines, S. 1)

12 Adaptation of (a) VTR

Code Definition

This segment describes an adaptation of a Thinking Routine.

Example

In line with habituation as defined above (1.2), our routine tries to mimic the occasions in which questions demanding an inference to the best explanation arise. Instead of starting with formal instruction and then presenting the routine, we kept the initial steps of 'see, think and wonder'. The first step was 'see'. The students (in groups of ~10) should carefully observe a painting. However, we included another feature. The children were asked to write their thoughts before the public discussion. This step should diminish the social contagion effects on their opinions. As research in decision-making confirms most of the benefits of having diverse perspectives in a group occur when

individual opinions are truly independent [35]. (A Routine to Develop Inferencing Skills in Primary School Children (Vieiraetalinferencingskills, S. 2), S. 12 - 13)

13 Learning Difficulties

Code Definition

This segment describes learning difficulties.

Example

If L2 students find academic writing difficult, it is helpful to keep in mind that even L1 speakers can struggle with it when first encountering it at university, so it should come as no surprise that L2 students would have a similar experience (Hyland, 2002). (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 11)

14 Challenges for VTR

Code Definition

This segment mentions the challenges that were faced by the researchers when implementing VTR in their setting/lesson and with their methodology, or it states challenges for VTR in general.

Example

Additionally, the students in the eg mentioned factors such as lack of time to practice and lack of vocabulary to convey their message as the main reasons that prevented them from fully using the routine. (1A_Claim-Support-Question Routine to Foster Coherence within Interactive Oral Communication Among EFL Students, S. 10)

15 Solutions

Code Definition

This segment describes solutions for challenges or how challenges were or could be overcome.

Example

Similarly, when the 1st-grade teacher noticed that her students had a hard time providing answers to "What is thinking?," she decided to introduce the concept of thinking by reading to children Oh, the Thinks You Can Think (Dr. Seuss, 1975). This book provoked many good conversations in the class: Not only did thinking become an inquiry in this classroom, but the children also began to talk frequently about thinking (Salmon, 2008). (1B_Engaging Young Children in Thinking Routines, S. 1)

16 Positive Effects attributed to VTR

Code Definition

This segment describes the positive effects that were attributed to the use of VTR. It answers the question: What positive effects were attributed to the use of VTR?

16.1 Student Engagement

Code Definition

This segment describes increased student engagement that was attributed to the use of VTR.

Example

The results show that STW was a thought-provoking and engaging activity for this population, even when adapted to an online version and despite the traumatic context of the pandemic lockdowns. The impact of STW remained with children well after class hours as children continued engaging with the visual media in their journals. (1A_INDIAN STUDENTS' MEANING-MAKING OF A THINKING ROUTINE: A QUALITATIVE STUDY, S. 4)

16.2 Metacognition

Code Definition

This segment describes the development of thinking about thinking or metacognition as an effect of VT.

Example

Their conversations also guided some of them to associate thinking with the brain. In an effort to talk about thinking, the children represented their thoughts with sophisticated drawings, some of which were related to brain functions. (1B_Engaging Young Children in Thinking Routines, S. 1)

16.3 Improved thinking ability

Code Description

This segment attributes an improvement of thinking ability (for example as seen in the demonstration of thinking moves) to the use of thinking routines.

Example

This can also be taken as an improvement in L2 critical thinking ability, since supporting ideas with evidence is a key principle of the definition of critical thinking. (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 10)

16.4 Reading Comprehension

Code Definition

This segment describes improved reading comprehension as an effect of using VTR.

Example

The teacher used this routine for her language arts class. With the use of this routine, the students' responses to children's books showed that they were making strong connections between the reading and their thinking. (1B_Engaging Young Children in Thinking Routines, S. 1)

16.5 Positive Emotions

Code Definition

The segment attributes positive general emotions such as happiness or joy to the use of VTR.

Example

A sense of appreciation, happiness and playfulness was found. Students also enjoyed the humor in some activities, which helped capture their interest. (1A_INDIAN STUDENTS' MEANING-MAKING OF A THINKING ROUTINE: A QUALITATIVE STUDY, S. 15)

16.6 Cooperative Learning / Collaboration

Code Definition

This segment describes a cooperative learning environment as a result of using VTR.

Example

Opportunities for collaboration help build peer relationships and foster a sense of belonging and hence foster engagement (Deci et al., 1991; Eccles et al., 1993), especially in online settings (Kim and Bonk, 2006). The need for interaction and meaningful collaboration was exacerbated by the school lockdowns. Several children's journals include references to how the peer work fostered engagement. Children looked forward to connecting with their friends and were frustrated when technical issues or lecture style classes prevented the interactions. (1A_INDIAN STUDENTS' MEANING-MAKING OF A THINKING ROUTINE: A QUALITATIVE STUDY, S. 16)

16.7 Perspective-Taking / Empathy

Code Definition

This segment attributes perspective-taking ability to the use of VTR.

Example

In our application, CI did increase the recognition of other points of view. (A Routine to Develop Inferencing Skills in Primary School Children (Vieiraetalinferencingskills, S. 2), S. 11)

16.8 Language Learning / Development

Code Definition

This segment attributes aspects of language learning or language development to the use of VTR.

Example

The thinking routines enhance children's thinking and language development. Research (Katz & Chard, 2000, Nelson, et. al, 2003, Nelson, 1996) has recognized the importance of purposeful activities involving routines as a way to evoke scripts or a memory of an event to engage young minds to strengthen their intellectual dispositions. Cognitive psychologist, Catherine Nelson (1986a, 1996, 2003), has shown that routines promote language development because they allow children to make connections and predict the appropriate use of language in context. Thus, the thinking routines naturally engage children in cognitive activities that are reflected in receptive and expressive use of language. (2_Young English language learners making thinking and language visible, S. 130)

16.9 Improved writing ability

Code Definition

This segment describes an improvement of writing ability attributed to the use of thinking routines.

Example

63.83% of participants were able to support their claims with evidence, which was a large increase from the 34.04% who were able to do so in their pre-test essays. Additionally, only 7.45% of participants provided no support for their claims. These results show an overall improvement in academic writing ability. (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 10)

16.10 Discussion Skills

Code Definition

This segment describes improved discussion skills attributed to the use of VTR.

Example

Observation in post-treatment also revealed an effective discussion in the classroom. The interactive activity before the lesson was conducted successfully as learners took turns to express their guesses and curiosity about the upcoming topic. While thinking time was shortened, discussing time was lengthened because more students were eager to voice their opinions. Each student seemed to have different viewpoints with different supports. Those viewpoints were also dimensional and valuable. All of the evidence demonstrated a successful discussion session when almost all students remained highly energetic in debating until the end of the time. By the end of the discussion, most of the students were pleased by what they discovered together. (1A_Augmenting Discussion Effectiveness through the Implementation of Thinking Routines to Visualize Learners' Cognitive Process, S. 7)

16.11 Demonstration of Thinking Dispositions

Code Definition

This section describes the demonstration of thinking dispositions (sensitivity, inclination and ability).

Example

On the post-test, a majority of participants were sensitive to the opportunity to reason by noticing that they needed to provide evidence for their claims. They had the inclination to do so, either through conscious choice or through habit. Finally, they had the ability to do it as demonstrated in their essays. (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 10)

16.12 Understanding

Code Description

This segment describes improved or deeper understanding attributed to the use of VTR.

Example

The valuable insights generated through this process not only enriched collective understanding but also highlighted areas for further investigation, fostering a culture of intellectual curiosity and scholarly inquiry within the classroom. (1A_Augmenting Discussion Effectiveness through the Implementation of Thinking Routines to Visualize Learners' Cognitive Process, S. 8)

16.13 Stimulating Curiosity

Code Definition

This segment attributes the development of curiosity to using VTR.

Example

The valuable insights generated through this process not only enriched collective understanding but also highlighted areas for further investigation, fostering a culture of intellectual curiosity and scholarly inquiry within the classroom. (1A_Augmenting Discussion Effectiveness through the Implementation of Thinking Routines to Visualize Learners' Cognitive Process, S. 8)

16.14 Reflective Thinking

Code Definition

This segment attributes the developmen of reflective thinking to the use of VTR.

Example

Concerning reasoning, we could confirm that the strategy of making the thinking visible was responsible for much improvement in reflective thinking measured by the awareness of one's own assumptions.¹² (A Routine to Develop Inferencing Skills in Primary School Children (Vieiraetalinferencingskills, S. 2), S. 8)

16.15 Open-mindedness

Code Definition

This segment attributes the development of open-mindedness to the use of VTR.

Example

Additionally, giving children opportunities to express themselves in their native language builds their self-confidence and openness of mind and is intellectually enriching (Lambert, 1981). (2_Young English language learners making thinking and language visible, S. 136)

16.16 Evidence for Claims

Code Definition

This segment attributes students' giving evidence for claims to using VTR.

Example

We identified that the repeated exposition to the magic question “What makes you say that?” made children more aware of the evidence supporting their assumptions. (A Routine to Develop Inferencing Skills in Primary School Children (Vieiraetalinferencingskills, S. 2), S. 2)

16.17 Visible Thinking

Code Definition

This segment describes the success of the VTR in making thinking visible as a positive effect of using them.

Example

The See, Think, Wonder thinking routine made children’s thinking visible. When using the routine, the teacher documented the students’ unfolding ideas by writing their answers to the 3 stem questions on a chart. She also used drawings which helped the children see what they were thinking. The teacher and children drew these ideas. (1A_The Role of a Selected Thinking Routine in the Development of Critical Thinking Skills in Preschool Students, S. 14)

16.18 Meaning-Making

Code Definition

This segment describes meaning-making as a positive effect of VTR.

Example

Meaning making about STW had two components. The first was the thinking and emotion triggered by the visual media. Children continued reflecting on and engaging with the STW media in their journals well after class. Children recalled observations and intriguing elements about the STW media. Children pondered over the visuals, asked questions and mulled over different explanations calling upon their personal values and beliefs. They connected to prior knowledge and experience. Children compared the different STW media they had seen and connected them with their own prior understanding. (1A_INDIAN STUDENTS’ MEANING-MAKING OF A THINKING ROUTINE: A QUALITATIVE STUDY, S. 10)

16.19 Learning

Code Definition

This segment attributes better learning to the use of VTR.

Example

According to this research result, applying thinking routines to support visible thinking built a great effort to facilitate students’ understanding, enhance their engagement and independence while discussing, and so far benefited active learning. (1A_Augmenting Discussion Effectiveness through the Implementation of Thinking Routines to Visualize Learners’ Cognitive Process, S. 8)

16.20 Cognitive Challenge

Code Definition

This segment attributes a (positive) perception of cognitive challenge to the use of VTR.

Example

Children mentioned the cognitive challenge provided by an STW picture as stimulating. They also described learning about something new, like journaling or rubrics as fascinating (1A_INDIAN STUDENTS' MEANING-MAKING OF A THINKING ROUTINE: A QUALITATIVE STUDY, S. 14)

16.21 Self-Confidence

Code Definition

This segment attributes enhanced self-confidence to the use of VTR.

Example

Additionally, giving children opportunities to express themselves in their native language builds their self-confidence and openness of mind and is intellectually enriching (Lambert, 1981). (2_Young English language learners making thinking and language visible, S. 136)

16.22 Speaking Ability

Code Definition

This segment is coded if some aspect of improved speaking ability is attributed to using VTR.

Example

The findings seem to prove that the csq routine played an important role in the overall performance of the students in the eg, particularly in the development of coherence and interactive communication, which appears to be unavoidable when it comes to spoken discourse (Bublitz, 1999). The fact that the students learned to base their opinion on what their interlocutors had previously said helped their conversations to run smoothly which, consequently, contributed to the improvement of coherence. (1A_Claim-Support-Question Routine to Foster Coherence within Interactive Oral Communication Among EFL Students, S. 9 - 10)

16.23 Enabling Scaffolding

Code Definition

This segment describes instances when scaffolding was made possible thanks to VTR.

Example

When teachers recorded the children's thinking through analyzing drawings and conversations, the children were able to become conscious of their thinking, while the teachers gained an appreciation of the children's thinking processes, which then enabled them to scaffold the children's thinking and language. (2_Young English language learners making thinking and language visible, S. 138)

16.24 Provision of Instructional Aids

Code Definition

This segment attributes the use or provision of instructional aids to the use of VTR.

Example

The See, Think, Wonder thinking routine provided instructional aids. When using the routine, each session started with the observation of an object. For example, in session 2, a feather was used as the instructional aid (see, Figure 4). During all the sessions, the students' answers to the three questions were also documented on a chart which is another form of an instructional aid (see, Figure 5). (1A_The Role of a Selected Thinking Routine in the Development of Critical Thinking Skills in Preschool Students, S. 15)

16.25 Analyze Information

Code Definition

This segment attributes the ability to analyze information to the use of VTR.

Example

The See, Think, Wonder thinking routine appeared to help young learners to analyze information gathered from observations and experiences. (1A_The Role of a Selected Thinking Routine in the Development of Critical Thinking Skills in Preschool Students, S. 11)

16.26 Observing Carefully

Code Definition

This segment attributes careful observation to the use of VTR.

Example

When asking students to share what they saw, I quickly learned that their answers can vary greatly. This is because they were telling me what they wanted or thought they saw and not what they actually saw. Reminding them to only share what they really saw before implementing the thinking routine proved effective in getting them to make careful observations. (1A_The Role of a Selected Thinking Routine in the Development of Critical Thinking Skills in Preschool Students, S. 13)

16.27 Concept Elaboration

Code Definition

This segment attributes concept elaboration to the use of VTR.

Example

In the previous episode, the children were talking about math and science concepts. The Dr. Seuss book motivated the children to rethink their theories about animals, and the thinking routine helped them to elaborate concepts. (2_Young English language learners making thinking and language visible, S. 136)

16.28 Agency

Code Definition

This segment attributes student agency to the use of VTR.

Example

Finally, engagement and higher order thinking is fostered through provision of authentic work which is defined by (Newmann and Wehlage, 1993) as being meaningful and having connections to the real world. The entries on the talk by the professional photographer mentioned how they could relate to him, how he inspired them to become photographers in the future and why what they were learning was relevant in the real world. Entries recollecting final photography assignment showed how this course provided authenticity. Children were no longer observers of photographs, rather they were the photographers, and thereby creators of genuine artefacts (1A_INDIAN STUDENTS' MEANING-MAKING OF A THINKING ROUTINE: A QUALITATIVE STUDY, S. 16)

16.29 Concept Clarification

Code Definition

This segment attributes concept clarification to the use of VTR.

Example

Children mentioned that learning about reflective writing, use of graphic organizers, journaling and revision helped clarify concepts and enable task completion. (1A_INDIAN STUDENTS' MEANING-MAKING OF A THINKING ROUTINE: A QUALITATIVE STUDY, S. 13)

16.30 Access to Complex Content

Code Definition

This segment describes the ability to access and understand complex learning content thanks to using VTR.

Example

In addition, the Claims-Support- Question routine emerged as a transformative catalyst in fostering critical inquiry and collaborative discourse. By prompting students to identify patterns, evaluate evidence, and pose insightful questions, this routine facilitated deeper exploration of complex topics and encouraged active participation. (1A_Augmenting Discussion Effectiveness through the Implementation of Thinking Routines to Visualize Learners' Cognitive Process, S. 7)

17 Unintended / other effects of using VTR

Code Definition

This section describes other effects, not those specified in the goals, that the VTR had.

Example

Thinking routines proved to have another benefit. Since it makes the students' thinking visible, it became much easier to give meaningful feedback to the students. When thinking is visible, teachers can see the reasons behind students' ideas and how they created them (Tishman & Palmer, 2005).

This makes it is easier to see how to help students. Also, especially for L2 students, it is easier for students to understand the feedback they are given when their thinking is made visible. Feedback from the teacher can also be a strong motivator for students (Hattie & Yates, 2014). (1A_Improving Academic Writing through Thinking Routines, S. 11)